

Sofia University „St. Kliment Ohridski”
Faculty of Chemistry, Department of Physical Chemistry

Roumen Tsekov

Stochastic Physicochemical Dynamics

Habilitation in Physical Chemistry

Table of contents:

Summary	02
Introduction	04
Thermodynamic relaxation in quantum systems	11
Stochastic dynamics of gas molecules	15
Fluctuation stability of thin liquid films	20
Resonant diffusion in modulated solid structures	52
Catalytic kinetics of chemical dissociation	83
Conclusions	95
References	97

Sofia 2001

Summary

Thermodynamic relaxation in quantum systems

A new approach to quantum Markov processes is developed and the corresponding Fokker-Planck equation is derived. The latter is examined to reproduce known results from classical and quantum physics. It was also applied to the phase-space description of a mechanical system thus leading to a new treatment of this problem different from the Wigner presentation. The equilibrium probability density obtained in the mixed coordinate-momentum space is a reasonable extension of the Gibbs canonical distribution. The validity of the Einstein fluctuation-dissipation relation is discussed in respect to the type of relaxation in an isothermal system. The first model, presuming isothermic fluctuations, leads to the Einstein formula. The second model supposes adiabatic fluctuations and yields another relation between the diffusion coefficient and mobility of a Brownian particle. A new approach to relaxations in quantum systems is also proposed that demonstrates applicability only of the adiabatic model for description of the quantum Brownian dynamics.

Stochastic dynamics of gas molecules

A stochastic Langevin equation is derived, describing the thermal motion of a molecule immersed in a rested fluid of identical molecules. The fluctuation-dissipation theorem is proved and a number of correlation characteristics of the molecular Brownian motion are obtained. A short review of the classical theory of Brownian motion is presented. A new method is proposed for derivation of the Fokker-Planck equations, describing the probability density evolution, from stochastic differential equations. It is also proven via the central limit theorem that the white noise is only Gaussian. The applicability of stochastic differential equations to thermodynamics is considered and a new form, different from the classical Ito and Stratonovich forms, is introduced. It is shown that the new presentation is more appropriate for the description of thermodynamic fluctuations. The range of validity of the Boltzmann-Einstein principle is also discussed and a generalized alternative is proposed. Both expressions coincide in the small fluctuation limit, providing a normal distribution density.

Fluctuation stability of thin liquid films

Memory effect of Brownian motion in an incompressible fluid is studied. The reasoning is based on the Mori-Zwanzig formalism and a new formulation of the Langevin force as a result of collisions between an effective and the Brownian particles. Thus, the stochastic force autocorrelation function with finite dispersion and the corresponding Brownian particle velocity autocorrelation function are obtained. It is demonstrated that the dynamic structure is very important for the rate of drainage of a thin liquid film and it can be effectively taken into account by a dynamic fractal dimension. It is shown that the latter is a powerful tool for description of the film drainage and classifies all the known results from the literature. The obtained general expression for the thinning rate is a heuristic one and predicts variety of drainage models, which are even difficult to simulate in practice. It is a typical example of a scaling law, which explains the origin of the complicate dependence of the thinning rate on the film radius. On the basis of the theory of stochastic processes the evolution of the spatial correlation function of the surface waves on a thin liquid film as well as the corresponding root mean square ampli-

tude $A(t)$ and number of uncorrelated subdomains $N(t)$ are obtained. A formulation of the life time of unstable nonthinning films is proposed, based on the evolution of A and N . It is shown that the presence of uncorrelated subdomains shortens the life time of the film. Some numerical results for $A(t)$ and $N(t)$ at different film thicknesses h and areas S , are demonstrated, taking into account only van der Waals and capillary forces.

Resonant diffusion in modulated solid structures

A new approach to Brownian motion of atomic clusters on solid surfaces is developed. The main topic discussed is the dependence of the diffusion coefficient on the fit between the surface static potential and the internal cluster configuration. It is shown this dependence is non-monotonous, which is the essence of the so-called resonant diffusion. Assuming quicker inner motion of the cluster than its translation, adiabatic separation of these variables is possible and a relatively simple expression for the diffusion coefficient is obtained. In this way, the role of cluster vibrations is accounted for, thus leading to a more complex resonance in the cluster surface mobility. Diffusion of normal alkanes in one-dimensional zeolites is theoretically studied on the basis of the stochastic equation formalism. The calculated diffusion coefficient accounts for the vibrations of the diffusing molecule and zeolite framework, molecule-zeolite interaction, and specific structure of the zeolite. It is shown that when the interaction potential is predominantly determined by the zeolite pore structure, the diffusion coefficient varies periodically with the number of carbon atoms of the alkane molecule, a phenomenon called resonant diffusion. A criterion for observable resonance is obtained from the balance between the interaction potentials of the molecule due to the atomic and pore structures of the zeolite. It shows that the diffusion is not resonant in zeolites without pore structure, such as ZSM-12. Moreover, even in zeolites with developed pore structure no resonant dependence of the diffusion constant can be detected if the pore structure energy barriers are not at least three times higher than the atomic structure energy barriers. The role of the alkane molecule vibrations is examined as well and a surprising effect of suppression of the diffusion in comparison with the case of a rigid molecule is observed. This effect is explained with the balance between the static and dynamic interaction of the molecule and zeolite.

Catalytic kinetics of chemical dissociation

A unified description of the catalytic effect of Cu-exchanged zeolites is proposed for the decomposition of NO. A general expression for the rate constant of NO decomposition is obtained by assuming that the rate-determining step consists of the transferring of a single atom associated with breaking of the N-O bond. The analysis is performed on the base of the generalized Langevin equation and takes into account both the potential interactions in the system and the memory effects due to the zeolite vibrations. Two different mechanisms corresponding to monomolecular and bimolecular NO decomposition are discussed. The catalytic effect in the monomolecular mechanism is related to both the Cu^+ ions and zeolite O-vacancies, while in the case of the bimolecular mechanism the zeolite contributes through dissipation only. The comparison of the theoretically calculated rate constants with experimental results reveals additional information about the geometric and energetic characteristics of the active centers and confirms the logic of the proposed models.

Въведение

Основен инструмент за решаване на много теоретични проблеми на съвременната физикохимия са методите на неравновесната статистическа механика. Тяхната цел е да се опише временната и пространствена еволюция на макроскопските свойства на материята на базата на механичните закони, управляващи движението на молекулите. Исторически този проблем е бил решен по два начина: кинетична теория на разредените газове и теория на Брауновото движение. И двете теории са изиграли съществена роля в развитието на статистическата механика и представляват първообраз на всички модерни стохастични методи. Главното достижение на кинетичната теория на разредените газове е уравнението на Болцман, което, дори в наши дни, е ключ към разбиране на поведението на системи от много частици [Lebowitz Montroll 1983]. С помощта на уравнението на Болцман, всички коефициенти на пренос могат да се изразят чрез молекулни характеристики. За съжаление, обаче, решаването на това нелинейно интегро-диференциално уравнение е математически усложнено дори за прости системи. В противовес на кинетичната теория на разредените газове, теорията на Брауновото движение оперира с по-лек математически апарат и дава елегантни решения на много релаксационни проблеми. Тя е първият опит в историята на науката за стохастично моделиране на природата, което определя нейното важно място в теорията на случайните процеси както за физиката, химията и биологията [Gardiner 1983 Horsthemke Lefever 1984] така и за математиката [Hida 1980]. На основата и са възникнали важни методи за решаване на релаксационни проблеми като теорията на Марковските случайни процеси и стохастичните диференциални уравнения [Ikeda Watanabe 1981]. Приложението на теорията на Брауновото движение е ограничено, обаче, от два основни недостатъка. Първо, тя е феноменологична теория, в рамките на която е невъзможно да се изразят с молекулни характеристики кинетичните коефициенти участващи в описанието на еволюцията на неравновесната системата. Второ, теорията на Брауновото движение постулира тенденцията на системите към равновесие с познато разпределение, факт, което една последователна неравновесна теория трябва сама да получава.

Статистическите методи за описание на Брауновото движение могат да се разделят най-общо на две групи: вероятностни и стохастични методи. Основната характеристика на вероятностните методи е замяната на сложното механично описание на динамиката на взаимодействие на Брауновата частица с молекулите на средата с някои вероятностни предположения относно случайното поведение на частицата. Като резултат се получават прости линейни диференциални уравнения за еволюцията на главните статистически характеристики на Брауновата частица. Основоположник на вероятностните методи за описание на неравновесните процеси в природата е Айнщайн, който в своята теория на Брауновото движение за първи път в историята на науката е въвел вероятностни подходи за статистическо моделиране на неравновесните процеси и така е положил началото на плодотворното развитие и приложение на тази група методи. Като основен вероятностен метод в наши дни се е наложила теорията на Марковските случайни процеси. Главното предположение в тази теория е, че природните процеси могат да се опишат добре с една удобна абстракция, наречена случаен процес без последствие или Марковски случаен процес. Този тип случайни процеси е вторият по сложност в йерархията на случайните

процеси, след този с независими реализации. Основната характеристика на Марковските процеси е, че цялата информация за настоящата еволюция е записана в състоянието точно в предходния момент. Сред голямото разнообразие на Марковски процеси съществува един клас, известен като дифузионни процеси. Траекториите им са непрекъснати, и за това те намират широко приложение в природните науки. Съгласно теорията на дифузионните случайни процеси, плътността на вероятността удовлетворява уравнението

$$\partial_t \rho = \partial_x (A\rho) + \partial_{xx} (B\rho) \quad (1)$$

където ∂ е диференциален оператор. Това уравнение е известно като уравнение на Фокер-Планк и е основа за моделиране на кинетични явления в модерната наука [Gardiner 1983].

Описанието на Брауновото движение с (1) води до редица важни резултати. Така например, поведението на свободна Браунова частица в конфигурационното пространство се описва с Винеров дифузионен процес, чиито главни характеристики са $A=0$ и $B=D$, където D е дифузионния коефициент. Така, (1) се редуцира в този случай до класическото уравнение на дифузията

$$\partial_t \rho = D \partial_{rr} \rho \quad (2)$$

получено, още навремето, от Айнщайн. Поведението на Брауновата частица в импулсното пространство се описва с процес на Орнщайн-Уленбек с главни характеристики $A=bp$ и $B=mbkT$, където m и b са масата и специфичният коефициент на триене на Брауновата частица. Така, уравнението на Фокер-Планк (1) приема вида

$$\partial_t \rho = b \partial_p (\rho p) + mbkT \partial_{pp} \rho \quad (3)$$

и при равновесие има за решение разпределението на Максвел. Теорията на дифузионните процеси описва и Брауновото движение във външно потенциално поле. В този случай (1) се редуцира до уравнението на Смолуховски

$$mb \partial_t \rho = \partial_r (\rho \partial_r U) + kT \partial_{rr} \rho \quad (4)$$

което при равновесие генерира разпределението на Болцман. Сравнявайки (4) при липса на външно поле с уравнението на дифузията (2) води до известната релация на Айнщайн $D = kT / mb$. Накрая, временната еволюция на плътността на вероятността във фазовото пространство на Брауновата частица се описва с уравнение на Фокер-Планк, известно като уравнение на Крамерс

$$\partial_t \rho + (p/m) \partial_r \rho - \partial_r U \partial_p \rho = b \partial_p (\rho p) + mbkT \partial_{pp} \rho \quad (5)$$

което при равновесие генерира разпределението на Максвел-Болцман. От уравнението на Крамерс (5) при липса на потенциал може да се получи уравнението на Орнщайн-Уленбек чрез интегриране по координатите на Брауновата частица. В литературата е описан метод [Guth 1969] за получаване от уравнението на Крамерс на уравнение, описващо еволюцията на плътността на вероятността в конфигурационното пространство. Резултатът е следното телеграфно уравнение

$$m\partial_{tt}\rho + mb\partial_t\rho = \partial_r(\rho\partial_r U) + kT\partial_{rr}\rho \quad (6)$$

което има немарковски характер. Аналогично уравнение се получава и при описанието на турбулентната дифузия [Goldstein 1951], а в случая на адиабатично изключване на бързите процеси, (6) се редуцира до уравнението на Смолуховски [Titulaer 1978]. Както се вижда, вероятностните методи водят до резултати, в които рефлектират главните особености на явлението. Поради това, всяка теория на Брауновото движение трябва да възпроизвежда резултатите представени по-горе. Вероятностните методи, обаче, имат и някои слабости: те се базират на дискуссионни предположения относно характера на Брауновото движение, които могат да са валидни само в ограничени случаи; съществуват редица неопределени константи в получените кинетични уравнения, чиито физически смисъл и оценка са извън компетентността на вероятностните методи; те са подходящи за най-общо описание на Брауновото движение, но не са в състояние да обяснят детайлно процесите водещи до съществуването на явлението. Тези слабости определят въвеждането на феноменологични константи и използването на флукуационно-дисипативни съотношения.

Основната характеристика на стохастичните методи е въвеждането на стохастична апроксимация на динамиката на Брауновото движение. Така, получените стохастични диференциални уравнения могат да послужат за пресмятане на статистическите свойства на Брауновото движение или за извеждане на уравнения за еволюцията на плътността на вероятността, аналогични на тези на Фокер-Планк (1). Основоположник на тези методи е Ланжвен, който е въвел първото стохастично уравнение за описание на динамиката на Брауновото движение. Ланжвен е разделил на две взаимодействието между Брауновата и флуидните частици: сила на триене, която в рамките на класическата хидродинамика се дава от формулата на Стокс, и случайна сила с нулева средна стойност, която се дължи на непрекъснатите удари на молекулите на средата върху Брауновата частица. В резултат на тази представа и законите на класическата механика се получава

$$m\ddot{r} + m\dot{r} + \partial_r U = f \quad (7)$$

Решението на уравнението на Ланжвен (7) е една случайна реализация на траекторията на Брауновата частица. Използвайки относително прости предположения за статистическите свойства на случайната сила f , се получават измерими усреднени резултати за Брауновото движение. Така например, Ланжвен е предположил, че случайната сила и координатите на Брауновата частица са статистически независими случайни величини. Въз осно-

ва на това предположение, (7) и равенството на средната кинетична енергия на Брауновата частица и термичната енергия, Ланжвен е получил следния израз

$$\langle r^2 \rangle = 6D[bt - 1 + \exp(-bt)]/b$$

за дисперсията на свободна Браунова частица в конфигурационното пространство, който е по-общ от формулата на Айнщайн $\langle r^2 \rangle = 6Dt$, следваща от него за времена по-дълги от релаксационното време. В обратния случай средно-квадратичното преместване е равно на производението на термичната скорост и времето. Нещо повече, подходът на Ланжвен дава израз за коефициента на триене $mb = 6\pi\eta R$, макар и макроскопски. За разлика от вероятностните методи, от (7) могат да се получат всички статистически характеристики на Брауновото движение, ако се познават свойствата на флукуационната сила. Основен модел за f е добре познатият случаен процес, наречен бял шум, който е делта-корелиран Гаусов процес с нулева средна стойност. С развитието на науката идеите на Ланжвен са били доразвити и обогатени с въвеждането на представи от неравновесната статистическа механика. Класическото уравнение на Ланжвен е било обосновано от по-обща динамични принципи, което доведе до възникването на следното обобщено уравнение на Ланжвен

$$m\ddot{r} + \int_0^t G(t-s)\dot{r}ds + \partial_r U = f \quad (8)$$

Тук случайната сила f е Гаусов процес с нулева средна стойност и автокорелация

$$\langle f(t)f(s) \rangle = kTG(t-s) \quad (9)$$

Тя не се корелира с предходящата траектория на частицата $\langle f(t)\dot{r}(0) \rangle = 0$, което отразява принципа за причинно-следственост. Основна трудност за прилагане на (8) е дефиниране на функцията на паметта G , която отчита влиянието на предходните състояния върху настоящото поведение на Брауновата частица. Съществуват много модели за G . Доказано е например [Forster 1975], че функцията на паметта се описва добре с делта-функция на Дирак $G = 2mb\delta(\tau)$ за Браунова частица, много по-тежка от молекулите на околния флуид. При това, обобщеното уравнение на Ланжвен се редуцира до (7). В случай, че функцията на паметта е различна от делта-функция, (8) описва немарковски случайни процеси. Някои автори [Volkov Pokrovsky 1983 Fox 1986] са предложили експоненциално-затихващ модел за функцията на паметта, а други са изследвали приложимостта на различни класове от функции на базата на формализма на рекурентните връзки [Lee 2000].

Очевидно е, че стохастичните методи описват по-пълно Брауновото движение, но работата с тях не е лесна и изисква специални умения и ерудиция. Както бе отбелязано, съществуват методи за извеждане от стохастични диференциални уравнения на съответни уравнения на Фокер-Планк, както и за извеждане на обобщено уравнение на Фокер-Планк

от (8) [Ferrario Grigolini 1979 Volkov Pokrovsky 1983]. Тук е предложен един алтернативен подход, който се базира на стохастично развитие в ред [Tsekov 1995]. Характеристичната функция $\chi = \langle \exp(iqr + iQmr) \rangle$, която е Фурие образ на плътността на вероятността във фазовото пространство на Брауновата частица, е равнозначна, но по-удобна величина за този анализ. Директното диференциране на χ по времето и заместването в резултата на (7) води до получаването на следното еволюционно уравнение

$$\partial_t \chi = \langle [iqr + iQ(f - mbr - \partial_r U)] \exp(iqr + iQmr) \rangle$$

Инвертирайки по Фурие, това уравнение приема вида

$$\partial_t \rho + (p/m) \partial_r \rho - \partial_r U \partial_p \rho = b \partial_p (\rho p) + b \partial_p (\hat{P} \rho)$$

където новият оператор \hat{P} е макроскопско обобщение на случайната сила. Тъй като f не се корелира с координатите на Брауновата частица, то \hat{P} не действа в конфигурационното пространство. От друга страна, мощността на случайната сила if слабо флукутира около средната стойност bkT . Така, съгласно теоремата на Фуруцу-Новиков [Klyatskin Tatarskii 1973] и стохастичното развитие в ред, $\hat{P} = mkT \partial_p$ [Tsekov 1995] и горното уравнение се превръща в уравнението на Крамерс (3). Още по-интересно е приложението на този нов подход в конфигурационното пространство. Диференцирайки два пъти характеристичната функция по времето и извършвайки обратна Фурие трансформация при $Q = 0$ се получава

$$m \partial_{tt} \rho + mb \partial_t \rho = \partial_r (\rho \partial_r U) + \partial_{rr} (\hat{U} \rho)$$

където кинетично-потенциалният оператор е макроскопското обобщение на кинетичната енергия на Брауновата частица. Тъй като кинетичната енергия на Брауновата частица не се корелира с положението и, то $\hat{U} = kT$ и горното уравнение се редуцира до вече познатото телеграфно уравнение (6). Наличието тук на втора производна по времето е индикатор за максимална скорост на разпространение, която в случая е термичната скорост.

Приложението на стохастичните диференциални уравнения в химията и физиката, обаче, е съпроводено от грешки, може би най-важна от които е неточно разграничаване на макроскопската стойност на една физическа величина и нейните флукутации. На практика много процеси се описват от следното стохастично диференциално уравнение

$$dX = Adt + BdW \tag{10}$$

където X е наблюдавана величина, A и B са детерминирани функции на X , а W е един Винеров случаен процес. В случая на Брауново движение $X = r$, $A = -\partial_r U / mb$ и $B = \sqrt{D}$. В интегралната форма на (10)

$$X(t) = X(0) + \int_0^t A[X(s)]ds + \int_0^t B[X(s)]\alpha[dW$$

съществува една особеност поради интегрирането по Винеров процес, която е маркирана със символа α . Следвайки стандартната математика, последният интеграл може да се представи като сума на Риман $\sum B\{X[t(n+\alpha)/N]\}\{W[t(n+1)/N]-W(tn/N)\}$, където α е едно реално число между нула и едно. За разлика от обикновените интеграли, които не зависят от стойността на α , тази сума зависи съществено от избора на междинната точка във времевия интервал. Това е очевидно от съответното уравнение на Фокер-Планк

$$\partial_t \rho = \partial_x [-A\rho + B^{2\alpha} \partial_x (B^{2(1-\alpha)} \rho)] \quad (11)$$

което се получава от (10) [Gardiner 1983]. В литературата са предложени три стойности за параметъра α : 0 [Ito 1951], 1/2 [Stratonovich 1966] и 1 [Tsekov 1997]. От математическа гледна точка и трите форми са коректни, но тяхното приложение в химията и физиката създава проблеми. Основната трудност е правилното приписване на физически смисъл на функциите A и B . Те не са независими и връзката им $A = (1-\alpha)\partial_x B^2 + B^2\partial_x \ln \rho_e$, наречена флукуационно-дисипативна теорема, се дава от равновесното разпределение. Както се вижда, α -проблемът изчезва, когато B е константа. Така, съответното уравнение на Фокер-Планк има вида $\partial_t \rho = \partial_x (-A\rho) + B^2 \partial_{xx} \rho$ за произволна стойност на α , а конвективният член е равен на $A = B^2 \partial_x \ln \rho_e$. Ако се въведе една нова променлива Y , която е детерминирана функция на X , равновесните разпределения са свързани чрез релацията $\rho_e(x) = C(y)\rho_e(y)$, където $C(Y) = \partial_x Y$ [Ryter 1978]. Умножавайки (10) по C се получава ново стохастично уравнение $dY = C^2 \partial_y \ln(\rho_e C) dt + C \alpha [dW$, описващо еволюцията на Y под въздействието на мултипликативен бял шум. Съответното уравнение на Фокер-Планк е коректно при равновесие само за $\alpha = 1/2$. Така, правилното стохастично диференциалното уравнение е

$$dY = C^2 \partial_y \ln(\rho_e C) dt + C [1/2 [dW \quad (12)$$

Съществува теорема, която доказва, че единствено формата на Стратонович съответства на стандартните правила в математиката [Wong Zakai 1965]. Същото уравнение на Фокер-Планк $\partial_t \rho = \partial_y [C^2 \rho \partial_y \ln(\rho/\rho_e)]$, обаче, се получава и от уравненията

$$dY = C^2 \partial_y \ln(\rho_e C^2) dt + C]0 [dW \quad (13)$$

$$dY = C^2 \partial_y \ln \rho_e dt + C]1 [dW \quad (14)$$

Първото е уравнение на Ито и неговото предимство е, че равновесната средна стойност на конвективния член е равна на нула и по този начин, то е подходящо за сравнение с анало-

гични феноменологични модели [Mazur Bedeaux 1992]. Второто уравнение пък е по-подходящо за термодинамични приложения, тъй като неговият конвективен член е точно пропорционален на градиента на равновесната плътност на вероятността [Hutter Ottinger 1998]. И трите уравнения са точни и използването на кое да е от тях е право на свободен избор. Най-общо преминаване от едно α към друго, без да се променя съответното Фокер-Планк уравнение, се извършва по правилото $\partial_\alpha(B)\alpha[dW] = B\partial_x B dt$ [Gardiner 1983].

Съгласно термодинамиката, характеристичната функция на една затворена система при постоянна температура е свободната енергия F . Всеки спонтанен процес в системата води до намаляване на F към минималната и стойност, която отговаря на термодинамично равновесие. Така, ако Z е променлив параметър на системата, скоростта на намаляване на свободната енергия може да се представи с $\partial_t F = \partial_Z F \partial_t Z \leq 0$. От друга страна, съгласно неравновесната термодинамика съществува линейна връзка между скоростта на промяна на Z (обобщен поток) и градиента на свободната енергия (обобщена сила), $\partial_t Z = -M \partial_Z F$, където M е подвижността на Z [Stratonovich 1985]. Това уравнение не е стохастично, а описва единствено необратимата еволюция на системата към равновесие без да отчита флуктуациите. Последните никога не затихват и не са обект на втория термодинамичен принцип. Според Айнщайн, разликата между равновесната и условната свободни енергии е пропорционална на логаритъм от равновесната вероятност за такава флуктуация

$$F(Z_e) - F(Z) \propto kT \ln \rho_e \quad (15)$$

Заместване на този израз в релаксационното уравнение веднага определя, че съответното стохастично диференциално уравнение за Z -флуктуациите трябва да се запише като

$$dZ = kTM (\partial_Z \ln \rho_e) dt + \sqrt{kTM}]1[dW \quad (16)$$

и съответното уравнение на Фокер-Планк е $\partial_t \rho = \partial_Z [kTM \rho \partial_Z \ln(\rho/\rho_e)]$. Вижда се, че $\alpha = 1$ е най-подходящата стойност за описание на термодинамичните флуктуации. Този факт не е изненадващ, тъй като в природата принципът за причинно-следственост е много важен. Единствената стойност на α , която отчита целия принос на Винеровия процес до момента в еволюцията на флукуиращата променлива е едно. Другите стойности съответстват на физически неприемливо влияние на флуктуации, случващи се след този момент, върху текущото състояние на разглеждания процес. Една основна грешка е разглеждането на релаксационното уравнение като средна стойност на стохастичното уравнение (16). Това е вярно само когато M е константа. Релаксационното уравнение не е точно, то е резултат на втория принцип на термодинамиката, който не отчита термодинамичните флуктуации в системата, които могат да доведат до нарастване на свободната енергия.

Друга основна неточност е разпространето на принципа на Айнщайн (15) извън границите на неговата валидност. Очевидно е, че той не е общ, тъй като не е инвариантен

по отношение на нелинейна смяна на променливите. Единственият случай, когато той винаги е валиден, са малките флуктуции, които имат Гаусова разпределителна функция. Тук е предложена една алтернатива [Tsekov 1995]. Съгласно статистическата механика, равновесната плътност на вероятността е равна на $\rho_e = \int \delta(z - Z) \exp[(F - H)/kT] d\Omega$ и свободната енергия се изчислява от релацията $\exp(-F/kT) = \int \exp(-H/kT) d\Omega$, където H е функцията на Хамилтон на системата. И тук една по-подходяща статистическа величина е характеристикната функция $\chi = \int \exp[iqZ + (F - H)/kT] d\Omega$. Съгласно термодинамиката, средната стойност $\langle Z \rangle$ на флукуиращия термодинамичен параметър е равна на първата производна на свободната енергия $\partial_\zeta F$ по отношение на термодинамично-спрегнатата величина ζ . Например, в прости системи ζ може да бъде температурата, обема или броя на частиците, а съответните Z са ентропията, налягането и химичния потенциал. От тази гледна точка, характеристикната функция се изразява с $\chi = \exp\{[F(\zeta) - F(\zeta - iqkT)]/kT\}$. Така, една алтернатива на принципа на Айнщайн е

$$F(\zeta) - F(\zeta - iqkT) = kT \ln \chi \quad (17)$$

която е инвариантна по отношение на всяка смяна на променливата. Ясно е, че за Гаусови флуктуации двата принципа съвпадат. Поради мимимума на свободната енергия при равновесие, необходимото условие $0 \leq \chi \leq 1$ е винаги изпълнено. Натуралният логаритъм от характеристикната функция е така наречената генерираща функция на кумулантите, от която се пресмятат редица корелационни характеристики на флуктуациите в системата.

Термодинамична релаксация в квантови системи

Въпреки забележителния прогрес в съвременната квантова физика [Kramer 1997], все още съществуват проблеми свързани с приложението на развитата концепция към по-сложни системи. Като правило, квантовата теория на релаксацията е по-слабо разработена от теорията за равновесието, което не е учудващо, тъй като подобна е ситуацията и в класическата физика. Както бе отбелязано, най-мощната теория за описание на класически релаксационни явления е тази на Марковските случайни процеси. В литературата има опити за развиване на подобна квантова идеализация, като например, разпределенията на Глаубер-Сударшан [Gardiner 1983] и Хусими [Takahashi 1989], които, обаче, не са така универсални. Най-общият подход към квантовата дисипация е разделянето на динамиката на системата на такава на подсистема и околна среда. По този начин след интегриране на строгото уравнение на фон Нойман по координатите на околната среда може да се получи уравнение за еволюцията на подсистемата. Поради очевидни математически затруднения, обаче, този подход е приложим за прости системи като свързани хармонични осцилатори [Haake Reibold 1985 Patriarca 1996]. Един начин да се избегнат трудностите свързани с много частици е въвеждане на дисипативно уравнение на Шрьодингер [Fredrichs Schenzle 1991 Crescimanno 1993 O'Connell 1996]. В литературата са описани и други методи, които се базират както на стохастична интерпретация на уравнението на

Шрьодингер [Gisin Percival 1992 Haba 1996], така и на Ланжвенов тип описание на квантовата динамика в рамките на операторния формализъм на Хайзенберг [Lindenberg West 1984 Romero-Salazar Velasco 1997]. Тук е предложен общ подход към Марковските квантови процеси [Tsekov 1995], който, макар и без строг извод, дава добри резултати. В допълнение, този подход е физически прозрачен и относително универсален.

С цел да се получи плавен преход, тук е дадено кратко ревю на съвременния квантов формализъм. Нека една механична система е изолирана. Съгласно квантовата механика, вълновата функция на системата в a -представяне (a може да бъде или координата или импулс) удовлетворява уравнението на Шрьодингер

$$i\hbar\partial_t\Psi_a = \hat{H}_a\Psi_a$$

където \hat{H}_a е Хамилтонианът на системата. Решението на уравнението на Шрьодингер е множеството $\{E_n, \varphi_n\}$ от собствените стойности и нормирани функции на Хамилтониана. Следователно, ако е известна енергията на системата, може да се определи съответното състояние и плътността на вероятността. Енергията на системата, обаче, не е наблюдаема величина и поради тази причина горната програма е нереалистична. На практика могат да се мерят само енергетични разлики, които са достатъчни за описание само на съответните процеси. Например, енергетичните нива на хармоничен осцилатор са еквиливантни и никакъв начин не може да установи в кое състояние се намира системата. На практика, най-често срещаната система в химията обменя енергия с околната среда при постоянна температура. Тя е частен случай на разделяне на система и термостат като температурата е основната характеристика на околната среда. Следвайки Гибс, равновесната плътност на вероятността се дава с известното канонично разпределение

$$\rho_e = \varphi_n^2 \exp(-\beta E_n) / \sum \exp(-\beta E_m) \quad (18)$$

където $\beta = 1/kT$. За съжаление, няма подобно общо описание на неравновесната динамика на изотермичната система. Строгата теория изисква изключително много интегрирания на уравнението на фон Нойман, които са извън възможностите дори и на най-съвременните компютри. Поради тази причина, съществуващите кинетични теории са приложими само за прости моделни системи [Javanainen 1992 Illuminati Patriarca Sodano 1994 Lee 1995] с нереалистично взаимодействие система-термостат. Когато интегриране на динамичните уравнения е невъзможно се налага макрофизически подход.

Предлаганият нов подход за описание на необратимата динамика на изотермична система се заключава в термодинамично обобщение на квантовата еволюция. Каноничното разпределение на Гибс (18) е решение на следното стационарно уравнение на Шрьодингер

$$\hat{H}_a^\beta \Psi_a^\beta = E \Psi_a^\beta \quad (19)$$

с модифициран Хамилтониан $\hat{H}_a^\beta = \hat{H}_a + \partial_\beta + \partial_\beta^+$, където $+$ индикира Ермитово спрягане, ψ_a^β е температурно зависима вълнова функция и плътността на вероятността се дефинира стандартно като квадрата на вълновата функция. Модифицираното уравнение (19) може да се препише във вида

$$\partial_a [(\psi_a^\beta)^{-1} \hat{H}_a \psi_a^\beta] - \partial_\beta (\beta \phi_a) = 0 \quad (20)$$

и така представлява статичният баланс на силите между системата и околната среда. Тук, $\phi_a = -kT \partial_a \ln \rho_e$ е функционалът на термичните сили, който играе много важна роля в описването на термодинамичната релаксация [de Groot Mazur 1962]. При описанието на необратимата динамика на системата, еволюцията на плътността на вероятността трябва задължително да удовлетворява уравнението за непрекъснатост

$$\partial_t \rho + \partial_a (\rho v) = 0 \quad (21)$$

което следва от уравнението на фон Нойман и може да се разглежда като дефиниционно по отношение на скоростта v във вероятностното пространство на системата. Необходимо условие за Марковска апроксимация е процесите на релаксация в системата да са бавни. Така, в рамките на линейната неравновесна термодинамика, членовете в (20) могат да се обобщят като

$$(\psi_a^\beta)^{-1} \hat{H}_a \psi_a^\beta = \rho^{-1/2} \hat{H}_a \rho^{1/2} + o(v^2) \quad \phi_a = -kT \partial_a \ln \rho - L_a^{-1} v + o(v^2)$$

където L_a е матрица от кинетични коефициенти. Замествайки тези изрази в динамичната версия на уравнението на Шрьодингер (20) и интегрирайки по β се получава израз за скоростта във вероятностното пространство $v = -L_a \partial_a F_a$ [Tsekov 1995], където

$$F_a = \int_0^1 \rho(a, x\beta, t)^{-1/2} \hat{H}_a^{x\beta} \rho(a, x\beta, t)^{1/2} dx \quad (22)$$

представлява характеристичният термодинамичен функционал на свободната енергия на системата, имащ минимум при равновесие. В последния случай, условието за минимум се записва като $\hat{H}_a^\beta \rho_e^{1/2} = E \rho_e^{1/2}$, което има за решение разпределението на Гибс. Трябва да се отбележи, че силовият баланс е използван тук без добавка на инерчни членове поради условието за бавна релаксация в системата. Накрая, въвеждайки изразът за скоростта в уравнението за непрекъснатостта (21) се получава квантово уравнение на Фокер-Планк

$$\partial_t \rho = \partial_a (\rho L_a \partial_a F_a) \quad (23)$$

За да се демонстрира правилността на това уравнение, то е изпитано по отношение на вече известни резултати. Например, ако се разгледа еволюцията на плътността на вероятността в импулсното пространство, то матрицата L_p на кинетичните коефициенти е равна на тази на коефициентите на триене mbI . Така, за система от един идеален газ, Хамилтонианът се дава като $\hat{H}_p = p^2/2m$, при което (23) се трансформира до уравнението на Орнщайн-Уленбек (3). Тук може да се отбележи фактът, че квантовото уравнение в импулсното пространство винаги се редуцира в класическия предел до (3). Друг интересен случай е еволюцията в конфигурационното пространство където $L_r^{-1} = mbI$. В класическия предел $\hbar \rightarrow 0$ (23) се редуцира до уравнението на Смолуховски (4). За да се провери коректността на (23) в квантовия случай, може да се опише поведението на хармоничен осцилатор под въздействието на външна сила φ . Хамилтонианът на тази система е

$$\hat{H}_r = -(\hbar^2/2m)\partial_r^2 + m\omega^2 r^2/2 - r\varphi$$

а решение на (23) е нормалното разпределение [Tsekov Vayssilov 1992]. При големите времена се установява стационарно състояние с дисперсия $\sigma^2 = (\hbar/2m\omega) \coth(\beta\hbar\omega/2)$. Ако се въведе нова променлива $z = \beta\hbar\omega/2$, еволюцията на средната стойност удовлетворява уравнението

$$\partial_z (zb\partial_t \langle r \rangle) + m\omega^2 (\langle r \rangle + \tanh z \partial_z \langle r \rangle) = \varphi \quad (24)$$

В класическия предел (24) се редуцира до познатото уравнение $b\partial_t \langle r \rangle + m\omega^2 \langle r \rangle = \varphi$. В обратния случай при ниски температури, съгласно теорията на преходното състояние, коефициентът на триене е обратно пропорционален на квантовата сума на състоянието на осцилатора, $b \sim \sinh(z)/z$. Използвайки тази релация и въвеждайки новата променлива $y = \langle r \rangle + \tanh z \partial_z \langle r \rangle$, (24) се опростява до

$$bz \coth z \partial_t y + m\omega^2 y = \varphi \quad (25)$$

Както се вижда, коефициентът на триене тук се различава от класическия случай. Изразът $bz \coth z$ представлява флукуационно-дисипативната теорема [Lindenberg West 1984].

Накрая, едно предизвикателство е да се приложи (23) за фазовото пространство на системата, макар и то да е забранено в квантовата механика. Освен известната функция на Вигнер, съществуват и редица други разпределения, предложени за описание на квантови системи във фазовото пространство [Hillery O'Connell Scully Wigner 1984 Takahashi 1989 Lee 1995]. Обобщение на матрицата на кинетичните коефициенти е матрица с елементи $L_{pp} = L_{rr}^{-1} = mbI$ и $L_{pr} = -L_{rp} = I$. Това представяне е в съгласие с принципа на Онзагер [de Groot Mazur 1962], а съответното квантово уравнение на Фокер-Планк е

$$\partial_t \rho + (\partial_p F_p) \partial_r \rho - (\partial_r F_r) \partial_p \rho = mb \partial_p (\rho \partial_p F_p) + \partial_r (\rho \partial_r F_r) / mb \quad (26)$$

Тъй като F_a е инвариантна по отношение на знака на ρ , (26) генерира само положително-определени решения и по този начин се елиминира основният недостатък на Вигнеровите функции. За разлика от другите методи [Javanainen 1992 Illuminati Patriarca Sodano 1994 Lee 1995], (26) е интегро-диференциално уравнение от нисък порядък и затова е по-лек математически проблем. Да се намери общо решение на (26) не е тривиално. Може да се покаже, обаче, че равновесното решение удовлетворява едновременно следните уравнения $\hat{H}_r^\beta \rho_e^{1/2} = E \rho_e^{1/2}$ и $\hat{H}_p^\beta \rho_e^{1/2} = E \rho_e^{1/2}$. Така равновесната плътност на вероятността във фазовото пространство е равна на

$$\rho_e = \varphi_n^2(r) \varphi_n^2(p) \exp(-\beta E_n) / \sum \exp(-\beta E_m) \quad (27)$$

което изглежда едно разумно обобщение на каноничното разпределение на Гибс (18). Това разпределение демонстрира статистическа независимост на импулсите и координатите в рамките да дадено квантово състояние. Използвайки (27) може да се изчисли средната стойност на произволна величина. В класическия предел $\hbar \rightarrow 0$, (26) се трансформира в

$$\partial_t \rho + (p/m) \partial_r \rho - \partial_r U \partial_p \rho = b \partial_p (p \rho) + mbkT \partial_{pp} \rho + \partial_r (\rho \partial_r U + kT \partial_r \rho) / mb$$

и при равновесие генерира разпределението на Максвел-Болцман. Последният член в това уравнение го отличава от уравнението на Крамерс (5), но в предела на силно триене той е малък и тогава двете уравнения практически съвпадат.

Стохастична динамика на газови молекули

Основната цел на тази част е да се обоснове приложимостта на класическата теория на Брауновото движение за молекули. Самодифузията на молекули е известен процес, който в рамките на кинетичната теория на разредените газове се описва с уравнението на Болцман-Лоренц [Resibois de Leener 1977]. Описанието на това явление с методите на теорията на Брауновото движение изисква извеждането на стохастично диференциално уравнение за динамиката на молекули. При това, в следствие от микроскопичния характер на описанието, се преодоляват основните недостатъци на феноменологичната теория на Брауновото движение. Обект на разглеждането е флуид от масови точки намиращ се при термодинамично равновесие с температура T . В даден момент, избран като начален, една частица идентична с тези на флуида се вкарва в системата. Основната цел е да се опише нейното поведение, като началните координати и импулси на частицата са известни. Тъй като състоянието на флуида е определено само от средни характеристики, то получената информация за маркираната частица ще има статистически характер. За да се опише поведението на частицата със стохастично диференциално уравнение е необходи-

мо да се познават силите на взаимодействие. Основна концепция в настоящото разглеждане е, че тези взаимодействия могат добре да се моделират като удари между маркираната и флуидните частици. Понятието за удар между две материални точки е, че за кратко време, наречено продължителност на удара, масовите точки обменят крайно количество импулс. Поради много кратката продължителност на удара, действащите сили могат да се опишат досатъчно добре [Vesely Evans 1990] без детайлно познаване на техния сложен произход.

Съгласно класическата механика, енергията и импулсът на една изолирана система са инварианти. Така, при еластичен удар между маркираната и една флуидна частица, законите за запазване гласят $m\dot{r}_s^2 + mv_s^2 = m\dot{r}_f^2 + mv_f^2$ и $m\dot{r}_s + mv_s = m\dot{r}_f + mv_f$, където \dot{r} и v са съответно скоростите на двете частици, а индексите s и f маркират началото и края на удара. Използвайки релацията $\dot{r}_s \neq \dot{r}_f$, следваща от наличието на взаимодействие, горната система от две уравнения може да се преобразува в уравнение за промяната на скоростта на маркираната частица $\dot{r}_f - \dot{r}_s = ee(v_s - \dot{r}_s)$, където единичният вектор e показва посоката на резултантната сила [Tsekov 2000]. Предполагайки, че флуидът е достатъчно разреден, средното време между два последователни удара ще бъде по-дълго от продължителността на удара, което означава, че главният принос във взаимодействието ще се падне на двучастичкови удари. Така, резултантната сила върху Брауновата частица може да се опише като суперпозиция от приносите на двучастичкови удари

$$F = m \int_0^t dt_s \int_t^\infty dt_f N(t_f - t_s) (\dot{r}_f - \dot{r}_s) / (t_f - t_s) = \int_0^t G(t-s) [v(s) - \dot{r}(s)] ds \quad (28)$$

където е използвано следствието от законите за съхранение. Тук N е броя на удари, които се случват в даден интервал, а функцията на паметта се дефинира като $\partial_\tau G = -meeN / \tau$ [Tsekov 2000]. Най-общо маркираната частица може да се намира и под влиянието на един външен потенциал U . Поради краткостта на продължителността на удара, приносът на U може да бъде пренебрегнат при описанието на ударите, тъй като за това кратко време той генерира пренебрежимо малки изменения в импулса на частицата. Следователно, силите F и $-\partial_r U$ са адитивни и вторият закон на Нютон за маркираната частица може да се запише като $m\ddot{r} + \partial_r U = F$. Заместването на (28) в това уравнение води до получаване на следното обобщено уравнение на Ланжвен

$$m\ddot{r} + \int_0^t G(t-s) \dot{r}(s) ds + \partial_r U = \int_0^t G(t-s) v(s) ds \quad (29)$$

Използването на (29) изисква адекватен израз за честотата на ударите, която определя и функцията на паметта G . Най-простият модел, който удовлетворява предположението за адитивност на взаимодействията, е този на твърдите сфери [Vesely Evans 1990]. При него продължителността на ударите е равна на нула, а честотата между ударите се дава с изра-

за $N = 4 \sum \delta(t - t_i) \delta(t_i - s)$, където $\{t_i\}$ е множеството от моментите на удар между частиците. Съответната функция на паметта има вида $G(t - s) = 2mbI\delta(t - s)$, където b^{-1} е средното време между два последователни удара. Както се вижда, G е една делта-функция, точно като в случая на Брауновото движение на тежка частица. Въвеждайки този израз в (29) се получава едно обикновено стохастично диференциално уравнение на Ланжвен

$$m\ddot{r} + mb\dot{r} + \partial_r U = mbv \quad (30)$$

Уравнение (30) описва стохастичната динамика на маркираната частица потопена в разреден газ от себеподобни. Взаимодействието между частците се разпада на две сили: сила на триене, пропорционална на скоростта на маркираната частица, и флукуационна сила $f = mbv$, която се изразява чрез наблюдаеми величини за разлика от макроскопската теория. Последното обстоятелство дава възможност да се определят статистическите свойства на флукуационната сила без да се прибегва до постулиране на флукуационно-дисипативни съотношения. Както бе отбелязано при извода на (30), силата f не зависи от положението на маркираната частица и нейните статистически характеристики могат да се получат от по-простия случай на свободна Браунова частица, когато (30) се редуцира до $\ddot{r} + b\dot{r} = bv$. От това уравнение чрез умножение лесно могат да се получат следните средни релации

$$\begin{aligned} \langle \ddot{r}(t)\ddot{r}(s) \rangle + b \langle \ddot{r}(t)\dot{r}(s) \rangle + b \langle \dot{r}(t)\ddot{r}(s) \rangle + b^2 \langle \dot{r}(t)\dot{r}(s) \rangle &= b^2 \langle v(t)v(s) \rangle \\ \langle \ddot{r}(t)\dot{r}(s) \rangle + b \langle \dot{r}(t)\dot{r}(s) \rangle &= b \langle v(t)\dot{r}(s) \rangle \end{aligned}$$

За да се определят статистическите свойства на случайната сила е необходимо познание за равновесието във флуида. По принцип, всички негови променливи трябва да се описват със стационарни случайни процеси. Това означава, че средните стойности на скоростите трябва да са равни на нула, а автокорелационната функция на скоростта на маркираната частица зависи само от разликата във времената $\langle \dot{r}(t)\dot{r}(s) \rangle = C(t - s)$. Дисперсията на скоростта пък е равна на $C(0) = (kT/m)I$ в следствие от теоремата за равноразпределение на енергията по квадратични степени на свобода. От извода на (30) се вижда, че v е скоростта на флуидна частица, която се удря в Брауновата в момента t . Много вероятно е, че в два различни момента v ще представлява скоростта на две различни частици, поради което автокорелационната и функция може да се изрази като

$$\langle v(t)v(s) \rangle = \theta(t - s) \langle v(t)\dot{r}(s) \rangle + \theta(s - t) \langle \dot{r}(t)v(s) \rangle$$

Тук θ е функцията на Хевисайд и е отчетена еднаквостта на флуидните и маркираната частици. Използвайки това представяне, от горните две уравнения се получава уравнение, което описва еволюцията на автокорелационната функция на скоростта на Брауновата частица $\partial_{\tau\tau} C = -b[\theta(\tau) - \theta(-\tau)]\partial_{\tau} C$. Решението на това уравнение при условия $C(\infty) = 0$ и

$C(0) = (kT/m)I$ е добре познатата експоненциално-затихваща функция

$$C(\tau) = (kT/m)I \exp(-b|\tau|) \quad (31)$$

Така, връщайки се по пътя на извеждане на (31), се получава и автокорелационната функция на удрящата частица $\langle v(t)v(s) \rangle = (4kT/m)I\theta(t-s)\theta(s-t)$. Това позволява да се определят основните статистически свойства на флукуационната сила: средна стойност $\langle f \rangle = 0$, автокорелационна функция $C_{ff} = 2kTmbI\delta(\tau)$ и корелация $\langle f(t)\dot{r}(s) \rangle = 0 \forall t > s$ със скоростта на Брауновата частица. Тези връзки съвпадат точно с изискванията на теорията на обобщеното уравнение на Ланжвен (8), което потвърждава правилността на направеното разглеждане. Фактът, че случайната сила е делта-корелиран шум с разходяща дисперсия отразява допускането за нулева продължителност на ударите, което води до крайни промени в импулса на Брауновата частица за безкрайно малко време, т.е. наличието на безкрайни сили. Тъй като скоростта v е нормално разпределена според Максвел, явно и Ланжвеновата сила ще бъде Гаусов случаен процес и цялата информация за него се съдържа в определените средна стойност и автокорелационна функция. Познаването на случайната сила дава възможност за определяне и на статистическите характеристики на Брауновата частица. Формалното решение на стохастичното уравнение на Ланжвен е

$$\dot{r} = \exp(-bt)\dot{r}(0) + b \int_0^t \exp[-b(t-s)]v(s)ds \quad (32)$$

от което лесно се получава релаксацията на средната скорост на маркираната частица, $\langle \dot{r} \rangle = \exp(-bt)\dot{r}(0)$. Както се вижда, Брауновата частица губи експоненциално средната си скорост с нарастване на броя удари, които тя изпитва, и след достатъчно дълго време тя забравя стойността на началната си скорост. От (32) може да се изчисли и релаксацията на автокорелационната функция на скоростта на Брауновата частица. Полученият резултат, $\langle \dot{r}(t)\dot{r}(s) \rangle - \langle \dot{r}(t) \rangle \langle \dot{r}(s) \rangle = (kT/m)I[1 - \theta(t-s)\exp(-2bs) - \theta(s-t)\exp(-2bt)]\exp(-b|t-s|)$, се редуцира до (31) при равновесие, когато $t, s \rightarrow \infty$ при постоянна разлика. Накрая, от (32) могат да се определят корелационните свойства на скоростите на Брауновата и флуидните частици, $\langle \dot{r}(t)v(s) \rangle = (kT/m)I[1 + 2\theta(s-t)]\theta(t-s)\exp[-b(t-s)]$. Вижда се, че когато $t \geq s$, Брауновата частица експоненциално си спомня за ударите в предходните моменти, докато при $t < s$ корелацията е нула, което отразява принципа на причинно-следственост, т.е. Брауновата частица не може да се влияе от удари, които още не е изпитала.

Естествено, моделът на твърдите сфери, разгледан по-горе, е доста груб и поради тази причина не описва достатъчно добре по-финните детайли в релаксацията на газовете. Така например, получената функция на паметта е делта-функция, която не отчита никакви ефекти на памет, а е известно, че те са значими при по-кондензирани системи. Най-общо уравнение за еволюцията на автокорелационната функция на скоростта на една

свободна Браунова частица може да се получи от (29) чрез умножение и усредняване

$$m\partial_{\tau}C + \int_0^{\tau} G(\tau-s)C(s)ds = 0 \quad (33)$$

Прилагайки преобразуване на Лаплас, следният израз $\tilde{C}(z) = kT / (mzI + \tilde{G})$ за образа на автокорелационната функция се получава, който показва, че корелацията на скоростта е пряко свързана с функцията на памет. Например, ако $G = 2mbI\delta(\tau)$ то автокорелационната функция съвпада с (31). Полученият в (29) $\tilde{f} = f(0)\tilde{C}_{ff} / C_{ff}(0) + \tilde{G}\tilde{v}$ микроскопски израз за случайната сила позволява да се направи допълнително моделно разглеждане, които определя конкретна функция на паметта. От него може да се получи следната релация $\tilde{C}_{ff} = z\tilde{C}_{ff}^2 / C_{ff}(0) + \tilde{G}^2\tilde{C}_{vv}$, която свързва автокорелационните функции на случайната сила и скоростта на удрящата частица. Ако се въведе в това уравнение общата връзка (9) между автокорелацията на случайната сила и функцията на паметта, се получава следния израз $\tilde{C}_{vv} = kT[1/\tilde{G} - z/G(0)]$ за Лапласовия образ на автокорелационната функция на скоростта на удрящата частица. Основната разлика на кондензираните флуиди от разредените е, че частиците престояват по-дълго време на едно място. Така, в този случай скоростта v в преобладаващите случаи е тази на една и съща частица. Следователно, може да се запише равенството $\tilde{C}_{vv} = \tilde{C}$, което отчита идентичността на частците. Замествайки тук горните изрази за съответните корелации се получава уравнение, от което може да се определи функцията на паметта [Tsekov Radoev 1992]

$$\tilde{G} = \sqrt{(mz/2)^2 + mG(0)} - mz/2$$

Тъй като $\tilde{G}(0) = mb$, то $G(0) = mb^2$. Така автокорелацията на случайната сила приема вида

$$C_{ff} = mbkT I_1(2b\tau) / \tau \quad (34)$$

а автокорелационната функция на скоростта на Брауновата частица се получава като

$$C = (kT/m) I_1(2b\tau) / b\tau \quad (35)$$

Както се вижда, тези две корелации демонстрират еднаква зависимост от времето, което отразява единната структура на флукуациите в кондензираните флуиди. Получената зависимост (35) е осцилиращо-затихваща, т.е. съществува периодичност в поведението на средата, която се дължи на ефекти на памет поради забавената трансляционна релаксация във флуида. Подобни периодико-затихващи функции са наблюдавани при редица числени експерименти, симулиращи молекулната механика в един флуид [Berne Harp 1970]. Друга интересна черта е, че корелационната функция (35) затихва обратно пропор-

ционално на времето на степен 3/2 на безкрайност. Това доказва колективен ефект на взаимодействията в кондензираните среди [Resibois de Leener 1977].

Интересно обобщение на горните резултати е прилагане на (10) към флукуациите на хидродинамичната скорост в един флуид. Логиката на извеждане е същата, като за аврокорелационната функция на хидродинамичната скорост се получава следният израз $C(q, \tau) = kTII_1(2\eta q^2 \tau / \rho) / \eta q^2 \tau$, където η е нискочестотният динамичен вискозитет на флуида. Съответстващата на тази корелация функция на паметта определя честотната зависимост на вискозитета [Tsekov Radoev 1992]

$$\eta(q, \omega) = \theta(\eta q^2 - 2\omega\rho) \sqrt{\eta^2 - 4\omega^2 \rho^2 / q^4} \quad (36)$$

С нарастване на честотата вискозитетът намалява и става равен на нула при $\omega \geq \eta q^2 / 2\rho$. Това отразява молекулно-кинетичния характер на преноса на импулс. Както бе отбелязано термичната скорост на молекулите е максималната скорост на процесите на пренос във флуиди. Следователно, максималната стойност на ω/q ще е равна на термичната скорост, което дефинира от горното неравенство максимална стойност на позволените вълнови вектори, обратно пропорционална на средния свободен пробег. Такова ограничение на пространствения спектър на флукуациите се отразява и на капиларно-гравитационните вълни на повърхността на една течност. Средно-квадратичната амплитудата на вълните зависи съществено от максималната стойност на вълновия вектор и това е един удобен начин за нейното измерване [Tsekov Radoev 1993].

Флукуационна устойчивост на тънки течни филми

Тънки течни филми, ограничени между фазови граници, неразтворими монослоеве или мембрани, са важен обект на научни изследвания. Интересът към тях е продиктуван от специфичните феномени в тях с важни приложения в технологията. Един важен аспект в практическите приложения е устойчивостта на филмите, който е решаващ за флотацията [Schulze 1984], колоидната коагулация [Chesters 1991], хранителната промишленост [Patino Delgado Fernandez 1995] и други. Стабилността на тънките течни филми е резултат от баланса между ван дер Ваалсовото разклинящо налягане и стабилизиращия ефект на електростатичните и капиларни сили [Scheludko 1967 Vrij Overbeek 1968 Derjaguin 1986]. В литературата е развита хидродинамична теория за кинетиката на образуване на дупки във филма [Sorensen 1979 Radoev Scheludko Manev 1983], която определя критичната дебелина и времето на живот. Тя отчита редица процеси на повърхността на филма като адсорбция, повърхностна и обемна дифузия и ефекта на Марангони. Един недостатък на линейната теория е ограничението на отношението между амплитудата на повърхностните вълни и дебелината на филма за малък параметър. Тъй като в момента на късане на филма те са равни, това предположение е неточно. Въпреки това, резултатите на линейната теория са важни за интерпретацията на експерименти по динамично светоразсейване [Earnshaw McGivern 1989]. Съществуват и опити за отчитане на нелинейните ефекти за стабилността на тънки течни филми. Някои автори са предложили аналитико-числени пресмятания, ба-

зирани на уравнението на Навие-Стокс [Sharma Ruckenstein 1986 Prevost Gallez 1986 Yantsios Higgins 1991]. Тези модели доразвиват идеите за хидродинамична стабилност, но не отчитат флукуациите. Нелинейните ефекти се дължат на два фактора: нелинейните хидродинамични членове в уравнението на Навие-Стокс и зависимостта на разклинящото налягане от дебелината на филмите. В чиста форма първият ефект се явява при капиларно-гравитационните вълни върху безкрайна течност, където разклинящото налягане липсва. В този случай повърхностната кинематика се описва с уравнение на Кортевег-де Фрийз от пета степен [Boyd 1991]. Интересен ефект за устойчивостта на филмите е куплирането на тяхното изтъняване с неустойчивите моди, дължащо се на нелинейната хидродинамика [Sharma Ruckenstein 1987 Tsekov Ruckenstein 1993]. Описанието на този феномен изисква коректно изчисляване на скоростта на изтичане, която зависи съществено от формата на повърхностите на филма. Обикновено се образува димпъл [Radoev Scheludko Manev 1983 Joye Miller Hirasaki 1992 Tsekov Ruckenstein 1994 Manev Tsekov Radoev 1997] и за това уравнението на изтъняване се различава от класическия израз на Рейнолдс [Tsekov 1998].

Зависимостта на разклинящото налягане от дебелината на филма е проблем, който е обект на интензивни изследвания. Освен вече станалите класически ван дер Ваалсова и електростатична компоненти, бяха открити множество нови ефекти на макроскопично взаимодействие [Israelachvili 1991]. Тук могат да се отбележат осмотични, хидрофобни, хидратационни, стерични и други сили [Christenson 1988 Tsekov Schulze 1997]. Когато концентрацията на ПАВ е над СМС, изотермата на разклинящото налягане демонстрира периодичен характер, който е отговорен за стратификацията на филмите [Bergeron Radke 1992]. Картината при мембранните ламеларни структури е допълнително усложнена от ниската стойност на повърхностното напрежение, което води до големи флукуации на мембраните. Поради тази причина, стеричните взаимодействия между двете мембрани, заграждащи филма, стават значими и пораждат възникването на така наречените ондулационни сили [Helfrich 1978]. Това взаимодействие зависи съществено от модула на еластичност на мембраните, който може да се измери чрез елипсометрия или разсейване на рентгенови лъчи [Meunier Lee 1991]. Мембраните са меки и лесно огъваеми структури, които притежават и свобода на флукуации в мембранната равнина [Sevc March 1987]. Големината на тези флукуации нараства близо до интрамембрания фазов преход, който е резултат от фазовото състояние на лиофобните части на ПАВ молекулите [Ruggiero Hudson 1989]. Предложени са линейна [Ljunggren Eriksson 1991] и нелинейна [Gallez Costa-Pinto Bisch 1993] теории за описание на стабилността на ламеларните структури. Проблемът за късането на течни филми заградени от мембрани, е важен за коалесценцията на биологични клетки, стабилността на везикули и ламеларни структури [Dimitrova Tsekov Matsumura Furusawa 2000] и други важни процеси.

Локалните флукуации в дебелината на тънкия филм са главния фактор за неговата стабилност. Обикновено тънките течни филми имат реологично поведение на Нютонов флуид и могат да се опишат с класическата хидродинамика, куплирана с флукуационната теория. От уравнението на Навие-Стокс, в рамките на добре познатото приближение на Рейнолдс, може да се изведе следното уравнение за еволюцията на локалната дебелина на един тънък пенен филм с тангенциално неподвижни граници

$$12\eta\partial_t H = \partial_x(H^3\partial_x p) + \partial_y(H^3\partial_y p) \quad (37)$$

Най-общо локалната дебелина може да се раздели на средна стойност $h = \langle H \rangle$ и локални флуктуации $\zeta = (H - h)$. Ако тънки течни филми не изтъняват, то средната дебелина не зависи от времето и мястото във филма. Един реалистичен пример за това е сапуненото мехурче. Строгата теория за стабилността на филмите изисква решаване на нелинейното уравнение (37). За съжаление, обаче, математически трудности не позволяват това и, ето защо, по-нататъшните разглеждания ще се ограничат в рамките на линейния модел, където $\zeta^2 \ll h^2$. Така след линеаризация (37) се редуцира до

$$12\eta\partial_t \zeta = h^3 \Delta p \quad (38)$$

където $\Delta \equiv \partial_{xx} + \partial_{yy}$ е двумерния оператор на Лаплас. Това уравнение е непълно и изисква подходяща връзка между налягането и дебелината на филма. Съгласно термодинамиката на тънките течни филми, нормалният силов баланс върху повърхността на филма има вида $p = -(\sigma/2)\Delta\zeta + (\kappa/2)\Delta\Delta\zeta - \Pi'\zeta + \delta P$. Първият член представлява капилярното налягане с повърхностно напрежение σ , вторият член отчита еластичните деформации с модул на еластичност κ , а третият член отчита ефекта на разклинящото налягане Π . Тук Π' е производната му по дебелината на филма. Последният член представлява флуктуациите на налягането δP , дължащи се на термичното движение. Въвеждането на този израз в (38) води до уравнението $(24\eta/h^3)\partial_t \zeta + \sigma\Delta\Delta\zeta - \kappa\Delta\Delta\Delta\zeta + 2\Pi'\Delta\zeta = 2\Delta\delta P$, което, след прилагане на Фурие трансформация по координатите, се превръща в диференциалното уравнение

$$(24\eta/q^2 h^3)\partial_t \tilde{\zeta} + (\sigma q^2 + \kappa q^4 - 2\Pi')\tilde{\zeta} = -2\delta\tilde{P} \quad (39)$$

Това уравнение представлява стохастично диференциално уравнение на един хармоничен осцилатор [Tsekov Radoev 1992]. Тук ясно се вижда ролята на разклинящото налягане, което може да доведе до негативна хармонична сила в (39), отговаряща на разходими решения. При това, то трябва да преодолее стабилизиращия ефект на повърхностното напрежение и еластичността. От (39) може да се получи уравнение за еволюцията на пространствената спектрална плътност на термичните флуктуации на локалната дебелина, дефинирана като

$$\tilde{C}_{\zeta\zeta} = \int_0^1 C_{\zeta\zeta}(\rho R, t) J_0(q\rho R) 2\rho d\rho$$

където $C_{\zeta\zeta}$ е пространствената автокорелация на вълните, а R е радиуса на филма. Това представяне предполага пространствена еднородност на филма. След умножаване на (39)

с комплексноспрегнатия Фурие компонент и усредняване на получения резултат се получава $(12\eta/q^2h^3)\partial_t\tilde{C}_{\zeta\zeta} + (\sigma q^2 + \kappa q^4 - 2\Pi')\tilde{C}_{\zeta\zeta} = -2\langle\tilde{\zeta}^*\delta\tilde{P}\rangle$. За да се затвори проблемът е необходимо моделиране на последния статистически момент. Той може да се изрази от класическата теория на термодинамичните флуктуации, съгласно която средната стойност на производението на една флукуираща величина и нейната термодинамично спрегната е равна на kT . В случая, работата на флукуационните сили може да се изрази с използване на известната теорема на Пърсивал, свързваща интегралните суми на оригинали и Фурие образи, като $\delta W = -\pi R^2 \sum \tilde{\zeta}^* \delta\tilde{P}$. Този израз показва, че термодинамично спрегнатата величина на $\delta\tilde{P}$ е $-\pi R^2 \tilde{\zeta}^*$ и съгласно термодинамиката $\langle\tilde{\zeta}^* \delta\tilde{P}\rangle = -kT/\pi R^2$, при което горното уравнение се променя до

$$(12\eta/q^2h^3)\partial_t\tilde{C}_{\zeta\zeta} + (\sigma q^2 + \kappa q^4 - 2\Pi')\tilde{C}_{\zeta\zeta} = 2kT/\pi R^2 \quad (40)$$

За да се намери решението на (40) е необходимо да се зададе едно начално условие. Предположението, че първоначално филмът е бил в състояние като на безкрайна течност, където разклинящото налягане го няма, е резонно, имайки в предвид предисторията на образуването му. Така, началната спектрална плътност е равна на $2kT/\pi R^2(\sigma q^2 + \kappa q^4)$, при което решението на (40) е

$$\tilde{C}_{\zeta\zeta} = \frac{2kT}{\pi R^2(\sigma q^2 + \kappa q^4)} \frac{2\Pi' \exp[(2\Pi' - \sigma q^2 - \kappa q^4)q^2 h^3 t / 12\eta] - \sigma q^2 - \kappa q^4}{2\Pi' - \sigma q^2 - \kappa q^4} \quad (41)$$

Този фундаментален резултат съдържа всички критерии за стабилността на филма. Лесно се вижда, че повърхностните вълни стават неустойчиви, ако е изпълнено неравенството $2\Pi' > (\sigma + \kappa q^2)q^2$, което дефинира критичния вълнов вектор

$$q_{cr} = \sqrt{(\sqrt{\sigma^2 + 8\kappa\Pi'} - \sigma)/2\kappa} \quad (42)$$

под който амплитудата на вълните нараства експоненциално с времето. За случая, когато еластичността κ е пренебрежима, (42) се редуцира до познатия резултат на Шелудко $q_{cr} = \sqrt{2\Pi'}/\sigma$. В другия екстремален случай на пренебрежимо повърхностно напрежение σ , критичният вълнов вектор е равен на $q_{cr} = \sqrt[4]{2\Pi'}/\kappa$. Тези релации показват отново, че неустойчивите филми са тези с положителна първа производна на разклинящото налягане $\Pi' > 0$. От (41) може да се изчисли и вълновият вектор, съответстващ на най-бързо прогресиращата флукуационна мода, която е важна характеристика в хидродинамичната теория за устойчивост [Radoev Scheludko Manev 1983]. От (41) следва, че декрементът на нарастване на вълните е равен на $\alpha = (2\Pi' - \sigma q^2 - \kappa q^4)q^2 h^3 / 12\eta$, а антагонизмът между дестабилизиращия ефект на вискозното триене и стабилизиращия ефект на еластичните константи води до максимум в зависимостта на α от вълновия вектор. Там производната на

α е равна на нула, което определя стойността на най-бързо прогресиращия Фурие компонент

$$q_{mq} = \sqrt{(\sqrt{\sigma^2 + 6\kappa\Pi'} - \sigma) / 3\kappa} \quad (43)$$

Лесно е да се провери, че най-бързият компонент е неустойчив, т.е. $q_{mq} < q_{cr}$. За двата гранични случая разгледани по-горе стойностите на най-бързо прогресиращите Фурие компоненти са съответно $q_{mq} = \sqrt{\Pi' / \sigma}$ и $q_{mq} = \sqrt[4]{2\Pi' / 3\kappa}$.

Както стана вече ясно, един от най-важните елементи в динамиката на вълните е разклинящото налягане. Ван дер Ваалсовият компонент е основен фактор за късането на пенните филми. Най-простият и относително точен израз на този компонент се дава от формулата $\Pi_{vw} = -K_{vw} / h^3$, където K_{vw} е специфична константа на материята изграждаща филма. Негативна стойност на Π_{vw} съответства на тенденция на филма към изтъняване и определят дестабилизиращия ефект на тази сила. Настоящото разглеждане е пръв опит за отчитане на всички DLVO сили в пълното стохастично описание на късането на филма. Поради тази причина е необходим и адекватен израз за електростатичния компонент на разклинящото налягане. Тук е възприета известната формула $\Pi_{EL} = 64N_A kTC \exp(-h/\delta)$, валидна за относително високи повърхностни потенциали, където δ е Дебаевата дължина, а C е концентрацията на моновалентен електролит. При тези предположения пълното разклинящо налягане се дава от сумата $\Pi = -K_{vw} / h^3 + 64N_A kTC \exp(-\sqrt{2C / \varepsilon_0 \varepsilon N_A kT} h)$. В рамките на линейната теория, основният параметър за стабилността, който отчита всички специфични взаимодействия във филма, е производната на разклинящото налягане по дебелината на филма, която за настоящия случай е равна на

$$\Pi' = 3K_{vw} / h^4 - 64CF \sqrt{2N_A kTC / \varepsilon_0 \varepsilon} \exp(-\sqrt{2C / \varepsilon_0 \varepsilon N_A kT} h) \quad (44)$$

Това уравнение отчита само DLVO силите, но неговото приложение може да се разшири и за хидрофобни сили, които също генерират експоненциален компонент на разклинящото налягане [Tsekov Schulze 1997]. Така, настоящата теория придобива по-общо значение и може да послужи за описание на редица по-сложни системи като коалесценция на капки и клетки върху живак [Tsekov Kovac Zutic 1999] и флокулация на липозоми [Dimitrova Tsekov Matsumura Furusawa 2000].

На долната фигура е представена изотермата при $T = 300$ K на Π' за водни филми със следните специфични константи $K_{vw} = 10^{-21}$ J и $\varepsilon_0 \varepsilon = 0.5$ nF/m. Тук дебелината на филма е представена в нанометри, а концентрацията на електролит е в mol/l. От фигурата се вижда, че с нарастване на електролитната концентрация се появява положителна производна на разклинящото налягане, която отговаря на дестабилизация на филма и е в съответствие с теорията за ролята на електролити за коагулацията на колоиди. Един по-детайлен анализ показва, че има две концентрации при които $\Pi' = 0$. Добре известно е,

че по-малката концентрация отговаря на максимум на Π , докато по-голямата съответства на минимум на разклинящото налягане и зависимостта на Π след минимума няма никакво отношение към неговата устойчивост, макар и Π' да е положителна. Реалната неустойчивост ще се наблюдава при дебелини по-малки от тази на максимума, което за настоящия случай отговаря на електролитна концентрация по-малка от $C = 0.010$ mM. Така при различни концентрации на електролит е пресметната еволюцията на спектралната плътност $\tilde{C}_{\zeta\zeta}$ като са разгледани два крайни случая: модел А за филми с флуидни граници и модел Б за филми оградени с мембрани. И в двата случая обемният флуид е вода със специфични и геометрични параметри $T = 300$ K; $\varepsilon_0\varepsilon = 0.5$ nF/m; $K_{vw} = 10^{-21}$ J; $\eta = 1$ mPa s; $h = 30$ nm; $R = 0.1$ mm. Разликата между моделите е в повърхностните свойства.

Типична стойност за повърхностното напрежение за модел А е $\sigma = 50$ mN/m докато еластичността е пренебрежима и поради тази причина е прието $\kappa = 0$. На долните три фигури е представена еволюцията на спектралната плътност $\tilde{C}_{\zeta\zeta}$ за модел А (времето е в секунди) като функция от концентрацията на електролит. Както се вижда, филмите не са устойчиви при липса на електролит и амплитудата на вълните нараства експоненциално с времето, тъй като в този случай електростатичното разклинящо налягане е равно на нула. При концентрация 0.010 mM филмът е стабилен и спектралната плътност на вълните съответства на безкрайна течност. Филмите с концентрация 0.002 mM са неустойчиви, но за разглеждания временен интервал, ефектите на ван дер Ваалсовите и електростатични сили са сравними. Поради тази причина резултантната средна картина е суперпозиция на другите две. От фигурите ясно се вижда и стойността на вълновия вектор на най-бързо прогресиращата мода q_{mq} (около 250 mm⁻¹), което се съгласува добре с теоретичното предсказание $q_{mq} = \sqrt{\Pi' / \sigma} = 272$ mm⁻¹. Стойността $q_{cr} = \sqrt{2\Pi' / \sigma} = 385$ mm⁻¹ на критичното вълново число също е подчертана на фигурите. При тънките филми оградени от липидни бислоеве повърхностното напрежение е многократно по-малко от това при пенни филми, но техният еластичен модул е по-голям. Една типична стойност за κ е 0.5 pJ, докато σ може да се приеме за нула.

Модел А при $C = 0.000 \text{ mM}$

Модел А при $C = 0.002 \text{ mM}$

Модел А при $C = 0.010 \text{ mM}$

На следващите три фигури е представена еволюцията на спектралната плътност за модел Б при различни концентрации на електролит. Получените зависимости от концентрация са аналогични на модел А. От фигурите лесно се определят и вълновите вектори на най-

бързата и критичната моди, които съответват на очакваните $q_{mq} = \sqrt[4]{2\Pi' / 3\kappa} = 265 \text{ mm}^{-1}$ и $q_{cr} = \sqrt[4]{2\Pi' / \kappa} = 345 \text{ mm}^{-1}$.

Модел Б при $C = 0.000 \text{ mM}$

Модел Б при $C = 0.001 \text{ mM}$

Модел Б при $C = 0.010 \text{ mM}$

Познаването на спектралната плътност позволява да се изчислят някои важни статистически характеристики на флукуационните вълни. За анализа на устойчивостта на филмите са важни средно-квадратичната амплитуда на вълните и броя на некорелираните подобласти, които се дефинират с уравненията [Tsekov Ruckenstein 1993]

$$A^2 = \sum \tilde{C}_{\zeta\zeta}(\lambda_i / R, t) / J_1^2(\lambda_i) \quad (45)$$

$$N = A^4 / \sum \tilde{C}_{\zeta\zeta}^2(\lambda_i / R, t) / J_1^2(\lambda_i) \quad (46)$$

Тук $\{\lambda_i\}$ е множеството от всички нули на Беселовата функция от нулев порядък. Тъй като аналитичното пресмятане на тези изрази е невъзможно, те са пресметнати числено, като при това са използвани първите сто нули от $\{\lambda_i\}$. Ограничаване в броя на нулите, които се използват, е възможно, тъй като неустойчивите моди са тези с вълново число по-малко от q_{cr} . Във всички случаи λ_{100} е поне два пъти по-голямо от критичната стойност $q_{cr}R$. На следните фигури са представени изчислените средно-квадратична амплитуда A и брой на некорелираните подобласти N за модел А при различни концентрации на електролит.

$A(t, C)$ nm за модел А

$N(t, C)$ за модел А

Първата графика показва експоненциално нарастване на амплитудата на повърхностните вълни с времето след прехода устойчив-неустойчив филм при ниските концентрации на електролит. По-интересна е втората фигура, която демонстрира разпадането на филма на множество некорелирани подобласти след критичната точка. Вижда се, че еволюцията на N преминава през максимум, който се дължи на реанжиране на спектъра на вълните [Tsekov Radoev 1992]. Аналогични изчисления за модел Б са дадени по-долу

$A(t, C)$ nm за модел Б

$N(t, C)$ за модел Б

Тук амплитудата на вълните и броят на некорелираните подобласти показват приблизително същото поведение както при модел А. Основната разлика е в относително по-ниския брой на некорелирани области, което не е учудващо, тъй като зависимостта на еластичния член от вълновия вектор при модел Б е на четвърта степен, докато повърхностното напрежение е умножено само по квадрата на q . Тази разлика води до по-остра зависимост на спектралната плътност от вълновия вектор при модел Б и от тук до намаление на броя на неустойчивите моди. Това пък рефлектира в намален брой некорелирани подобласти N . Важно е също да се отдели относително закъснение на реанжирането на спектъра на вълните при модел Б в сравнение с модел А.

С цел по-пълно изследване на влиянието на различни фактори върху устойчивостта на течните филми са разгледани по-долу зависимостите на A и N за двата модела от повърхностното напрежение σ , модула на еластичност K , дебелината h и радиуса R на филма, и вискозитета η при постоянна концентрация на електролит 0.001 mM.

$A(t, \sigma)$ nm за модел А

$N(t, \sigma)$ за модел А

Както се очаква, при модел А амплитудата на вълните силно нараства с намаление на повърхностното напрежение (σ е в единици N/m), което е основен стабилизиращ фактор и неговото отслабване води до бързо развитие на неустойчивите вълни и нарастване на броя на некорелираните подобласти. Що се отнася до модула на еластичност, пресмятания показват, че варирането на K в разумни граници не влияе на поведението на филми от модел А. Този факт се обяснява с това, че неустойчивите моди имат малки вълнови числа, при които, естествено, влиянието на повърхностното напрежение е подчертано.

$A(t, \kappa)$ nm за модел Б

$N(t, \kappa)$ за модел Б

На горните фигури са представени графики за влиянието на еластичността при модел Б (κ е в единици μ). Първата графика демонстрира очаквания ефект на подтискане на вълните с нарастване на модула на еластичност, аналогичен на ефекта на повърхностното напрежение. Втората графика показва нарастване на броя на некорелираните подобласти с нарастване на κ , но по-слабо в сравнение с влиянието на σ при модел А. Това може да се обясни с по-слабата κ -зависимост на q_{cr} от (42) в сравнение от σ -зависимостта му.

Друг основен параметър, който съществено влияе върху динамиката на локалните флукутации, е дебелината на филма. Нейната роля е свързана с три различни ефекта. Първо, с намаляване на h производната Π'_{vw} нараства и така води до дестабилизация на филма. Второ, с намаляване на h производната Π'_{EL} намалява и това стабилизира филма. И трето, с намаляване на h силно се увеличава коефициента на триене на вълните, което води до забавяне на тяхната еволюция.

$A(t, h)$ nm за модел А

$N(t, h)$ за модел А

$A(t, h)$ nm за модел Б

$N(t, h)$ за модел Б

Поради разнопосочното влияние на тези ефекти, зависимостта на A и N от h е сложна, при което декрементът на нарастване на вълните α може да демонстрира предпочитание към определени стойности на дебелината на филма. Графиките за зависимостта на средно-квадратичната амплитуда на вълните ясно показват по-бърза еволюция на неустойчивите моди при по-тънките филми. При това и броят на некорелираните подобласти нараства като следствие от нарастване на стойността на критичния вълнов вектор. За отбелязване е фактът, че отново, както при концентрационната зависимост, еволюцията на N за модел Б показва продължителен латентен период, след който бурно нараства.

Ролята на вискозитета във филма се заключава в забавяне на еволюцията с нарастване на η . Тъй като стойностите на вълновите вектори на критичната и най-бързо прогресиращата моди не зависят от вискозитета, за очакване е той да не влияе съществено на броя на некорелираните подобласти.

$A(t, \eta)$ nm за модел А

$N(t, \eta)$ за модел А

$A(t, \eta)$ nm за модел Б

$N(t, \eta)$ за модел Б

Тези очаквания се оправдават от направените пресмятания.

Най-непредсказуемо е поведението на A и N по отношение на радиуса на филма.

$A(t, R)$ nm за модел А

$N(t, R)$ за модел А

$A(t, R)$ nm за модел Б

$N(t, R)$ за модел Б

Тъй като и двете величини представляват суми от Фурие компоненти, ролята на R се заключава в модулиране на спектъра на стоящите вълни върху повърхността на филма. Естествено, поради неговата дискретност трябва да се наблюдава резонансен характер на тези зависимости, отразяващ съвпадението на q_{mq} с този на стояща вълна. Както се вижда от графиките, амплитудата на вълните намалява с нарастване на радиуса на филма. При това намалението не е монотонно, а се наблюдава определена периодичност на спадане и усилване. Другите две графики, описващи поведението на броя на некорелираните подобласти, също демонстрират резонансен характер. В допълнение на това се наблюдава и нарастване на N с нарастване на радиуса, което е потвърждение за наличието на крайна корелационна дължина на вълните. Тази представа изисква линейна зависимост на N от площта на филма, която може да се забележи ясно на горните фигури. Количествената оценка на периода на периодичност по R може да се направи като се има в предвид, че нулите на Беселовите функции са приблизително равномерно разпределени като средното разстояние между тях е около четири. От друга страна, най-важният вълнов вектор за еволюцията на повърхностните вълни е този на най-бързо прогресиращата мода q_{mq} . Тогава, може да се предложи следната оценка за периода, през който се редуват минимума и максимуми: $\delta R = 4/q_{mq} \approx 0.015$ mm. При изчисляването на тази стойност са взети за оценка вече споменатите стойности на q_{mq} , които при зададените параметри са приблизително еднакви за двата модела. Сравняването на този резултат с горните фигури недвусмислено потвърждава правилността на очакванията за периодична зависимост на A и N от R като резултат от дискретния спектър на стоящите вълни върху филма.

Късането на тънките течни филми е сложен процес, който се заключава в образуване на една или повече дупки, които, нараствайки покриват цялата повърхност на филма. Най-общо този процес може да се раздели на два съществени стадия: образуване на дупка и последващото и разширение. Съгласно съществуващите оценки [Derjaguin 1986] първият етап е по-бавен и следователно скоростоопределящ. Поради тази причина времето на живот на филма практически се дефинира като време за поява на първа дупка в него.

Поради представата за некорелирани подобласти филмът може да се разглежда като съставен от N еднакви подобласти. Тъй като площта на всяка област е равна на корелационната площ, то флуктуациите в различните подобласти ще са статистически независими. От друга страна както бе показано, малките флуктуации имат Гаусов характер. Следователно, ако не се отчита ефектът на късане на филма, плътността на вероятността за наблюдаване на конкретен профил на флуктуациите по дебелина ζ ще се дава от нормалното разпределение

$$\rho = \prod \exp(-\zeta_j^2 / 2A^2) / \sqrt{2\pi A^2}$$

Тук ζ_j е локалното отклонение от средната дебелина в j -та подобласт, а представянето като произведение следва от условието за независимост и теоремата за умножаване на вероятностите. Отчитането на обстоятелството, че филмите се късат при образуване на дупка, може да се отчете чрез поставянето на адсорбираща граница при $\zeta_j = -h$. Това означава, че появата на дупка в коя да е подобласт води до изчезване на филма. В литературата съществува така наречената теория на изображението [Lebowitz Montroll 1983], която позволява да се намери плътността на вероятността при адсорбираща граница, ако се познава тази без наличие на такава. Така, плътността на вероятността за локални флуктуации на дебелината се дава с израза

$$\rho = \prod [\exp(-\zeta_j^2 / 2A^2) - \exp(-(\zeta_j + 2h)^2 / 2A^2)] / \sqrt{2\pi A^2}$$

Лесно се проверява, че ρ се анулира, ако се появи дупка в поне една от подобластите. Накрая, използвайки този израз може да се изчисли пълната вероятност филмът да не се скъсал до момента t . Последната се асоциира с вероятността на няма дупки във филма при наличие на адсорбираща граница, която е равна на

$$W = \int_{-h}^{\infty} \rho(\zeta, t) d\zeta = \text{erf}(h / \sqrt{2}A)^N \quad (47)$$

Тук $\text{erf}(x)$ е добре познатата функция на грешките, показана на графика по-горе.

Познавайки вероятността W може да се изчисли средното време на живот на филма τ дефинирано с релацията

$$\tau = \int_0^{\infty} t d(1 - W) = \int_0^{\infty} W dt \quad (48)$$

където е използвано обстоятелството, че за неустойчиви филми $W(\infty) = 0$. Както се вижда времето на живот зависи както от еволюцията на неустойчивите вълни посредством амплитудата A така и от еволюцията на броя на некорелираните подобласти N . Докато първият ефект на намаляване на времето на живот при нарастване на амплитудата на вълните е добре изучен, то вторият ефект е сравнително скоро описан. Той предвижда намаление на времето на живот с нарастване на N , като следствие от представата за късане на филма при появата на първата дупка в него. Поради наличието на множества некорелирани подобласти, този процес протича независимо в N места като с това се увеличава вероятността за образуване на дупка в поне едно от тях. Затова и времето на живот на целия филм ще е по-малко от времето на живот на единична подобласт.

Пресмятането на τ от (48) може да се проведе числено като при това се следи за влиянието на различните параметри върху неговата стойност. На всички графики по-долу времето на живот е в секунди. На следните две графики е представена концентрационната зависимост на времето на живот за моделите А и Б.

$\tau(C)$ за модел А

$\tau(C)$ за модел Б

Вижда се, че τ нараства с нарастване на концентрацията, тъй като при това нараства и електростатичната компонента на разклинящото налягане, която стабилизира филма. При още по-висока концентрация електростатичната компонента трябва да намалее поради намаляване на дебелината на двойния електричен слой и този ефект трябва да рефлектира в намаление на времето на живот. Това обаче, се случва извън диапазона на разглежданите тук концентрации. Интересен феномен, отразен на горните графики, е скокообразното поведение на τ . Единственото възможно обяснение на това поведение е резонансен характер на зависимостта на времето на живот от средно-квадратичната амплитуда и броя на некорелираните подобласти. Очевидно, A и N , макар и изчислявани от една и съща плътност на вероятността \tilde{C}_{cc} , имат различно динамично поведение. Тогава, платата на горните фигури ще отразяват дефазирание на тези две функции, докато стръмните скоци ще отговарят на тяхното синбатно въздействие. Същият този ефект се наблюдава и при влиянието на еластичните модули върху времето на живот на филма, което потвърждава универсалността на това явление. Естествено, следващите две фигури демонстрират и подтискащото влияние на еластичните сили върху флукуационните вълни, изразяващо се в нарастване на времето на живот с нарастването на σ и k .

$\tau(\sigma)$ за модел А

$\tau(\kappa)$ за модел Б

$\tau(h)$ за модел А

$\tau(h)$ за модел Б

На горните две фигури е представена зависимостта на времето на живот от дебелината на филма за двата модела. Вижда се, че τ силно зависи от h , като нарастват синхронно. Този резултат е напълно естествен, тъй като при дебелите филми разклинящото налягане изчезва. Прави впечатление, че зависимостта е по-стръмна при модел А, което е следств-

вие от по-ниската степен на вълновия вектор на еластичните сили при модел А в сравнение с Б. И двете графики отново ясно показват скокообразно поведение.

$\tau(\eta)$ за модел А

$\tau(\eta)$ за модел Б

Зависимостта на времето на живот от вискозитета на филмите е представена на горните две графики. Оставяйки настрана многократно дискутираната вече резонансна структура на тези зависимости може да се отбележи и фактът, че нарастването на вискозитета води до нарастване на времето на живот. Причина за това е нарастването на триенето във филма, което резонира в забавена еволюция на повърхностните вълни.

И накрая е представена зависимостта на времето на живот от радиуса на филма. Както се вижда, и за двата модела тя е приблизително еднаква. Поведението на $\tau(R)$ недвусмислено потвърждава предходните обяснения за резонансния характер дължащ се на дискретността на вълновия спектър. Така при малките филми се наблюдават радиуси, при които филмите са по-устойчиви.

$\tau(R)$ за модел А

$\tau(R)$ за модел Б

Причина за това е липсата на стояща вълна с дължина равна на тази на най-бързо прогресиращата мода. Естествено при големите филми спектърът става квази-непрекъснат и резонансният характер на зависимостта изчезва. Най-общо се очаква времето на живот да намалява с нарастване на площта на филма като резултат от нарастналия брой на некорелираните подобласти. Поради стръмната зависимост на функцията на грешките в (47), обаче, влиянието на N е съществено в рамките на кратък интервал от време, през който фактически филмът се къса. Този факт води до невъзможност да се наблюдава очакваният ефект. Бързината на късането на филмите е довела до представата за критично поведение на филмите, което при изтъняващите филми удобно се описва с така наречената критична дебелина на късане.

В случая на изтъняващи филми горните разглеждания могат да се обобщят, като при това спектралната плътност на вълните зависи вместо от времето от дебелината на филма [Tsekov Ruckenstein 1993]

$$\tilde{C}_{\zeta\zeta}(q, h) = (2kT / \pi R^2) [I(h_0) / (\sigma q^2 + \kappa q^4) + (q^2 / 12\eta h^3) \int_h^{h_0} y^6 I(y) / V(y) dy] \quad (49)$$

Тук $I(y) = \exp\left\{\left(q^2 / 12\eta h^6\right) \int_h^y x^6 [2h^3 \Pi'(x) - (\sigma q^2 + \kappa q^4) x^3] / V(x) dx\right\}$, а $V(h)$ е скоростта на изтъняване на филма. Естествено, от (49) могат да се изчислят последователно средно-квадратичната амплитуда, броя на некорелираните подобласти, вероятността за появата на първа дупка и критичната дебелина на късане. За реализирането на тази програма, обаче, е необходимо да се познава законът на изтъняване на филма. Изтичането на тъкните течни филми е важен процес за устойчивостта на филмите и дисперсните системи. Обикновено то се описва с класическата формула на Рейнолдс $V_{Re} = 2h^3 \Delta p / 3\eta R^2$, където $\Delta p = p_\sigma - \Pi$ е смучещото налягане дължащо се на капилярното и разклинящото налягане. Тази формула е валидна за плоско-паралелни тънки филми с тангенциално неподвижни повърхности. Отклонения от закона на Рейнолдс, дължащи се на подвижност на фазовата граница, са били установени експериментално [Manev Scheludko Ekerowa 1974 Manev Vassilieff Ivanov 1976 Sonin Bonfillon Langevin 1994]. Стандартен начин за стабилизиране на симетрични пенни филми е добавянето на ПАВ. Поради изтичането на филма се създава повърхностен градиент на адсорбцията, който рефлектира в градиент на повърхностното напрежение, и съответната сила на Марангони забавя изтичането [Chesters 1991]. Теорията предсказва, че изтъняването на филма ще удовлетворява отново формулата на Рейнолдс, но с редуциран вискозитет $\bar{\eta} = \eta / (1 + 3\eta D / aE)$, където a , E и D са адсорбционната дължина, Гибсовата еластичност и дифузионния коефициент на ПАВ молекулите. Наскоро е показано [Tsekov Letocart Schulze 2000], че дори адсорбцията на хидроксилни йони на повърхността на филм от чиста вода води до тангенциално блокиране поради Марангони ефекта. Така $\bar{\eta} = \eta$ при почти всички реални случаи.

Други експерименти показват, че зависимостта на скоростта на изтичане от радиуса на филма е много по-слаба от тази предсказана от формулата на Рейнолдс: V е обратно пропорционална на $R^{4/5}$ [Manev Tsekov Radoev 1997]. Подобно поведение не може да се обясни с подвижност на фазовите граници, тъй като тя не променя зависимостта на V от радиуса на филма. Някои автори [Malhotra Wasan 1987] са предложили, че отклоненията от формулата на Рейнолдс в R -зависимостта на V се дължат на смущения в равновесното състояние на менискуса в следствие на изтичането на филма. Последните са потвърждение също и от точни числени пресмятания [Joye Miller Hirasaki 1992]. Този ефект изчезва, обаче, когато обемът на менискуса е много по-голям от обема на филма и скоростта на изтичане е малка, което се реализира често на практика. В допълнение, релаксацията в менискуса е много по-бърза от тази във филма поради по-голямата дебелината. Така, за сравнително тънък филм със стръмнен менискус може да се счита, че последният е квази-равновесен. Очевино, законът на Рейнолдс се нарушава поради нехомогенност в дебелината на филма. Експерименти показат [Radoev Scheludko Manev 1983 Li Slattery 1988 Manev Tsekov Radoev 1997], че за филми с големи радиуси не са плоскопаралелни. Поради геометрията на филма течността в неговия център изтича по-бавно в сравнение с периферията и по този начин се образува характерен профил, наречен димпъл. Някои автори [Ruckenstein Sharma 1987] са предложили перисталктично действие на бягащи вълни по време на изтичането на филма като обяснение на отклоненията от закона на Рейнолдс.

Експерименталните наблюдения показват, обаче, по-скоро наличието на квазистатични деформации, като тези единични и мултидимпли показани на горните фигури.

Еволюцията на локалната дебелина на филма най-общо се описва с (37) куплирано с $p = -(\sigma/2)\Delta H + (\kappa/2)\Delta\Delta H$ и съответни гранични условия. Съществуват два основни проблема за строгото решаване на тези уравнения. Първо, (37) е нелинейно и поради тази причина може да се очаква нееднозначен и дори хаотичен характер на числените решения. И наистина много експерименти показват, че еволюцията на филмите е много чувствителна по отношение на метода да получаване, т.е. началните условия са много важни. Второ, началните условия не са добре дефинирани от експериментална гледна точка и добри условия могат да се запишат далеч в менискуса, където пък (37) не е повече валидно поради нарушаване на тънкослойното приближение. Това налага развиване на нов подход, който явно ще носи статистически характер за компенсация на незнанието. Така, димплираният филм се представя като конструиран от няколко пръстеновидни домена с некорелирани стойности на налягането в тях. Аналогична гледна точка към процеса на изтъняване е била предложена без да се отчита, обаче, статистическото разпределение на налягането [Jain Ivanov 1980]. Настоящият анализ отчита този ефект, който е съществен за изтичането на филмите. Разбира се налягането във всеки домен е по-малко от Δp , но и размерът на домовете е също по-малък от радиуса на филма R и по този начин цялата конструкция изтънява по-бързо. Такова поведение не е неочаквано, тъй като свободата на филма да избира формата си му дава възможност на намали триенето, т.е. производството на ентропия в системата се минимизира.

За качествения анализ на (37) е необходимо да се въведат пространствени средни стойности като средната дебелина h , скорост на изтъняване $V = -\partial_t h$ и дисперсията на налягането $\langle p^2 \rangle$ (средното налягане $\langle p \rangle$ е равно на нула). Обезразмеряването на (37) води до следното уравнение

$$24\eta V = h^3 q^2 \sqrt{\langle p^2 \rangle} \quad (50)$$

където q е вълновия вектор на нехомогеностите по дебелина. Флуктуациите на налягането за модел А и Б могат да се изразят от баланса на нормалните сили като $\sqrt{\langle p^2 \rangle} = \sigma q^2 h$ и $\sqrt{\langle p^2 \rangle} = \kappa q^4 h$, и заместени в (50) определят съответните вълнови вектори

$$q = \sqrt[4]{24\eta V / \sigma h^4} \quad q = \sqrt[6]{24\eta V / \kappa h^4} \quad (51)$$

Тези уравнения ясно показват, че димпълът се генерира от изтичането на филма, което е и енергетичния източник на деформациите. При големи скорости на изтъняване размерът на нехомогенностите е малък, т.е. филмът се разпада на множество самоподобни домени. Горните уравнения са следствие от хидродинамиката на тънките течни филми и не отчита граничните условия на границата филм-менискус. Добре известно е, че върху обектите с крайни размери се реализира дискретен спектър на стоящи вълни, като вълновите вектори са обратно пропорционални на размера на системата. Без значение на точните гранични условия на ръба на филма може да се допусне, че филмът не е плосък ако $qR > 4$, тъй като нулите на Беселовите функции са равномерно разпределение през 4. Комбинирайки това неравенство с (51) и формулата на Рейнолдс се получават следните изрази за радиуса на преход от плоскопаралелен филм към димпъл $R_{Re} = 4\sqrt{\sigma h / \Delta p}$ и $R_{Re} = 4\sqrt[4]{\kappa h / \Delta p}$. Фактът, че малките филми с радиус $R \leq R_{Re}$ се подчиняват на закона на Рейнолдс е потвърден експериментално [Radoev Scheludko Manev 1983], а определената стойност на радиуса на преход [Manev Tsekov Radoev 1997] съответства на горните оценки на R_{Re} .

Проблемът сега е как изтъняват по-големите филми. За да се отговори на този въпрос е необходимо да се намери релация между флукуацията на налягането $\sqrt{\langle p^2 \rangle}$ и макроскопското смучещо налягане Δp . Поради разпадането на филма на по-тънки и по-дебели домени локалното налягане може да се моделира като случайна величина с нулева средна стойност. Предполагайки статистическа независимост на налягането в отделните домени, то съгласно статистическата теория макроскопската дисперсия на налягането ще бъде n пъти по-голяма от локалната му дисперсия, $(\Delta p)^2 = n \langle p^2 \rangle$, където n е броят на домовете. Броят на домовете пък е пропорционален на вълновия вектор $n = qR/4$. Замествайки тези уравнения в (50) се получава следния израз за скоростта на изтъняване $V = q^2 h^3 \Delta p / 12\eta \sqrt{qR}$. Накрая, замествайки в това уравнение изразите (51) за вълновите вектори се получават съответно две уравнения за скоростта на изтъняване на филми от модел А и Б

$$V = \sqrt[5]{h^{12} \Delta p^8 / 4\sigma^3 R^4} / 6\eta \qquad V = \sqrt[3]{2h^8 \Delta p^4 / \kappa R^2} / 12\eta \qquad (52)$$

Тези уравнения са валидни за филми с радиуси по-големи от радиусите на преход и се редуцират до формулата на Рейнолдс при $R = R_{Re}$. Те показват, че скоростта на изтъняване на димпирани филми е винаги по-голяма от тази на плоските филми, $V = n\sqrt{n}V_{Re}$, факт, наблюдаван експериментално [Radoev Scheludko Manev 1983]. Първото уравнение от (52) показва, че скоростта на изтъняване V за модел А е обратно пропорционална на радиуса на филма R на степен 4/5, което е в отлично съответствие с експерименталните резултати.

На горната фигура е представена зависимостта на скоростта на изтъняване от радиуса на филма. Квадратчетата [Radoev Scheludko Manev 1983] и кръгчетата [Ехерова Kolarov 1964] представяват експериментални резултати, а правата линия е предсказанието на (52) за филми с $h = 250 \text{ nm}$, $\Delta p = 35 \text{ N/m}^2$, $\sigma = 35 \text{ mN/m}$ и $\eta = 1 \text{ mNs/m}^2$. Наклонът на правата е 1.2. Нещо повече, (52) предсказва отслабена зависимост на V от h в сравнение с формулата на Рейнолдс, което също е наблюдавано експериментално [Radoev Scheludko Manev 1983 Manev Tsekov Radoev 1997]. Нови черти в (52) са силната експлицитна зависимост на V от повърхностното напрежение и еластичността и нелинейната зависимост от смучещото налягане. Развитият тук модел е приложим за филми с аксисиметричен димпъл и отчита деформациите на филма в процеса на изтъняване. Този модел не описва, обаче, всички реални филми, особено такива образувани чрез много бързо изсмукване на течност. Тук много други явления се преплитат и се нарушава цилиндричната симетрия на процеса на изтичане [Joye Hirasaki Miller 1996], която е необходимо условие за получаването на (52). Като правило асиметричните филми изтъняват много по-бързо от симетричните поради перисталтичния ефект на изпомпване. Поради стохастичната природа на това явление, обаче, описанието на асиметричното изтъняване на филми също трябва да се направи в рамките на един статистически подход [Tsekov 1998].

Проблемът за стабилността на дисперсните системи може да бъде изследван чрез кинетиката на прилепване на колоидни частици към повърхности, тъй като елементарният акт на коагулация представлява адхезия върху себеподобни. Процесът на прилепване на деформируеми частици към повърхности може да се раздели на редица субпроцеси [Danov Denkov Petsev Ivanov Borwankar 1993], важни от които са дифузията към повърхността, деформация под действието на повърхностните сили, формиране на тънък течен филм, изтъняване и късане на филма, образуване и разширяване на трифазния контакт. Както се вижда това е един сложен феномен и поради тази причина е важно да се намери добра моделна система, която е относително проста за манипулиране и изследване. Една такава система е капещия живачен електрод, който удобно може да послужи за изследване на адхезията на капки и клетки върху него [Ivosevic Tomaic Zutic 1994]. Предимството е, че живачният електрод е гладък и електрически проводим. Чрез вариране на при-

ложения потенциал може да променят повърхностното напрежение и електрическият заряд на повърхността вода/живак. По този начин е възможно да се изследват специфичните взаимодействия между живака и колоидните частици, които са силно повлияни от повърхностните свойства. Така например съществуват експерименти [Ivosevic Zutic 1997] описващи адхезията на маслени капки и клетки върху капещ живачен електрод, където регистрацията се извършва чрез хроноамперометричния отклик дължащ се на изместване на двойния електричен слой. Този метод позволява регистрацията на отделните актове на прикрепване и изчисляване на средната честота на адхезия. Цел на това разглеждане е да се използват някои теоретични модели за описание на явлението. В частност, тук е описан процесът на сближаване на частците и живачната повърхност и елементарният акт на адхезия. Съпоставката на теорията с експеримента показва, че обикновенното Брауново движение не е достатъчно и основният поток, карещ частците да се удрят в живачната повърхност, се дължи на Марангони ефект. Тава заключение е в съгласие със статични експерименти показващи, че нарастването на живачната капка е необходимо условие за адхезия на капките. Нещо повече, последната се влияе силно от добавяне на ПАВ и наблюдаваното намаление на честотата с нарастване на концентрацията на ПАВ [Ivosevic Zutic 1997] може да се отдаде на бърза молекулна адсорбция водеща до подтискане на Марангони ефекта, причинен от експанзията на живачната капка.

Адхезията на капки и клетки върху живачен електрод включва хидродинамични и термодинамични аспекти. За да се отговори на въпроса как частиците се закрепват на живачната повърхност е необходимо да се моделира масопеноса от обема към повърхността, елементарният процес на адхезия включващ деформация на частците и разтичането върху живачната повърхност. Очевидно експанзията на живачната капка поражда течене в околния разтвор. Предполагайки радиална симетрия на потока, уравнението за непрекъснатост приема вида $\partial_r v + 2v/r = 0$, където v е радиалната компонента на хидродинамичната скорост. Интегрирайки това уравнение при следното кинематично условие върху живачната повърхност $v(R) = \dot{R}$ се получава $v = (R/r)^2 \dot{R}$, където R е радиуса на живачната капка експандиращ със скорост \dot{R} . Концентрацията c на частиците в суспензията се управлява от уравнението на дифузията, което за стационарния случай гласи $v\partial_r c = D(\partial_{rr} c + 2\partial_r c/r)$. Замествайки в конвективния член получения израз за хидродинамичната скорост и интегрирайки резултата се получава концентрацията на частиците

$$c = c_\infty \{ \exp[RR\dot{R}(1 - R/r)/D] - 1 \} / [\exp(RR\dot{R}/D) - 1]$$

където c_∞ е концентрацията далеч от живачната капка. Тук е използвано второто гранично условие, че концентрацията на частици върху повърхността на живака е равна на нула, което предполага моментална адхезия. От горния израз за концентрацията е елементарно да се изчисли броя на частиците прикрепени за единица време на единица площ, т.е. честотата

$$\omega_0 = 4\pi R^2 D (\partial_r c)_R = 4\pi R^2 \dot{R} c_\infty / [\exp(R\dot{R}/D) - 1]$$

Проста оценка на дифузионния коефициент на микронни частици по формулата на Стокс-Айнщайн определя стойност от порядъка на $1 \mu\text{m}^2/\text{s}$. Това означава, че горната формула предсказва практически нулева честота, което не се съгласува с експеримента. Това несъответствие не може да се обясни с деформацията на капките или активното движение на клетките, които могат само слабо да променят дифузионния коефициент, а се дължи на Марангони ефекта. Известно е, че стационарни и нестационарни конвекции се възбуждат на границата живак-електролит породени от градиента на повърхностното напрежение σ и микроскопичните пертурбации на повърхността водят до макроскопска неустойчивост. По време на експанзията на живачната капка се образува постоянно нова оголена повърхност. Повърхностното напрежение на тези островчета е по-голямо от това на местата вече покрити с адсорбиран слой. Така се генерира градиент на повърхностното напрежение, който причинява хидродинамични потоци в прилежащия разтвор, които са показани схематично на долната графика. Както се вижда, съответната хидродинамична скорост е насочена към покритите площи и навън от оголените. По този начин един допълнителен поток ще кара частиците да се удрят в покритата живачна повърхност в близост до оголените части. Тъй като образуването на голи островчета е случаен процес, съответният Марангони ефект също ще е стохастичен. Така резултатът от него ще е локална турбулентност, а турбулентният дифузионен коефициент е много по-голям от молекулния. Следователно, ефектът на Марангони ще резултира в нарастване на ефективния дифузионен коефициент на частиците близо до повърхността на живака. (дебелината на засегнатия слой е от порядъка на радиуса на капката). Ефект на Марангони индуциран от микротурбулентности около капещ живачен електрод е бил експериментално детектиран в чист разтвор на електролит [Aogaki Kitazawa Fueki Mukaibo 1978]. В този случай Марангони потоците се пораждат от нехомогенности на повърхностния потенциал и, поради тази причина, намаляват с нарастване на концентрацията на електролит.

За да се оцени ефективният дифузионен коефициент е необходимо да се използва теорията на ефекта на Марангони [Sorensen 1979]. Скоростта на генерирания турбулентен поток е право пропорционална на разликата $S = \sigma_{\text{WM}} - \sigma_{\text{OM}} - \sigma_{\text{OW}}$ в повърхностните напрежения и обратно пропорционална на вискозитета. Използвайки обстоятелството, че единствената характеристична дължина е радиуса на живачната капка, дифузионният коефициент може да се оцени като $D = RS/4\eta$. Големината на D сега е от порядъка на $1 \text{ cm}^2/\text{s}$ и, тъй като това е много повече от $R\dot{R}$, ω_0 се редуцира до

$$\omega_0 = \pi R^2 c_\infty S / \eta \quad (53)$$

При получаването на (53) частиците могат да се адсорбират по цялата повърхност на живака. Следователно (53) е валидно за началните моменти, когато повърхността все още не е покрита с органичен слой. При по-късните етапи адхезията става върху покритите повърхности. За този случай честотата може да се изчисли като $\omega_0 = \sqrt{2\pi R\dot{R}c_\infty S / \eta}$ [Tsekov Kovac Zutic 1999], което е геометрично средно от честотата (53) и честотата на образуване на оголена повърхност. Както се вижда, този израз предсказва различна зависимост от концентрацията на суспензията от тази в (53). Така, в експерименталната зависимост на ω_0 от c_∞ се наблюдава чупка при $\omega_0 = 2\dot{R}/R$ и $c_\infty = 2\eta\dot{R}/\pi R^3 S$, която отговаря на пълно покриване на повърхността с органичен слой. Нещо повече, честотата след това зависи съществено от скоростта на нарастване на живачната капка и това корелира добре с наблюдението, че адхезията на частици върху статична капка е рядко явление. Уравнение (53) предсказва линейна зависимост между честотата на адхезия и площта на живачната капка. Анализът на временните зависимости на честотата потвърждават това заключение [Ivosevic Tomaic Zutic 1994], но експерименталната големина на ω_0 е много по-малка. Този факт показва, че прилепването не е мигновено и частицата трябва да прескочи някакъв енергетичен бариер за да се залепи за повърхността на живака [Islam Chowdhry Snowden 1995]. Така едно подходящ израз за честотата на адхезия е $\omega = \omega_0 \exp(-\varepsilon_a / kT)$, където ω_0 се дава от (53) и ε_a е активиращата енергия на процеса.

Проблемът за прилепване на деформируеми частици върху живачната повърхност е еквивалентен на проблема за късането на тънкия течен филм, който ги разделя. Както вече бе отбелязано, стабилността на филма е свързана със специфичните взаимодействия в него. Освен вече класическите DLVO сили съществуват редица други макроскопски сили във филма като хидратационни и хидрофобни. Най-простият израз за ван дер Ваалсовата енергия е $W_{\text{vw}} = -A/12\pi h^2$, където Хамакетовата константа е взета за равна на десет пъти константата на живак-вода-въздух филма [Usui Sasaki Hasegawa 1986], $A = -7.5 \times 10^{-19} \text{ J}$, тъй като взаимодействието живак-вода-масло е по-силно. Електростатичната енергия пък се дава с класическия израз $W_{\text{EL}} = 64N_A kTC\delta \exp(-h/\delta)$, където δ е Дебаевата дължина, а C е концентрацията на електролит. Разглежданата система е силно повлияна от наличие на хидрофобни сили, отчитащи локални промени в плътността на водата индуцирани от по-

върхностите на филма. Съответната потенциална енергия може да се определи като $W_{\text{HP}} = \Delta E \exp(-h/a)$, където ΔE е разликата в Гибсовите еластичности на повърхностите живак-вода и живак-масло, а a е характеристикната константа на затихване от порядъка на нанометри [Tsekov Schulze 1997]. Определянето на стойностите на ΔE и a е трудно, но за простота се приема, че $\Delta E = -S$ [Tsekov Schulze 1997]. Пълната енергия на взаимодействие е сумата от горните компоненти. При разглежданата висока концентрация на електролит, обаче, Дебаевата дължина е много къса и приносът на електростатичната енергия е пренебрежим.

Това се потвърждава от експериментите по адхезия при различни електродни потенциали, които демонстрират независимост на честотата от знака на заряда на повърхността. Така, общата енергия е равна на $W = -A/12\pi h^2 - S \exp(-h/a)$ и нейната графика е дадена на горната фигура. Ако производението $8\pi S a^2$ е по-голямо от $-A$, съществува минимум и максимум в зависимостта на енергията от дебелината на филма. При дебелини по-големи от 100 nm, ван дер Ваалсовите и хидрофобните сили нямат въздействие върху частиците. Когато те се приближат до живачната повърхност W_{VW} нараства, а W_{HP} намалява. Тък като W_{HP} намалява по-плавно от W_{VW} при големите дебелини, появява се лек ефект на отблъскване. При по-нататъшно намаляване на дебелината ефектът на W_{HP} се засилва и при дебелина около 20 nm се появява минимум, който съответства на закрепяне. Така, една частица атакуваща живачната повърхност първоначално ще изпитва отблъскване до критичната дебелина h^* отговаряща на максимума. Ако частицата притежава кинетична енергия достатъчна за да го преодолее, тя ще падне в потенциалната яма след него. Следователно адхезия ще се наблюдава, ако S е по-голямо от една критична стойност $-A/8\pi a^2$, което

се потвърждава и експериментално. Стойността на критичната дебелина h^* може да се изчисли от равенството $(h^*/a)^3 \exp(-h^*/a) = -A/6\pi Sa^2$. Един удобен метод за намиране на h^* е даден на следната фигура

В интересния интервал $4a \leq h^* \leq 7a$ критичната дебелина може добре да се апроксимира с $h^* \approx 8a + 2A/3\pi Sa$, докато дебелината, отговаряща на енергетичния минимум се оценява по $a/2 - A/5\pi Sa$. Активиращата енергия на адхезия е равна на произведението от W^* и корелационната площ $\varepsilon_a = oW^*$. За случая на капки, корелационната площ на капилярните вълни може да се оцени като $o = -\sigma_{ow}/W''(h^*)$ [Tsekov Radoev 1992], където W'' е втората производна на енергията по дебелината на филма. Така, при горните оценки активиращата енергия е равна на $\varepsilon_a \approx \sigma_{ow} a^2 (4 + A/3\pi Sa^2)(3 + A/3\pi Sa^2)/(5/2 + A/3\pi Sa^2)$.

Тази формула е валидна за $-A \leq 6\pi S a^2$ и горната графика е представена зависимостта на активиращата енергия от характеристикния безразмерен параметър на баланса между ван дер Ваалсовите и хидрофобните сили. Изненадващо с намаляване на S активиращата енергия намалява също. Естествено, енергетичният бариер W^* нараства, но тъй като корелационната площ намалява по-силно, крайният резултат е намаляване с S . Разликата в повърхностните напрежения може да се променя чрез промяна на повърхностния потенциал, които въздейства върху σ_{WM} чрез електрокапиларния ефект. Намаляването на σ_{WM} води и до намаляване на S и по-този начин понижава потенциалния бариер. Важно е да се отбележи също, че и предекспоненциалният фактор ω_0 намалява с намаляване на S . Горните резултати имат отношение и към честотата на флокулацията на липозоми, където отново хидрофобните и ван дер Ваалсовите взаимодействия са определящи. Единствената разлика е в корелационната площ, която тук се изчислява като $\rho = \sqrt{-\kappa_{\text{OW}}/W''(h^*)}$. Тя определя също и зависимостта на активиращата енергия на флокулация от размера на липозомите, която минава през максимум [Dimitrova Tsekov Matsumura Furusawa 2000].

Резонантна дифузия в модулирани твърди структури

Дифузията на молекули в подредени структури е интересна както за академичната наука така и за технологията. Тук, дифузионният коефициент на молекулите демонстрира немонотонна зависимост от техния размер, явление, наречено резонантна дифузия. Така например, експериментално е установено [Gorring 1973], че дифузионният коефициент на нормални алкани в Т-зеолити има максимуми при C_4 и C_{12} и минимум при C_8 . Наскоро, подобни резултати бяха открити за дифузията на нормални алкани в силикалит [Runnebaum Maginn 1997 Talu Sun Shah 1998]. Този частен случай на резонантна дифузия е бил качествено обяснен [Ruckenstein Lee 1976 Nitsche Wei 1991 Maginn Bell Theodorou 1996]. Друг пример е Брауновото движение на малки кластери върху твърди повърхности, което има отношение към катализа [Zhdanov 1987], хетерогеното фазообразуване [Kellog 1994], покриването на повърхности [Ehrlich 1995] и други. Тук също са били наблюдавани резонантни ефекти, като например, при дифузията на рениеви димери върху волфрам [Ehrlich Stolt 1980] и рутениеви кластери върху рений [Kellog 1994], които са моделирани с молекулна динамика [Massobrio Blandin 1993 Wang Fichthorn 1993]. Един сравнително нов феномен е Брауновото движение в аморфни структури. Липсата на трансляционна симетрия затруднява моделирането и, поради тази причина, са приложени молекулно-динамични симулации [Brandt 1989 Limoge Vocquet 1990 Georgievskii Kozhushner Pollak 1995] и модели на ефективната среда [Schirmacher 1988]. Дифузията на молекули през биологични липидни мембрани е също един интересен феномен, който е изследван експериментално [Vaz Stumpel Hallmann Gambacorta Rosa 1987 Bultmann Vaz Melo Sisk Thompson 1991] и теоретично [Stigter 1991 Komura Seki 1995]. Тук е наблюдаван резонантен ефект в транс-мембранната подвижност [Arvanitidou Hoagland 1991 Bustamante Gurrieri Smith 1993]. В литературата са предложени и някои най-общи трактовки на Брауновото движение в модулирани структури [Festa d'Agliano 1978 Kleppmann Zeyher 1980

Golden Goldstein Lebowitz 1985 Ferrando Spadacini Tommei Caratti 1993 Georgievskii Pollak 1994] както и за случая на дифузия върху фрактални обекти [Pajkossy Nyikos 1989].

Целта на настоящата част е предствянето на теоретични модели за количественото описание на резонантната дифузия. Те са най-общи и могат да се приложат към дифузията във всяка модулирана структура като кристали, аморфни твърди тела, липидни мембрани и други. Основните приближения при описание на дифузионния процес са както следва: анхармоничните вибрации в модулираната структура са ефект от втори порядък по отношение на дифузията и, поради тази причина, основният ефект може да се отчете в рамките на хармоничното приближение; основният механизъм на дифузия е мождувъзлов и наличието на дефекти в твърдото тяло не е важно докато тяхната концентрация не стане значима; поради разликата в характеристичните времена на дифузия и вътрешномолекулни трептения може да се приложи адиабатично разделяне на бавни и бързи променливи, като последните се разглеждат като степени на свобода в термодинамично равновесие. Така, проблемът за дифузията в твърди тела е еквивалентен на изчисляване на влиянието на термичните фонони върху поведението на малка система (атом, молекула или кластер). Строго описание на стохастичната динамика на една механична система, взаимодействаща с множество хармонични осцилатори е възможно [Kleppmann Zeyher 1980 Tsekov Ruckenstein 1994]. Като резултат се получават стохастични уравнения с координатно-зависим коефициент на триене и случайна сила, свързани с флукуационно-дисипативна теорема. На базата на тези уравнения може да се изследва Брауновото движение на молекулите, както и техните химични трансформации [Vayssilov 1995]. Те могат също да опишат и влиянието на частичен безпорядък върху Брауновото движение [Tsekov Ruckenstein 1994] и , доколкото аморфното състояние е еквивалентно за замразена течност, с тях може да се моделира и Брауновото движение в течности чрез теорията на моментните нормални моди [Stratt 1995].

Основен проблем е, как да се изчисли дифузионния коефициент на частица, която се намира под въздействието на периодичен потенциал при условие, че и коефициентът на триене е функция от нейните координати. Едно формално решение на уравнението на Смолуховски (4) за $x \geq 0$ е

$$\rho = m\beta \exp(-\beta U) \int_x^\infty b \exp(\beta U) \int_y^\infty \partial_t \rho dz dy$$

Тъй като плътността на вероятността е нормирана величина, чрез интегриране това уравнение се трансформира в

$$1 = 2m\beta \int_0^\infty dx \exp(-\beta U) \int_x^\infty dy b \exp(\beta U) \int_y^\infty dz \partial_t \rho$$

Тук потенциалът U и коефициентът на триене b са функции на координатите, които осцилират около техните средни стойности по протежение на движението. Тъй като D е дифузионния коефициент при безкрайно време на дифузия, по време на която частицата по-

сещава всички точки на матрицата, то функциите U и b могат добре да се оценят с техните пространствено средни стойности. Прилагайки двукратно тази процедура в горното уравнение и интегрирайки по части се получава

$$m\beta \overline{\exp(-\beta U)} \overline{b \exp(\beta U)} < \dot{X}\dot{X} > = 1$$

където линиите означават пространствено средно. Използвайки сега дефиницията на Айнщайн $D = < \dot{X}\dot{X} >$ за дифузионния коефициент се получава формулата

$$D = [m\beta \overline{b \exp(\beta U)} \overline{\exp(-\beta U)}]^{-1} \quad (54)$$

Тази формула позволява да се изчисли дифузионния коефициент в произволна модулирана структура. В случай, че потенциалът и коефициентът на триене са строго периодични функции с характеристична дължина a , (54) се редуцира до

$$D = a^2 [\beta m \int_0^a b \exp(\beta U) dx \int_0^a \exp(-\beta U) dx]^{-1} \quad (55)$$

Това уравнение е получено точно чрез интегриране на уравнението на Крамерс (5) [Festa d'Agliano 1978]. При ниски температури, първият интеграл в (55) е пропорционален на максимума на потенциала докато вторият интеграл е пропорционален на неговия минимум. Така, дифузионният коефициент зависи експоненциално от височината на енергичните бариери, което представлява закона на Арениус. Тук за отбелязване е фактът, че D е по-чувствителен по отношение на стойността на b в максимумите на потенциалните бариери, отколкото в потенциалните ями. Това е важно, защото например в зеолити максимумите на U са в стесненията на каналите, където пък триенето е по-голямо. Формула (55) играе основна роля в тази част. Нейното използване изисква познание за потенциала U и коефициента на триене b . Някои автори оспорват общата валидност на (55), защото е получен за случая на силно триене [Caratti Ferrando Spadacini Tommei 1996]. Тъй като, обаче, дифузионният коефициент D е дефиниран за безкрайно дълго време, пренебрегването на инерчните членове е винаги възможно [Tsekov 1995]. Объркването идва от съществуване на множество дефиниции на дифузионния коефициент, като например колективен, моментен и други дифузионни коефициенти, които не се определят от (55). Също, поради безкрайното време на наблюдение, твърдото тяло трябва да е безкрайно и поради тази причина (55) не отчита никакави ефекти на граници.

Самосъгласуваното теоретично описание на Брауновото движение на молекула в една модулирана структура включва описанието на движението на атомите на молекулата и структурата, които при това взаимодействат помежду си. Тъй като обикновено тези атоми са достатъчно тежки, квантовите ефекти могат да се пренебрегнат. Така в рамките на класическата механика дефинирането на системата се дава от функцията на Хамилтон, която се записва като $H = p^2 / 2m + (P^2 + Q\Lambda^2 Q) / 2 + \Phi(r, Q)$ в рамките на хармоничното

приближение. Тук Q и P са нормалните моди на вибрации и импулсите им в модулираната структура, Λ^2 е матрицата от силови константи на структурата, а Φ е потенциала на взаимодействие. Тъй като амплитудите на трептенията на структурата са малки, потенциалът може да се развие в ред $\Phi = \Phi_0 + (\partial_Q \Phi)_0 Q + Q(\partial_{QQ} \Phi)_0 Q / 2$, където Φ_0 е статичния потенциал. Този израз отчита и квадратичните членове, които, ако са достатично големи, могат да доведат до локална деформация на модулираната структура близо до молекулата и до съществена промяна в спектъра на трептенията. Замествайки горния ред във функцията на Хамилтон, тя се променя до

$$H = p^2 / 2m + (P^2 + Q\Omega^2 Q) / 2 + \Phi_0 + (\partial_Q \Phi)_0 Q$$

където $\Omega^2 = \Lambda^2 + (\partial_{QQ} \Phi)_0$ е матрицата от силовите константи на цялата система. Тъй като Ω е слаба функция на r , тя ще бъде разглеждана тук като константна величина. Съгласно тази функция на Хамилтон уравненията на движение на системата са $\ddot{Q} + \Omega^2 Q = -(\partial_Q \Phi)_0$ и $m\ddot{r} = -\partial_r \Phi_0 - (\partial_{rQ} \Phi)_0 Q$. Ако се реши първото уравнение и резултатът за Q се замести във второто уравнение, се получава обобщеното уравнение на Ланжвен (8). При това, функцията на паметта е равна на

$$G = (\partial_{rQ} \Phi)_0 \cos[\Omega(t-s)] \Omega^{-2} (\partial_{Qr} \Phi)_0 \quad (56)$$

а ефективният потенциал на взаимодействие между молекулата и средата е

$$U = \Phi_0 - (\partial_Q \Phi)_0 \Omega^{-2} (\partial_Q \Phi)_0 / 2 \quad (57)$$

Горната процедура дава и експлицитен израз за случайната сила

$$f = -(\partial_{rQ} \Phi)_0 [\cos(\Omega t) \Omega^{-2} (\partial_Q H)^0 + \sin(\Omega t) \Omega^{-1} (\partial_P H)^0] \quad (58)$$

където индексът ⁰ означава началното време. Стохастичната природа на силата f идва от непознатите начални нормални моди и импулси на модулираната структура. Тъй като разглежданата система е изотермична, началното разпределение на вибрациите се дава от каноничното разпределение на Гибс. Усреднявайки по това разпределение могат да се получат статистическите свойства на Ланжвеновата сила като нулева средна стойност и автокорелация $\langle f(t)f(s) \rangle = kTG$, което доказва флукуационно-дисипативната теорема.

За приложението на теорията е важно функцията на паметта от (56) да се изрази с измерими характеристики. Тъй като потенциалът Φ е отличен от нула само в околността на молекулата, (56) може да се запише като

$$G = (\partial_{r_Q} \Phi \partial_{Qr} \Phi)_0 \int_0^{\infty} \cos[\omega(t-s)] \omega^{-2} g(\omega) d\omega \quad (59)$$

докато (57) се дава с

$$U = \Phi_0 - (\partial_Q \Phi)_0^2 / 2 \int_0^{\infty} \omega^{-2} g(\omega) d\omega \quad (60)$$

Както се вижда, двете важни величини по-горе са директно свързани с честотния спектър на трептенията. Локалната плътност на нормалните моди g с честота ω се отнася за малка подсистема, включваща молекулата и близката и околност, но тя не е сума от спектралните плътности на отделната молекула и модулираната структура. Нещо повече, g представя всички вибрации в системата, а не само тези активни в инфрачервената спектроскопия. Така познаването на спектрите на молекулата и модулираната структура не е достатъчно за задоволително моделиране на g . Обикновено времето на памет е много късо и, поради тази причина, то не е съществено при изчисляването на дифузионния коефициент D . Така при своето бавно движение молекулата не може да следва връзките вибрации на околната среда и обобщеното уравнение на Ланжвен се редуцира до обикновеното (7), в което коефициентът на триене се дава с израза

$$mb = (\partial_{r_Q} \Phi)_0^2 \lim_{\omega \rightarrow 0} \pi g / 2\omega^2 \quad (61)$$

В този случай силата на Ланжвен се превръща в мултипликативен бял шум. За прости структури като кристални твърди тела, плътността на нормалните моди може добре да се апроксимира с модела на Дебай $g = 3\omega^2 \theta (\omega_D - \omega) / \omega_D^3$, където ω_D е Дебаевата честота. Така в този широко разпространен случай, коефициентът на триене и ефективният потенциал приемат вида

$$b = 3\pi (\partial_{r_Q} \Phi)_0^2 / 2m\omega_D^3 \quad (62)$$

$$U = \Phi_0 - 3(\partial_Q \Phi)_0^2 / 2\omega_D^2 \quad (63)$$

Оценката на членовете в (63) показва, че пряди различието в характеристикните честоти последната поправка е малка и ефективният потенциал съвпада със статичния $U = \Phi_0$. Нещо повече, тъй като взаимодействието на молекулата с околната среда зависи само от разликите в координатите на атомите, то коефициентът на триене може да се свърже с ефективния потенциал чрез релацията

$$b = (\partial_r U)^2 / 4\pi m r c^3 \quad (64)$$

където ρ и c са масовата плътност и скоростта на звука в твърдото тяло. Уравнение (64) е една много важна връзка, която показва, че в твърди тела коефициентът на триене не е константа и зависи пропорционално от потенциала на взаимодействие. Така, познаването на U води до изчисляване на b а от там и до специфициране на уравнението на Лангвен.

В кристали потенциалът U е периодична функция, която притежава симетричните свойства на съответната решетка на Браве. Един удобен модел е декуплирания косинусов потенциал [Tsekov Ruckenstein 1995, Caratti Ferrando Spadacini Tommei 1996]

$$U = \sum A_i \cos(2\pi r_i / a_i) \quad (65)$$

Този прост израз дава възможност чрез вариране на параметрите $\{a_i\}$ да се моделират различни Браве решетки, докато варирането на параметрите $\{A_i\}$ променя специфичните взаимодействия между молекулата и атомите на модулираната структура. На следните графики са представени потенциалите на кристал с проста кубична решетка ($a_1 = a_2 = a_3$ и $A_1 = A_2 = A_3 = 1$) и на кристал с $2a_2 = 3a_1$.

Основно предимство на потенциалът (65) е, че съответстващите сили се разпадат на независими компоненти. Това обстоятелство позволява директно да се приложи (55) в комбинация с (64) за изчисляването на дифузионния коефициент на единичен атом

$$D_i = \rho c^3 a_i^6 / \{4\pi^3 \beta A_i^2 \int_0^{a_i} \cos(2\pi r_i / a_i)^2 \exp[\beta A_i \cos(2\pi r_i / a_i)] dr_i \int_0^{a_i} \exp[-\beta A_i \cos(2\pi r_i / a_i)] dr_i \}$$

Аналитичното пресмятане на интегралите в тази формула е възможно и резултатът може да се изрази с помощта на Беселовите функции от втори род I_0 и I_1

$$D_i = \rho c^3 a_i^4 / \{4\pi^3 A_i [\beta A_i I_0(\beta A_i) - I_1(\beta A_i)] I_0(\beta A_i)\} \quad (66)$$

В случая на слабо взаимодействие на Брауновата частица с твърдото тяло $\beta A_i < 1$ двете функции на Бесел могат да се представят с ограничен ред на Тейлор до първия член като $I_0 \rightarrow 1$ и $I_1 \rightarrow \beta A_i / 2$. Така дифузионният коефициент приема вида $D_i = kT \rho c^3 a_i^4 / 2\pi^3 A_i^2$ което е класическата формула на Айнщайн. По-интересен е случаят, когато височината на енергетичните бариери е по-голяма от термичната енергия $\beta A_i > 1$. Тогава функциите на Бесел се апроксимират добре с израза $I_n \rightarrow \exp(\beta A_i) / \sqrt{2\pi \beta A_i}$, а (66) се редуцира до

$$D_i = (\rho c^3 a_i^4 / 2\pi^2 A_i) \exp(-2A_i / kT) \quad (67)$$

Това е класическата формула на Арениус $\ln D = \ln D_0 - E_a / RT$, където логаритъмът от дифузионния коефициент е обратно пропорционален на температурата. Активиращата енергия в (67) представлява разликата между максималната и минимална стойности на потенциала. Едно предимство на (67) е микроскопския израз за предекспоненциалния фактор D_0 като функция от специфичните константи на твърдото тяло и активиращата енергия. Въпреки, че (67) е получено за точно определен потенциал, може да се очаква, че при високи енергетични бариери всеки друг периодичен потенциал ще води асимптотично до същата температурна зависимост на дифузионния коефициент. Предекспоненциалният фактор, разбира се, ще бъде различен [Festa d'Agliano 1978]. Зависимостта на този фактор от активиращата енергия представлява така наречения компенсационен ефект. За да се демонстрира коректността на формула (67), могат да се сравнят нейните предсказания с експерименталните резултати за дифузия на рениеви атоми върху (211) повърхността на волфрам. Чрез FIM е установено [Ehrlich Stolt 1980], че в този случай активиращата енергия на дифузия е 83.9 kJ/mol, докато предекспоненциалният фактор е $2.2 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$. Изчисляването на активиращата енергия не е обект на настоящата работа, но приемайки ек-

сперименталните стойности могат да се сравнят резултатите за D_0 . Известно е, че плътността, скоростта на звука и параметъра на решетката на волфрама са $\rho = 19300 \text{ kg/m}^3$, $c = 3474 \text{ m/s}$ и $2.74 \times 10^{-10} \text{ m}$. Рениевите атоми се движат в каналите на (211) повърхността на волфрама заградени от две линии W атоми. На дъното на каналите също има една линия от W атоми отменстени на половин период спрямо другите.

Поради тази структура на повърхността на волфрама е резонно да се приеме, че периодът на косинусовия потенциал (65) ще бъде равен на половината от параметъра на решетката $a_i = 1.37 \times 10^{-10} \text{ m}$. Накрая, използвайки експерименталната стойност на активиращата енергия съответстваща на $A_i = 7 \times 10^{-20} \text{ J}$ от (67) се получава, че предекспоненциалният фактор е равен на $2.1 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$, което е в добро съгласие с експериментално измерената стойност $2.2 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$.

Чрез декуплирания косинусов потенциал могат да се моделират и аморфни твърди тела. Основна характеристика на стъклата е липсата на макроскопичен порядък, което естествено създава трудности при теоретичното описание, които в разглеждания случай рефлектират в потенциала U . Един възможен начин за симулиране на безпорядък, който се използва в теорията на хаоса, са квази-периодичните функции като

$$U = (A/2) \cos(2\pi x/a) + (A/2) \cos(2\pi x/ma) \quad (68)$$

Тук потенциалната енергия е представена като сума от два косинуса с различни периоди. Простият косинусов потенциал се получава от (68) при $m = 1$. Добре известно е, че когато m е ирационално число потенциалът (68) не е периодична функция. По такъв начин, той е удобен за моделиране на някои видове аморфни структури. На следната графика е дадена зависимостта на потенциала (68) от координатата и параметъра m

Формулата на Феста-д'Аглиано (55) не е валидна тук, обаче, защото тя е за периодични потенциали. Поради тази причина, в този случай трябва да се използва нейното обобщение (54) за произволен потенциал [Tsekov Ruckenstein 1994] и да се пресметнат активиращата енергия и предекспоненциалния фактор на дифузионния коефициент на рениеви атоми. При това характеристикните константи A , a , ρ и c са същите както по-горе. На следните фигури са представени графично резултатите като функция от единствената променлива m

Както се вижда, най-общо активиращата енергия и предекспоненциалният фактор флукутират около стойности различни от тези за кристалната структура. Изключение са само дълбоките минимума при $m = 2$. Те могат да се обяснят с подходяща фазова компенсация на двата косинуса при тази стойност, което води до съвместно унищожаване на приносите им към пълния потенциал. Като правило дифузията в аморфни твърди тела е по-бърза в сравнение с кристалните им аналози.

Брауновото движение на кластери от рениеви атоми върху (211) повърхността на волфрам също е било обект на експериментално изследване и най-простият пример е този на дифузията на димери. Установено е [Ehrlich Stolt 1980], че димер с атоми разположени в един и същи канал се движат по-бавно от единичен рениев атом. Димери пък, чиито атоми са разположени в два съседни канала имат дифузионен коефициент по-голям от този на единичен атом. Различието в поведението е резултат от по-доброто съответствие между структурите на димера и твърдата повърхност във втория случай, един пример за резонантна дифузия. Теоретичното описание на дифузията на димери изисква подходящо моделиране както на структурата на димера така и на взаимодействието с твърдото тяло. Най-простият модел за димер е този с твърда връзка между двата атома, където разстоянието между тях L е фиксирано и не се променя. В този случай, декоплирания косинусов потенциал приема вида $U = 2A \cos(\pi L \cos \varphi / a) \cos(2\pi x / a)$ [Ruckenstein Tsekov 1994], където φ е ъгъла между оста на димера и каналите, а x е координатата на центъра на масата на димера. Използвайки (55) с усреднен коефициент на триене се получава за дифузионния коефициент на димера $D = \rho c^3 a^4 / 8\pi^3 \beta A^2 I_0^2 [2\beta A \cos(\pi L \cos \varphi / a)]$.

На горната фигура е представена температурната зависимост на D като функция на ъгъла φ при следните специфични константи на димера $L = 4.51 \times 10^{-10}$ m и твърдото тяло $\rho = 19300$ kg/m³, $c = 3474$ m/s, $A = 7 \times 10^{-20}$ J и $a = 1.37 \times 10^{-10}$ m. Както се вижда, логаритъмът от дифузионния коефициент е линейна функция от реципрочната температура, което показва, че се спазва законът на Арениус при димерите. Поведението на D като функция на ъгъла φ заслужава специално внимание: съществуват минимума и максимуми, които

се дължат на зависимостта както на активиращата енергия така и на предекспоненциалния фактор от φ .

Първата зависимост е по-важна, защото дифузионния коефициент не зависи от температурата при максимума, т.е. активиращата енергия е равна на нула, а дълбоките минимума отговарят на големи активиращи енергии поради стръмната зависимост на $\ln D$ от $1/T$ в тях. Зависимостта на активиращата енергия от ъгъла φ е представена на горната фигура. Вижда се, че съществува строга периодичност дъжаща се на геометричното съвпадение на димера и повърхностния потенциал. Естествено, максималната стойност на E_a на димера е равна на удвоената активираща енергия на единичен атом 167.8 kJ/mol. Случаят, когато двата атома на димера са в един и същи канал отговаря на $\varphi = 0$ или $\varphi = \pi$. Вижда се, че активиращата енергия там е по-голяма от тази на единичен атом и следователно димерът дифундира по бавно от атома. Това съпада с експерименталните наблюдения, където активиращата енергия на димера е 100.5 kJ/mol. В случая, когато димера се намира в два съседни канала, разстоянието между които е 4.48×10^{-10} m, ъгълът φ е равен на 1.46 rad,

което отговаря на активираща енергия 70 kJ/mol, докато експерименталната стойност е 74.5 kJ/mol. Сега е очевидно, че в този случай димерите ще дифундират много по-бързо от атомите, което е регистрирано експериментално. На втората графика е представена резонантната зависимост на предекспоненциалния фактор. Тук може да се забележи същата периодичност от ъгъла φ като при активиращата енергия. Лесно се оценява, че предекспоненциалният фактор при димери лежащи в един канал е два пъти по-голям от този на димери разположени в два съседни канали. Този резултат е потвърден експериментално. Максималната стойност на предекспоненциалния фактор е равна на тази на единичен атом, докато минималната стойност се наблюдава при нулева активираща енергия и може да се изчисли от формулата на Айнщайн.

Развитият подход за описание на дифузията позволява да се отчете и вибрацията на димерите [Tsekov 1997] и тяхната роля върху дифузионния коефициент. Разбира се, в предела на здрава химична връзка между двата атома на димера описанието трябва да се редуцира до това на твърдата връзка. Потенциалната енергия на вибриращия димер може да се запише като

$$U = 2A \cos(\pi y/a) \cos(2\pi x/a)$$

където y е дължината на химичната връзка. Както бе споменато, поради различието в характеристикните времена на вибрация и трансляция, е възможно да се приложи адиабатично разделяне на бързите и бавните променливи и последните да се разгледат като степени на свобода в термодинамично равновесие. Така, ефектът на вибрациите се отчита чрез вибрационния интеграл на състоянието

$$Z_v = \int_0^\infty \exp[-\beta U(x, y) - \beta V(y)] dy$$

където V е потенциала на химичната връзка на димера. Един удобен модел за V е хармоничния $V = \varepsilon A \pi^2 (r/a - l)^2$, където средната дължина на връзката l е изразена в единици параметъра на решетката. Използвайки този модел може да се пресметне Z_v и условната свободна енергия на вибриращия димер $F_v = -kT \ln Z_v$, която играе ролята на усреднен потенциал действащ върху трансляцията на димера и (55) се записва като

$$D = 4\pi r c^3 a^2 / \left[\int_0^a \beta (\partial_{xx} F_v)^2 \exp(\beta F_v) dx \int_0^a \exp(-\beta F_v) dx \right]$$

Поради математически трудности аналитичното пресмятане на дифузионния коефициент е невъзможно. За по-ясно разбиране на явлението могат да се направят някои резонни приближения. Първо, ако $\varepsilon A > kT$ отклоненията от равновесната дължина на връзката са малки и е възможно да се развие в ред потенциала на димера

$$U = 2A[\cos(\pi l) + \sin(\pi l)\pi(r/a - l)]\cos(2\pi x/a)$$

По този начин е възможно да се изчисли аналитично [Тсекон 1997] свободната енергия на вибрациите

$$F_v = 2A\cos(\pi l)\cos(2\pi x/a) - (A/\varepsilon)\sin(\pi l)^2\cos(2\pi x/a)^2$$

Както се вижда, тя не зависи от температурата, което означава, че никакви ентропийни ефекти не са отчетени в нея. Изчисляването, обаче, на дифузионния коефициент е все още трудно. Поради тази причина ще бъде оценена сктивиращата енергия на вибриращия димер от максималната

$$F_v^{\max} = [2A|\cos(\pi l)| - (A/\varepsilon)\sin(\pi l)^2]\theta[\varepsilon|\cos(\pi l)| - \sin(\pi l)^2] + \varepsilon A \cot^2(\pi l)\theta[\sin(\pi l)^2 - \varepsilon|\cos(\pi l)|]$$

и минималната $F_v^{\min} = -2A|\cos(\pi l)| - (A/\varepsilon)\sin(\pi l)^2$ стойности на свободната енергия. Така, активиращата енергия е равна на разликата им

$$E_a = N_A(F_v^{\max} - F_v^{\min})$$

Зависимостта и от относителната средна дължина на димера при различни стойности на параметъра ε е представена на следната графика

Тя е силно резонантна по отношение на дължината на димера и съществено модулирана от вибрациите. Както се и очаква, големите стойности на $\varepsilon \geq \sin(\pi l)^2 / |\cos(\pi l)|$, димерът се

държи като твърд и неговата активираща енергия се дава като $E_a = 4N_A A |\cos(\pi l)|$. Нещо повече, когато l е близко до цяло число горното неравенство винаги е изпълнено и всички криви клонят към стойността $E_a = 4N_A A$. Обратно, когато l е полуцяло число неравенството никога не е изпълнено за крайно ε . Тези димери имат активираща енергия $E_a = N_A A / \varepsilon$ и са най-чувствителни по отношение на еластичните свойства на химичната връзка. Както се вижда от графиката, активиращата енергия на вибриращите димери е винаги по-голяма от тази на димерите с твърда връзка. Причината за това странно поведение е, че по времето на вибрациите на димера той преминава многократно през състояния с различно съответствие с потенциала на повърхността. Поради квадратичната зависимост на свободната енергия резултатните резонанси се акумулират и по този начин водят до нарастване на активиращата енергия. Това е един неочакван феномен, тъй като обикновено се мисли, че вибрациите помагат за по-доброто нагласяване на димера спрямо матрицата във всеки един момент.

Един интересен проблем е влиянието на ротацията на адсорбираните димери върху резонансния характер на дифузията [Tsekov Ruckenstein 1995]. Очаква се зависимостта на дифузионния коефициент от свойствата на димера да се усложни в този случай. Пълно описание на динамиката на ротиращите димери изисква съвместно стохастично описание на трансляцията и ротацията. Основното приближение тук отново ще бъде адиабатичното разделяне на бързите (ротацията) и бавните (трансляцията) променливи. Това означава, че от гледна точка на трансляцията ротацията винаги е в термодинамично равновесие. Потенциалната енергия на ротиращия димер в полето на декуплирания косинусов потенциал е $U = 2A_1 \cos(\pi L \cos \varphi / a_1) \cos(2\pi x / a_1) + 2A_2 \cos(\pi L \sin \varphi / a_2) \cos(2\pi y / a_2)$, където x and y са координатите на центъра на масата на димера. Използвайки този израз може да се изчисли ротационния интеграл на състоянието $Z_r = \int_0^{2\pi} \exp(-\beta U) d\varphi$, от който пък се изчислява ротационната свободна енергия $F_r = -kT \ln Z_r$, която е усреднен потенциал на трансляцията. За съжаление функцията F_r не е сума от независими компоненти по двете координатни оси. Поради тази причина ще бъде използвана втора адиабатична процедура за отчитане на влиянието на движението по y на това по x , при което трансляционният интеграл на състоянието $Z_t = \int_0^{a_2} \exp(-\beta F_r) dy / a_2$ придобива вида

$$Z_t = \int_0^{2\pi} \exp[-2\beta A_1 \cos(\pi L \cos \varphi / a_1) \cos(2\pi x / a_1)] I_0[2\beta A_2 \cos(\pi L \sin \varphi / a_2)] d\varphi \quad (69)$$

Посредством Z_t може да се изчисли условната свободна енергия на димера като функция на координатата x $F_t = -kT \ln Z_t$, която естествено демонстрира периодична зависимост. Ето защо тук може да се приложи (55) с усреднен коефициент на триене за да се изчисли дифузионния коефициент $D_1 = \rho c^3 a_1^6 / [8\pi^3 \beta A_1^2 \int_0^{a_1} \exp(\beta F_t) dx \int_0^{a_1} \exp(-\beta F_t) dx]$ на ротиращия

димер. Аналитичното интегриране на тези интеграли е невъзможно и затова ще бъдат пресметнати числено при следните специфични константи: $\rho = 19300 \text{ kg/m}^3$, $c = 3474 \text{ m/s}$, $a_1 = 1.37 \times 10^{-10} \text{ m}$ и $A_1 = 7 \times 10^{-20} \text{ J}$. Останалите параметри A_2 , a_2 и L ще се варират в процеса на изчисляване. Направените пресмятания показват, че при тези стойности на параметрите температурната зависимост на дифузионния коефициент на димера D_1 спазва закона на Арениус. Този факт не е учудващ, защото неравенството $\beta A_1 > 1$ е изпълнено в целия температурен интервал. За нагледност на резултатите са въведени безразмерните величини $n = A_2 / A_1$, $m = a_2 / a_1$ и $l = L / a_1$ и числено пресметнатите активираща енергия и предекспоненциален фактор на ротиращите димери са представени графично като функции на n , m и l .

На горните графики са представени зависимостите на активиращата енергия и предекспоненциалния фактор от относителната дължина на димера. При разглеждания потенциал с $n = 0$ стойността на m е без значение. Както се очаква, активиращата енергия е два пъти по-голяма от тази на единичен атом при $l = 0$ и намалявайки тя пада до стой-

ността за атом при $l = 0.5$, след което остава практически постоянна. Това означава, че ротацията подтиска резонантните ефекти. Зависимостта на предекспоненциалния фактор е по-сложна и освен добре изразената резонантна периодичност съществуват и множество остри минимума и максимуми. Очевидно, ротацията влияе на фактора доста по-сложно и затова обяснението не е просто.

Разгледаният до сега случай е реалистичен само за системи с подчертана неизотропност. За изотропни системи е необходимо да се разгледа случая $n = 1$ и $m = 1$. Изчислените зависимости на активиращата енергия и предекспоненциалния фактор при различни дължини на димера са представени на горните две фигури. Трябва да се отбележи, че наличието на потенциални бариери по u води до частично ограничаване на ротацията. Това предполага засилване на структурните ефекти, което рефлектира в появата на резонантна дифузия. И наистина, активиращата енергия на ротиращия димер демонстрира периодично поведение аналогично на едномерния случай. Разбира се, ротацията не е напълно подтисната и осцилациите на активиращата енергия са демпфирани. Графиката на предекспоненциалния фактор, обаче, остава сложна и непредсказуема. Естествено е да се предположи, че с нарастване на височината на бариерите по оста u движението на диме-

ра ще се доближава до едномерното. Поради тази причина е разгледан ефектът на n върху Брауновото движение на димер с фиксирана дължина $L = 2a_1$.

Както се вижда, активиращата енергия на този димер без ротация е два пъти по-голяма от тази за атом, т.е. 167.8 kJ/mol. Графиката показва, че E_a нараства с нарастване на n , което е в съзвучие с очакванията. Аналогично поведение демонстрира и предекспоненциалния фактор с тенденция за достигане на стойността за едномерния случай.

Пълното изследване на резонантните ефекти изисква и вариране на параметър m . Както бе отбелязано, той е без значение при $n=0$ и поради тази причина разглежданията ще бъдат направени при потенциал с $n=1$ и $l=2$. Изчислените E_a и D_0 са представени на горните две графики. Зависимостта на активиращата енергия демонстрира подчертан резонантен характер. Този резултат е очакван, тъй като ротирайки димерът има проекция и по оста y и следователно чрез вариране на константата a_2 може да се постигне по-добро или по-лошо съответствие между тази проекция и потенциала на повърхността. Предекспоненциалният фактор е по-малко информативен, но все пак може да се открие аналогия със зависимостта на D_0 от l .

За да се завърши изследването на дифузията на ротиращите димери са направени пресмятания на съвместното влияние на горните параметри и са представени на тримерни графики. Първата от тях демонстрира периодичната зависимост на активиращата енергия от дължината на димера като същевременно се наблюдава монотонно нарастване на резонантният ефект с нарастването на n . Във всички случаи, обаче, при достатъчно големи A_2 се появява плато, което отговаря на едномерно движение, и понататъшното нарастване на A_2 не дава отражение върху дифузията, тъй като ротацията е спряла. Трябва да се отбележи, че критичното n за поява на плато зависи от l . Интерпретацията на предекспоненциалния фактор е затруднена, но, освен очакваната периодичност по l , тук има и минимуми и максимуми по n , които отразяват зависимостта на D_0 от активиращата енергия.

Горната фигура показва несъмнено резонантният характер на дифузията на димера по отношение на параметъра m . Тук отново ясно се вижда зависимост с насищане по n . Една интересна особеност тук е платото при големите m и n , което отговаря на движение по оста x и нулева проекция на димера по оста y . Така, по-нататъшни промени в m не могат да променят активиращата енергия. Предекспоненциалният фактор отново показва нерегулярно поведение, трудно за физическа интерпретация.

На горните фигури са представени резонантните зависимости на активиращата енергия и предекспоненциалния фактор по отношение на параметрите l и m . Както се вижда, суперпозицията на двете периоди води до сложно супер-резонантно поведение.

За да се премине плавно от димери към по-сложни и интересни структури, тук ще се разгледа дифузията на линейни полимери с твърди връзки. Пресментатите активираща енергия и предекспоненциален фактор показват отново немонотонна зависимост от геометричните параметри на полимера. Най-простото продължение на димера е тример от рениеви атоми дифундиращ върху (211) повърхността на волфрам, при което са възможно две разположения по отношение на каналите

Потенциалната енергия на линейния тример в полето на декуплирания косинусов потенциал е

$$U = A[1 + 2\cos(2\pi L \cos \varphi / a)]\cos(2\pi x / a)$$

Това е един модифициран косинусов потенциал, който очевидно съответства на следния израз за активиращата енергия на тримера $E_a = 2A|1 + 2\cos(2\pi L \cos \varphi / a)|$

Нейнаната зависимост от ъгъла φ , сключен между оста на тримера и каналите е дадена на горната графика. Както се вижда, максималната стойност на E_a възлиза на три пъти активиращата енергия на единичен атом. Може да се отбележи появата на локални максимуми с енергия равна на тази на атом. От графиката може да се определи, че активиращата енергия на колинеарно разположен тример ($\varphi = 0$) е приблизително два пъти по-малка от 83.9 kJ/mol. Това означава, че този тример дифундира по-бързо от атоми и димери. Активиращата енергия на тример с атоми в три различни канала е 26.3 kJ/mol, което показва неговата максимална подвижност спрямо останалите случаи. Горното разглеждане може да се обобщи за линеен полимер с $(2N + 1)$ атома. В този случай потенциалната енергия на полимера е равна на

$$U = A \cos(2\pi x/a) + 2A \sum \cos(i2\pi L \cos \varphi/a) \cos(2\pi x/a)$$

Пресмятайки сумата, активиращата енергия се равнява

$$E_a = 2A \left| 1 + 2 \cos(\pi l(N + 1) \cos \varphi) \sin(\pi l N \cos \varphi) / \sin(\pi l \cos \varphi) \right|$$

където за удобство е въведена относителната дължина $l = L/a$. На следните три фигури е дадена зависимостта на активиращата енергия от φ и l при различни N . Вижда се изразена резонантна зависимост, която се усложнява с нарастване на броя на атомите в полимера. Максималната стойност на активиращата енергия естествено нараства с нарастване на N .

Броят на максимумите за един период съвпада с броя на атомите във веригата, което ясно се вижда на следващите три фигури отнасящи се до полимер, разположен колинеарно на каналите ($\varphi = 0$). Стойността на глобалните максимуми е $(2N + 1)$ пъти по-голяма от активиращата енергия на единичен атом, докато най-ниският централен минимум е точно при 83.9 kJ/mol. Практическо приложение на тези резултати може да се намери при сепарацията на хомо-полимери дължаща се на различен дифузионен коефициент. Например, съгласно горните разглеждания парафини с $l = 1.2$ трябва да имат активираща енергия около 3A за тример, 0 за пентамер, 3A за хептамер, A за нонамер и т.н. Така резонантният ефект позволява отлично разделяне на смес от хомолози в хроматографията. Както се вижда, развитият подход може да се приложи за описание на резонантната дифузия на произволен кластер. Едно друго приложение с важно практическо значение е дифузията на молекули в зеолити.

Зеолитите са привлекли научен интерес поради забележителните си сорбционни и каталитични свойства. Те представляват регулярни порести структури с размер на порите от порядъка на няколко ангстрьома. Поради тази си структура зеолитите демонстрират селективност към някои молекули, което е важно за редица индустриални приложения.

Един важен фактор за ефективността на всеки процес използващ зеолити е скоростта на масовия пренос в тях. Например, химичните реакции се катализират от някои активни центрове в зеолита и често са дифузионно контролирани, тъй като реагентите трябва да достигнат тези центрове. Методите за измерване на подвижността на молекули в зеолите са разделени на две групи [Karger Ruthven 1992]. Първата група се заключава в измерване на някакъв макроскопски отклик на системата като, например, адсорбция или десорбция. От тези експерименти може да се определи дифузионния коефициент чрез сравняване на експерименталните адсорбционни/десорбционни криви с решенията на нестационарното дифузионно уравнение за конкретната форма на зеолитните частици. Експерименталните криви, обаче, са повлияни не само от дифузията, а съществуват поне три последователни процеса: пренос на молекули от газовата фаза до зеолита, адсорбция на молекулите върху частците и дифузия в зеолита. Ако активиращата енергия на втория процес е по-голяма от тази на дифузията, скоростопределящият етап ще бъде адсорбцията и в този случай не може да се получи никаква информация за дифузията от адсорбционните криви. Втората група методи са спектроскопски. ЯМР и разсейване на неутрони позволяват да се измери дифузионният коефициент в зеолити при равновесие при отсъствие на концентрационен градиент. Поради краткото време на наблюдение, обаче, измереният коефициент може съществено да се различава от този получен чрез макроскопски методи. Последният е усреднен по цялата структура на зеолита и се идентифицира при ниски концентрации с дифузионния коефициент на Айнщайн $D = \langle X^2 \rangle / 2t$ при големи времена. За да се измери спектроскопски макроскопската стойност на дифузионния коефициент е необходимо минимално време на наблюдение, порядъкът на което може да се оцени като отношението на квадрата на параметъра на решетката на зеолита и дифузионния коефициент. За големи молекули то може да бъде от порядъка на секунди. Тази бележка е съществена и за молекулните симулации. Които обикновено са ограничени от компютърна мощност до времена от наносекунди [Demontis Suffritti 1997]. Затова не е учудващо, че симулациите добре се съгласуват със спектроскопските измервания, но са далеч от макроскопските стойности за дифузионния коефициент [Maginn Bell Theodorou 1996]. Това е и причината за приложимостта на симулациите към малки молекули, които дифундират бързо и така необходимото време за наблюдение е кратко.

Настоящата теория описва дифузията на единична алканова молекула в зеолити и затова изчисленият дифузионен коефициент D не отчита колективни ефекти, които са неразделна част при макроскопските експерименти. Последните, обаче, могат да се отчетат с корекцията на Даркен [Karger Ruthven 1992]. Движението на алкани в зеолити е доста сложно. От гледна точка на алкановата молекула зеолитът изглежда като мрежа от канали с различно сечение. Поне два процеса са важни за движението на молекули в зеолита: Брауновото движение на молекулите в рамките на един канал и завиването в каналните пресечки. Механизмът на завиване в двумерни и тримерните зеолити е доста сложен за количествено описание, докато зеолити като ZSM-12 и LTL се асоциират с движение само по една линия и Брауновото движение в тях е едномерно и органичено само в рамките на заемания канал. Профилът на един канал в LTL е даден на следната графика [Fyfe Gies Kokotailo Marler Cox 1990] докато каналите в ZSM-12 имат константно сечение.

Един интересен аспект на дифузията на нормални алкани в зеолити е резонантният ефект. Поради формата на каналите, потенциалът на взаимодействие между молекулата и зеолита е немонотонна функция от геометричните параметри. По този начин е възможно енергетичните повърхности на по-дълги молекули да имат по-ниски бариери от тези на по-къси молекули. Това ще съответства на по-бързо движение на по-големите молекули, което е в контраст със случая на хомогенна среда. Експериментално е установено [Gorring 1973], че дифузията на нормални алкани в Т зеолити е резонантна. В силикалит, обаче, не е наблюдаван този ефект експериментално [Cavalcante Eic Ruthven Occelli 1995], докато молекулярно-динамични симулации [Runnebaum Maginn 1997] демонстрират наличието на периодична зависимост на дифузионния коефициент от броя на въглеродните атоми на алкана. Всъщност, резонанси се наблюдават само в един от компонентите на дифузионния тензор. Разминаването може да се дължи или на грешна интерпретация на експеримента или на нереалистични компютърни модели. За да се изясни този проблем, в настоящото разглеждане са привлечени аналитични методи, които отчитат както вибрациите на алканите и зеолита така и реалистичен потенциал на тяхното взаимодействие.

За да се изчисли дифузионния коефициент в LTL зеолит е необходимо да се даде подходящ израз за потенциалът U . Един реалистичен модел на алкановата молекула е този, който я разглежда като верига от "атоми", т.е. метиленови групи. Ако ϕ е потенциалната енергия на една метиленова група в зеолите, то статичният потенциал ще приеме следния вид $\Phi_0 = \sum \phi(x+x_j)$, където $x_j = (2j-N-1)a/2$ е средната координата на j -я атом спрямо центъра на масата с координата x , а a е разстоянието между метиленовите групи по дължината на молекулата. Тъй като потенциалът на взаимодействие намалява много остро с нарастване на разстоянието между атомите на зеолита и молекулата, то Φ е съществено отличен от нула в най-близката околност на молекулата. Тогава, вибрационните членове могат да се оценят като

$$(\partial_Q \Phi)_0^2 \approx \sum [\partial_x \phi(x+x_j)]^2 / \mu \quad (\partial_{x_Q} \Phi)_0^2 \approx \sum [\partial_{xx} \phi(x+x_j)]^2 / \mu$$

където μ е ефективната маса на вибриращите атоми. Що се отнася до спектралната плътност g , точното и моделиране е неясно. Едно щастливо обстоятелство е, че нейният принос е интегрален и затова точния и вид не е необходим. Еднопараметрични модели като този на Дебай са прекалено груби за описанието на дифузията в зеолите, тъй като в този

случай вибрациите на молекулата дават съществен принос в g . Най-просто е да се въведат две характеристични честоти дефинирани средациите

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} g / \omega^2 = 3 / \omega_0^3 \quad \int_0^{\infty} \omega^{-2} g d\omega = 3 / \omega_{\infty}^2$$

които при модела на Дебай съвпадат с Дебаевата честота. В общия случай честотите ω_0 и ω_{∞} са два независими параметъра, чрез които се моделират вибрациите в системата.

Въвеждайки горните модели в (60) и (61) се получават изрази за потенциала на взаимодействие и коефициента на триене

$$U = \sum \phi - (3 / 2\mu\omega_{\infty}^2) \sum (\partial_x \phi)^2 \quad (70)$$

$$b = (3\pi / 2m\mu\omega_0^3) \sum (\partial_{xx} \phi)^2 \quad (71)$$

Така, последният необходим модел е този за взаимодействието на метиленова група със зеолита. Потенциалната повърхност на една метиленова група може приблизително да се проследи чрез дифузия на метан в зеолита. Най-общо, съществуват два вида периодичност в един зеолитен кристал. По-късовълновата периодика се дължи на дискретната атомна структура. Случайно, дължините на химичните връзките Si-O и C-C са приблизително равни и поради тази причина може да се приеме дължината на C-C връзката a за период на зеолитната атомна структура. По-дълговълновата периодичност се дължи на порите. Така, реалистичен модел за потенциал на взаимодействие на метиленова група в LTL зеолит е $\phi = A \cos(2\pi x / na) + C \cos(2\pi x / a)$, където периодиката на порите е изразена в a -единици. Числото n е обикновено по-голямо от 5 и, ако A и C са съизмерими, то водещият член в производните на ϕ последният. Следователно, при изчисляването на (70) и (71) може да се пренебрегне първия член. Това не е изненада, тъй като както триенето така и вибрациите са феномени от атомен размер и естествено те са по-чувствителни към атомната структура на зеолита. Така се получават следните изрази

$$U = A \frac{\sin(\pi N / n)}{\sin(\pi / n)} \cos(2\pi\varphi) + CN \cos(2\pi n\varphi) - 6\pi^2 C^2 N \sin^2(2\pi n\varphi) / \mu\omega_{\infty}^2 a^2 \quad (72)$$

$$b = 24\pi^5 C^2 N \cos^2(2\pi n\varphi) / m\mu\omega_0^3 a^4 \quad (73)$$

където $\varphi = x / na$. Както се вижда, коефициентът на триене е пропорционален посредством C на силата на взаимодействие между молекулата и зеолита и обратно пропорционален на честотата на вибрациите (в предела $\omega_0 \rightarrow \infty$ всички вибрации в системата замръзват и, естествено, триенето изчезва). Тъй като движението на алкана е едномерно и дължините на връзките Si-O и C-C са практически равни, всички метиленови групи изпитват едно и също триене и поради тази причина коефициентът на триене (73) на молекулата зависи линейно от броя на въглеродните атоми. Ситуацията при потенциала (72) е по-

различна. Поради еднаквостта на дължините на връзките C-C и Si-O, съществуват два члена в (72), които зависят линейно от N . Последният отчита вибрациите и е значим само когато честотата ω_∞ е малка, т.е. $\mu\omega_\infty^2 a^2 \leq 6\pi^2 C$. Първият член в (72) зависи, обаче, периодично от броя на въглеродните атоми в алкана. Той е равен на нула когато N е цяло число пъти по-голямо от n и е максимален по абсолютна стойност когато отношението N/n е полуцяло число. Тази зависимост е предусловие за резонантна дифузия.

Ако n е цяло число, функциите U и b са периодични с период 1 и пространственото усредняване в (55) може да се ограничи в рамките на този период. Така, дифузионният коефициент може да се изчисли от $D = 1/[m\beta \int_0^1 b \exp(\beta U) d\varphi \int_0^1 \exp(-\beta U) d\varphi]$. За съжаление, аналитичното пресмятане на тези интеграли е невъзможно. За да се изясни ефектът на различните параметри в теорията, са проведени числени пресмятания. Някои параметри са фиксирани като $a = 1.25 \text{ \AA}$, $\mu = 3 \times 10^{-26} \text{ kg}$, $C = 2 \times 10^{-21} \text{ J}$ и $\omega_0 = 5 \times 10^{12} \text{ Hz}$. Тъй като периодът на повтаряне на порите в каналите на LTL е 7.47 \AA то съответният n е около 6. Променливите параметри са броя на въглеродните атоми N , температурата, константата на потенциала на порите A и честотата ω_∞ . За да се получи по-ясна картина са въведени следните безразмерни параметри $\alpha = A/C$, $\gamma = \beta C$ и $\nu = \omega_\infty / \omega_0$ (този параметър е значим за фиксираните стойности на параметрите по-горе когато $\nu \leq 3$). За очакване е да се спазва закона на Арениус в разглеждания температурен интервал, при което активиращата енергия и предекспоненциалният фактор се изчисляват от дифузионния коефициент чрез релациите $E_a = -N_A \partial_\beta \ln(D)$ и $D_0 = D \exp(\beta E_a / N_A)$.

Изчислената зависимост на дифузионния коефициент от броя на въглеродните атоми в алкана при $\gamma = 0.25$, $\nu = 10$ и $\alpha = 0$, $\alpha = 3$ (тирета) и $\alpha = 6$ (точки) е показана на следващата фигура. Забелязва се, че при относително големи α зависимостта на D от броя на въглеродните атоми на алкана е периодична с максимуми при C_6 , C_{12} и C_{18} и минимуми при C_3 , C_9 и C_{15} . Когато стойността на α намалява, минимумите и максимумите спадат и изчезват накрая при $\alpha = 0$. Това означава, че в зеолити с постоянно сечение на каналите като ZSM-12 не може да има резонантна зависимост на дифузионния коефициент. Нещо повече, горните пресмятания показват, че резонантните ефекти са съществени при $\alpha \geq 3$. Така дори в зеолити с добре изразена структура на порите може да не се наблюдава резонантна зависимост на D , ако разликите в адсорбционната енергия в уширенията и стесненията на канала не е много по-висока от тази на атомарната структура на зеолита. Поради еднаквостта на дължините на връзките Si-O и C-C, ефектът на атомната структура на зеолита е подобен на хомогенна среда и води до намаляване на D с нарастване на размера на молекулата.

Съответните зависимости на активиращата енергия и предекспоненциалния фактор на дифузионния коефициент са представени на долните две фигури. Вижда се, че и двете величини са периодични функции на N при α различно от нула. Активиращата енергия нараства с нарастване на броя на въглеродните атоми, докато предекспоненциалният фактор флукутира около константна стойност. Този факт предполага пропорционалност между D_0 и E_a , което е единствената възможност за унищожаване на линейната зависимост на коефициента на триене от N . Така, максимумите на активиращата енергия съответстват на максимумите на D_0 , което води до противоположни ефекти на активиращата енергия и предекспоненциалния фактор върху дифузионния коефициент. Това е така нареченият компенсационен ефект. При 300 °C, обаче, ефектът на активиращата енергия е много по-силен и дифузионният коефициент демонстрира максимуми в минимумите на E_a .

Резултатите на предходните фигури са изчислени при $\nu = 10$, т.е. вибрационният член в (72) е пренебрежимо малък. При молекулярно-динамичните симулации атомите на зеолита обикновено се разглеждат като неподвижни. Това приближение е коректно само, когато молекулата е много по-гъвкава, тъй като в този случай стойностите на ω_0 и ω_∞ са тези на молекулата. Така дифузионният коефициент не зависи от вибрациите на зеолита, които са много бързи и не могат да бъдат следвани от молекулните атоми. За да се види ефекта на вибрациите върху резонантната дифузия, зависимостта на D от N при $\gamma = 0.25$, $\alpha = 6$ и $\nu = 2.5$, $\nu = 2$ (тирета) и $\nu = 1.5$ (точки) е дадена на следната графика.

Както се вижда, с намаляването на ν намалява и дифузионния коефициент и този ефект се засилва при по дългите молекули. За пълно изясняване на ефекта са представени и съответните зависимости на активиращата енергия и предекспоненциалния фактор. С намаляване на ν молекулата става по-гъвкава (твърдата молекула отговаря на безкрайна честота ω_∞). Ефектът на честотата ω_∞ е неочакван, тъй като стандартното разбиране е, че гъвкавите молекули дифундират по-лесно. Според получените резултати, вибрациите на молекулата водят до нарастване на активиращата енергия в сравнение с твърдия аналог. Този ефект не е тривиален и заслужава специално внимание. Едно обяснение може да се даде от анализа на (72). За твърди молекули вторият член в него доминира и активиращата енергия е равна на $E_a = 2N_A C N$. При гъвкави молекули доминиращ е третия член и тогава активиращата енергия възлиза на $E_a = 6\pi^2 N_A C^2 N / \mu \omega_\infty^2 a^2$. Тъй като, обаче, третият член доминира над втория при $\mu \omega_\infty^2 a^2 \leq 6\pi^2 C$, то става ясно, че активиращата енергия за гъвкави молекули е по-голяма от тази на твърдите аналози.

И накрая, на следната фигура е дадена зависимостта на D от N при $\alpha = 6$, $\nu = 3$ и $\gamma = 0.30$, $\gamma = 0.20$ (тирета) и $\gamma = 0.10$ (точки).

С нарастване на температурата ефектът на активиращата енергия върху дифузионния коефициент отслабва. При някаква температура той престава да доминира над предекспоненциалния фактор и дифузионният коефициент престава да бъде периодична функция от броя на въглеродните атоми. Подобен ефект на температурата върху резонантната дифузия е наблюдаван и при динамични симулации. За разглежданата система критичната температура, над която не се наблюдават резонанси, е $1200\text{ }^{\circ}\text{C}$. Тя е сравнително висока, защото на горната фигура са взети големи стойности за α с цел да се подчертаят резонансите. На практика, обаче, критичната температура може да попадне в диапазона на измерванията и експерименти, провеждани при температури над критичната, няма да открият резонантна дифузия.

Каталитична кинетика на химична дисоциация

Азотният окис NO се емитира както от стационарни така и от мобилни източници и причинява сериозни екологични проблеми в околната среда. Необходимостта от методи за редуциране на замърсяването с NO е довела до интензивни изследвания на химията на NO-деградацията [Klimisch Larson 1975]. Най-желан процес е директното разлагане на NO молекулата до нейните елементи, N_2 и O_2 . Този процес е термодинамично изгоден, но неговата скорост е много малка. Поради тази причина един важен проблем е намирането на катализатори, които съществено да ускорят реакционната скорост на дисоциацията на NO. Редица тестове с добре познати метални катализатори са показали тяхната слаба способност да катализират NO дисоциацията, катализаторите се окисляват по време на реакцията и накрая дисоциацията се инхибира. Най-активните катализатори познати сега са йонно заместени зеолити и на първо място Cu-ZSM-5. Тези катализатори се получават чрез въвеждане на метални йони в зеолити посредством йоно заместителни процедури [Li Hall 1990]. Въпреки големия брой публикации, последвали откриването на каталитичната ак-

тивност на Cu-ZSM-5, все още продължава дискусията относно механизма на каталитично действие. Някои автори [Iwamoto Hamada 1991 Hall Valyon 1992] предполагат, че активните центрове са Cu^+ йони, а не Cu^{2+} , и следователно редокси-химията на медта е от съществено значение за каталитичното действие [Beutel Sarkany Lei Yan Sachtler 1996]. Други автори [Selef 1992], обаче, са предложили квадратния планарен комплекс $\text{Cu}^{2+}(\text{NO})_2$ като алтернатива за преходното състояние на реакцията. Открит е бил също и каталитичен ефект на кислородно-свързани медни планарни комплекси [Kuroda Kotani Maeda Moriwaki Morimato 1992] както и на CuO кластери като активни центрове [Shpiro Gruenert Joyner Baeva 1994]. Не съществува и яснота относно каталитичния ефект на Si/Al съотношението в зеолита. От една страна, нарастването на Si/Al съотношението води до понижаване на каталитичната активност, което показва, че активните центрове включват два или повече Cu-заместени базични центрове [Moretti 1994]. От друга страна, съществува корелация между каталитичната активност и броя медни йони, които са адсорбирани на единични базични центрове [Wichterlova Dedecek Vondrova 1995]. За разгадаване на каталитичната дисоциация на NO в зеолити са привлечени редица модерни експериментални методи като изотопно маркиране [Chang McCarty 1997] и инфрачервена спектроскопия [Cheung Bhargava Hobday Foger 1996]. Използвани са били и съвременни теоретични модели като ab initio пресмятания [Schneider Hass Ramprasad Adams 1997], компютърно моделиране [Sayle Catlow Gale Perrin Nortier 1997] и симулации [Sayle Perrin Nortier Catlow 1995], статистическа механика [Trout Chakraborty Bell 1996] и други [Bell 1997]. Идентифицирането на активните центрове за NO дисоциация е важно и за селективната каталитична редукция на NO с въглеродороди, където важен етап е адсорбционното активиране на NO молекулата. Така, механизмът на селективната каталитична редукция на NO е свързан с този на дисоциация на NO [Kharas Liu Robota 1995].

Настоящото теоретично изследване предлага една обща теория за реакционната скорост NO дисоциацията в Cu-заместени зеолити, която се базира на предположението, че скоростоопределящият етап е едноатомен преход. Движението на прескачащия атом може да се опише с помощта на обобщеното уравнение на Ланжвен, което отчита пълното взаимодействие на атома с останалите атоми от NO молекулата и зеолита. По този начин се отчита ефектът на памет на силата на триене [Tsekov Vayssilov 1992], където рефлектира и спектърът на вибрациите в системата [Vayssilov Tsekov 1991]. Използвайки теорията на Гроут-Хайнес [Grote Hynes 1980] може да се изчисли скоростната константа на химичната реакция. Моделът е изпитан върху две възможни реакционни схеми на NO дисоциация описващи мономолекулен и бимолекулен механизми.

Редица процеси имат отношение към химичните трансформации на адсорбирани вещества [Vayssilov 1995], такива като електронен тансфер между адсорбента и адсорбата, поляризация на молекулите, обмен на вибрационна енергия и други. Една много важна концепция в химичната кинетика е, че скоростта на химичните трансформации е равна на тази на най-бавния етап в реакционната схема. Така, вместо описание на целия процес е необходимо да се разгледа само скоростоопределящия етап. Дисоциацията на NO в Cu-зеолити е относително лесна за интерпретация поради сравнително простата природа на NO молекулата. Очевидно процесът включва разкъсване на химичната връзка в азотния

окис. Основно предположение тук е, че електронните процеси са много бързи и скоростно-определящият етап е преподреждането на атомите. Нещо повече, NO молекулата е адсорбирана върху повърхността на зеолита и така и двата атома са повлияни от взаимодействието с него. Така химичната реакция може да се сведе до трансфер на един атом водещ до късането на първоначалната N-O връзка. Реакционната координата между началното и крайно състояние на пренасяния атом е за очакване на бъде права линия, тъй като NO молекулата е линейна. Поради високата температура влиянието на квантовите ефекти може да се пренебрегне и движението на атомите на NO молекулата и зеолита могат задоволително да се опишат в рамките на класическата механика. Предполагайки линейно куплиране между вибрациите в зеолита и пренасяния атом, динамиката на последния ще се описва от обобщеното уравнение на Ланжвен [Tsekov Smirniotis 1998]. При това ефективният потенциал и функцията на паметта ще се дават с изразите

$$U = \Phi_0 - (\partial_x \Phi_0)^2 \Gamma(0) / 2m \quad (74)$$

$$G = (\partial_{xx} \Phi_0)^2 \Gamma(\tau) / m \quad (75)$$

където Φ_0 е статичния потенциал, а

$$\Gamma = \int_0^\infty (\omega^2 + \partial_{xx} \Phi_0 / m)^{-1} \cos(\tau \sqrt{\omega^2 + \partial_{xx} \Phi_0 / m}) g(\omega) d\omega$$

е времена автокорелация на случайната сила, където g е спектралната плътност на всички вибрации в системата с изключение на пренасяния атом. Трябва да се отбележи, че g е силно повлияна от най-близкото обкръжение на пренасяния атом и по този начин тя отчита ефекта на Cu^+ йона и адсорбитания върху него атом на NO молекулата в допълнение на специфичните вибрации на зеолита. Най-общо, крайното и начално положение на пренасяния атом отговарят на минимума на потенциала U , докато преходното състояние се дефинира с неговия максимум. Тък като в (74) последният член е пропорционален на $(\partial_x \Phi_0)^2$, то минимумите и максимумите на U ще съвпадат с тези на Φ_0 . Така, активиращата енергия за прескачане на потенциалния бариер няма да се повлияе от отместването от равновесното положение. Скоростната константа на реакцията удовлетворява закона на Арениус

$$k = k_0 \exp(-\varepsilon_a / kT)$$

където k_0 е температурно независим предекспоненциален фактор и ε_a е активиращата енергия. Ако се означи с b координатата на атома на върха на потенциалния бариер и с a координатата му в началната потенциална яма, то $(\partial_x U)_a = (\partial_x \Phi_0)_a = (\partial_x U)_b = (\partial_x \Phi_0)_b = 0$, а активиращата енергия е равна на

$$\varepsilon_a = U(b) - U(a) = \Phi_0(b) - \Phi_0(a) \quad (76)$$

Съгласно теорията на Гроут-Хайнес [Grote Hynes 1980] предекспоненциалният фактор е равен на $k_0 = z\omega_a / 2\pi\omega_b$, където ω_a е честотата на вибрациите около началното състояние дефинирана с релациите

$$\omega_a = \Omega_a \sqrt{1 - \Gamma_a(0)\Omega_a^2} \quad \Omega_a = \sqrt{(\partial_{xx}\Phi_0)_a / m}$$

а ω_b се асоциира с кривината на потенциала на върха на бариера

$$\omega_b = \Omega_b \sqrt{1 + \Gamma_b(0)\Omega_b^2} \quad \Omega_b = \sqrt{-(\partial_{xx}\Phi_0)_b / m}$$

Честотата z пък е решение на следното уравнение

$$z^2 + \Omega_b^4 \tilde{\Gamma}_b z = \omega_b^2$$

където $\tilde{\Gamma}_b$ е Лапласовия образ на времената корелация. Както се вижда, познаването на потенциала Φ_0 позволява да се изчислят както активиращата енергия така и предекспоненциалния фактор, ако се знае спектралната плътност на вибрациите g . Най-простият модел за вибрациите в зеолита е този на Дебай. Тъй като, обаче, спектралната плътност g включва също и вибрациите на адсорбираните вещества, то техните спектрални характеристики също трябва да се отчетат. Обикновено, съществува доминираща честота и поради тази причина ефектът на адсорбираните вещества може да се отчете с модела на Айнщайн $2\delta(\omega_E - \omega)$, където ω_E е доминиращата честота. Така, един реалистичен модел за спектралната плътност на вибрациите в системата е линейната комбинация между моделите на Дебай и Айнщайн

$$g = 2(1 - \alpha)\delta(\omega_E - \omega) + 3\alpha\omega^2\theta(\omega_D - \omega) / \omega_D^3$$

където параметърът α е число между 0 и 1. Тъй като пренасяният атом взаимодейства по силно с адсорбираните атоми (N, O и Cu), то за очакване е параметърът α да е малко число и може да се приеме за равно на нула. Подобно приближение се оправдава и от изчисленията с двата модела поотделно, които показват, че скоростната константа не се влияе съществено вида на модела [Tsekov Vayssilov 1992]. Така, Лапласовият образ на времената автокорелация на случайната сила приема вида

$$\tilde{\Gamma}_b(z) = \frac{z}{(\omega_E^2 - \Omega_b^2)(z^2 + \omega_E^2 - \Omega_b^2)} \quad (77)$$

Използвайки (77) могат да се изчислят нулевите стойности $\Gamma_a(0) = 1/(\omega_E^2 + \Omega_a^2)$ и $\Gamma_b(0) = 1/(\omega_E^2 - \Omega_b^2)$, с помощта на които пък да се изчислят характеристичните честоти на началното и преходното състояния

$$\omega_a = \omega_E \Omega_a / \sqrt{\omega_E^2 + \Omega_a^2} \quad \omega_b = \omega_E \Omega_b / \sqrt{\omega_E^2 - \Omega_b^2}$$

Също така, замествайки (77) в уравнението за z се получава едно биквадратно уравнение, което има за решение

$$z = \sqrt{\sqrt{\omega_E^4 / 4 + \Omega_b^4} - \omega_E^2 / 2 + \Omega_b^2}$$

Замествайки всички тези стойности в израза за предекспоненциалния фактор на скоростната константа се получава

$$k_0 = (\Omega_a / 4\pi\Omega_b) \sqrt{2(\sqrt{\omega_E^4 + 4\Omega_b^4} - \omega_E^2 + 2\Omega_b^2)(\omega_E^2 - \Omega_b^2) / (\omega_E^2 + \Omega_a^2)} \quad (78)$$

Познавайки потенциала Φ_0 могат да се изчислят характеристичните честоти Ω_a и Ω_b , и, следователно, k_0 от (78), а активиращата енергия може да се изчисли от (76). Така, за изчисляването на скоростната константа на NO дисоциацията е необходимо да са знаят статичният потенциал Φ_0 и Айнщайновата честота ω_E . Теорията ще бъде приложена към два реакционни модела съответстващи на мономолекулен и бимолекулен механизми.

Мономолекулният механизъм предполага, че скоростоопределящ етап при NO дисоциацията в зеолити е активирането на една адсорбирана NO молекула. На графиката по-долу е дадена схема на този механизъм [Li Hall 1991]. Първата стъпка е десорбцията на кислород от зеолита в близост до адсорбирания Cu^{2+} йон. В резултат на това, йонът Cu^{2+} се редуцира до Cu^+ и се образува локална положително натоватена O-ваканция в решетката на зеолита. Тази структура образувана от Cu^+ йона и O-ваканцията е активния център за NO дисоциация. След адсорбирането на NO молекулата в този център, Cu^+ възстановява началната си форма Cu^{2+} , което е наблюдавано и експериментално. Така, двойната връзка в NO молекулата се превръща в единична, което е първичния каталитичен ефект на медния йон. Вторичният каталитичен ефект се дължи на електростатичното привличане на отрицателно заредения кислороден атом на NO молекулата с положително заредената кислородна ваканция в зеолита. Тогава, кислородният атом се откъсва от NO молекулата и запълва ваканцията в зеолита, което е и скоростоопределящия етап. Накрая, азотният атом се десорбира и по този начин се възстановява началното състояние. Скоростта на каталитичната химична реакция V се дефинира като броя на молекулите NO разпаднати за единица време на единица Cu^{2+} йон. Тъй като скоростоопределящият етап и дисоциацията на NO молекулата, то

$$V = k \frac{[\text{Cu}^{2+}\text{NO}^-]}{[\text{Cu}^{2+}] + [\text{Cu}^+]} = kK_1 p_{\text{NO}} \frac{[\text{Cu}^+]}{[\text{Cu}^{2+}] + [\text{Cu}^+]} = kK_1 K_2 \frac{p_{\text{NO}}}{p_{\text{O}_2}^{1/2}} \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}] + [\text{Cu}^+]} \approx kK_1 K_2 \frac{p_{\text{NO}}}{p_{\text{O}_2}^{1/2}}$$

където $[\text{Cu}^{2+}\text{NO}^-]$, $[\text{Cu}^{2+}]$ и $[\text{Cu}^+]$ са концентрациите на съответните форми на медните йони. Второто и третото равенства следват от адсорбционно-десорбционното равновесие на NO и O_2 , които се описват с равновесните константи K_1 и K_2 . Последното равенство отчита факта, че броят на активните центрове е много по-малък от общия брой на медните йони и затова отношението $[\text{Cu}^{2+}]/([\text{Cu}^{2+}] + [\text{Cu}^+])$ е близко до единица. Така, скоростта на реакцията е пропорционална на налягането на NO и обратно пропорционална на корен втори от налягането на O_2 , което се наблюдава при някои експерименти [Li Hall 1991]. Пресмятането на равновесните константи K_1 и K_2 не е обект на настоящото разглеждане, което цели определянето на скоростната константа k .

Съгласно схемата на реакция, пренасяният кислороден атом взаимодейства с адсорбирания азотен атом и кислородната ваканция в зеолита. Връзката N-O може да се опише задоволително с един Морзов потенциал, докато електростатичното привличане между кислородния атом и ваканцията се дава със закона на Кулон. Така, статичният потенциал действащ върху кислородния атом е равен на

$$\Phi_0 = D\{\exp[2q(x_0 - x)] - 2\exp[q(x_0 - x)]\} - e^2 / 4\pi\epsilon_0(x_\infty - x) \quad (79)$$

Стойностите на параметрите могат да се вземат от справочници [Weast 1987]: $D = 10^{-18}$ J е енергията на σ връзката в NO молекулата, $x_0 = 1.15 \text{ \AA}$ е равновесната и дължина, а пара-

метърът q може да се изчисли от силовата константа $f = 2Dq^2 = 15.95 \text{ N/cm}$ на връзката. Зарядът на електрона и диелектричната константа на вакуум са равни съответно на $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ и $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$, а x_∞ е разстоянието между азотния атом и кислородната ваканция. Аналитичното пресмятане на координатите a и b на минимума и максимума на потенциала (79), обаче, е невъзможно и поради тази причина е необходимо числено изчисляване. На следната графика е представена зависимостта на активиращата енергия от разстоянието между кислородната ваканция и азотния атом

С нарастване на разстоянието между тези атоми активиращата енергия също нараства, като накрая достига стойност на насищане равна на D . Типична стойност за активиращата енергия е $\epsilon_a = 0.18D$ [Li Hall 1991], което според горната фигура отговаря на $x_\infty = 2.7x_0$, $a = 1.04x_0$ и $b = 1.42x_0$. Фактът, че разстоянието x_∞ е само три пъти по-голямо от x_0 подкрепя идеята, че десорбирания от зеолита кислород е от най-близкото обкръжение на адсорбирания Cu^{2+} йон. Тъй като минимумът на потенциала се намира относително далеч от кислородната ваканция, стойността на a е почти равна на x_0 . Графиката на потенциала Φ_0 при $x_\infty = 2.7x_0$ е даден на следната фигура

Положението *a* съответства на $Z\text{Cu}^{2+}\text{NO}^-$, а *b* отговаря на $Z(\text{Cu}^{2+}\text{N})\text{O}^-$. От графиката се вижда, че кислородният атом от NO молекулата трябва да прескочи потенциален бариер, за да се раздели с азотния атом. Познавайки масата на кислородния атом лесно се изчисляват двете характеристични честоти $\Omega_a = 187 \text{ ps}^{-1}$ и $\Omega_b = 129 \text{ ps}^{-1}$. Така, предекспоненциалният фактор може да се определи, ако се специфицира и честотата на Айнщайн. Зависимостта на k_0 от ω_E е дадена на графика по-долу. Предекспоненциалният фактор нараства с нарастване на ω_E с тенденция да достигне стойността $\omega_a/2\pi$ от теорията на преходното състояние. Този ефект се дължи на намаляване на триенето с нарастването на ω_E . За раз-

глеждания мономолекулен механизъм, най-изразената честота на вибрациите на адсорбираните вещества е тази на връзката N-O в потенциалната яма, Следователно, честотата на Айнщайн може да се оцени като равна на Ω_a . Така, съгласно долната фигура предекспоненциалният фактор е равен на $k_0 = 18 \text{ ps}^{-1}$.

За да се демонстрира приложимостта на настоящата теория за реални експериментални данни са разгледани резултатите на Ли и Хол [Li Hall 1991]: $kK_1 = 1.2 \cdot 10^{-6} \text{ Pa}^{-1}\text{s}^{-1}$ и $K_2 = 30 \text{ Pa}^{1/2}$ при температура 773 K. Тъй като равновесната константа на адсорбция на NO при тази температура е равна на $K_1 = 0.4 \text{ Pa}^{-1}$ [Trout Chakraborty Bell 1996], то $k = 3 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$, което отговаря при $k_0 = 18 \text{ ps}^{-1}$ на активираща енергия $\varepsilon_a = 0.46D$. Сравнявайки с първата графика се вижда, че тя отговаря на $x_\infty = 3.4x_0$. По този начин се получава геометрична и енергетична параметризация на активния център за дисоциация на NO при модела на Ли и Хол. Фактът, че активиращата енергия е около три пъти по-висока от стойността приета преди предполага съществена температурна зависимост на константата K_1 . Тъй като Ли и Хол са начертали Арениусова крива на произведението kK_1 , те са определили привидна активираща енергия равна на разликата между ε_a и топлината на адсорбция на NO.

Вторият механизъм, който е предпочетен при ниски температури, разглежда адсорбция на две молекули NO върху един Cu^+ йон [Trout Chakraborty Bell 1996]. Тъй като силата на взаимодействие на медния йон с азотния и кислородния атом на NO молекулата е сравнима, адсорбцията може да се случи по два различни начина.

На първата фигура е представен механизъм, при който се пренася един кислороден атом и в резултат на това се образува спектроскопски идентифицирания преходен комплекс NO_2^- [Cheung Bhargava Hobday Foger 1996]. При механизма на втората фигура се пренася азотен атом. Образуването като междинен продукт на N_2O е предсказано от ab initio пресмятания [Schneider Hass Ramprasad Adams 1997] и обяснява често наблюдаваното отделяне като копродукт на N_2O при каталитичната дисоциация на NO . Поради близостта на химичните свойства, може да се предположи, че силите на взаимодействие на пренасяния атом са приблизително еднакви и в двата случая. Това приближение се потвърждава от данните за O-O, N-O и N-N връзките.

Така, един общ потенциал и за двете схеми е

$$\Phi_0 = D\{\exp[2q(x_0 - x)] - 2\exp[q(x_0 - x)]\} + D\{\exp[2q(x - x_\infty)] - 2\exp[q(x - x_\infty)]\} \quad (80)$$

Този модел описва взаимодействието на пренасяния атом с два Морзови потенциала със специфични константи $D = 10^{-18}$ J, $x_0 = 1.15$ Å и $qx_0 = 3.25$. Графиката на (80) при $x_\infty = 2x_0$ е дадена на горната фигура. Минимумът на първия Морзов потенциал при x_0 отговаря на първоначалното свързано състояние на атома $Z(\text{Cu}^{2+}\text{NO})(\text{NO})$ или $Z\text{Cu}^+(\text{ON})_2$, минимумът на втория потенциал при x_∞ отговаря на крайно свързано състояние на атома $Z(\text{Cu}^{2+}\text{N})(\text{NO})\text{O}^-$ или $Z(\text{Cu}^+\text{O})(\text{ON})\text{N}$, а максимумът отговаря на $Z(\text{Cu}^{2+}\text{N})(\text{NO}_2^-)$ или $Z(\text{Cu}^+\text{O})(\text{ON}_2)$. Простият вид на потенциала (80) позволява експлицитно изчисляване на координатите на началното състояние $a = x_0$ и на преходния комплекс $b = (x_\infty + x_0)/2$, а активиращата енергия и характеристичните честоти се дават като функции на безразмерния параметър $\xi = 13(1 - x_\infty/x_0)/8$

$$\varepsilon_a = D [1 - 4\exp(\xi) + 4\exp(2\xi) - \exp(4\xi)]$$

$$\Omega_a = 13\sqrt{D[1 - \exp(2\xi) + 2\exp(4\xi)]/8mx_0^2}$$

$$\Omega_b = 13\sqrt{D[\exp(\xi) - 2\exp(2\xi)]/4mx_0^2}$$

Тези зависимости от отношението x_∞/x_0 са представени на следните фигури

С нарастване на разстоянието между крайното и начално състояния активиращата енергия натаства с тенденция да стигне енергията на дисоциация в газова фаза D . Честотата Ω_a минава през минимум, но той не е съществен тъй като първо е по-малък от 10 % и второ се появява при сравнително малко отношение x_∞ / x_0 , което е физически нереалистично. По-съществена е зависимостта на честотата Ω_b , тъй като нейният спад след максимума е доста стръмен. Така, за разглеждания случай Ω_b е значително по-малка от Ω_a и

предекспоненциалният фактор се редуцира до този от теорията на преходното състояние $k_0 \approx \omega_a / 2\pi$. За $\omega_E = \Omega_a$ и $x_\infty = 2x_0$, k_0 е равно на 28 ps^{-1} . Първичният каталитичен ефект на Cu^+ йона при бимолекулния механизъм се състои в отслабване на химичната връзка в NO молекулата чрез пренос на заряд. Вторичният каталитичен ефект на Cu^+ се дължи на привличането на втората молекула NO, при което отношението x_∞ / x_0 намалява, а заедно с него и активиращата енергия.

Заклучения

Както бе демонстрирано, стохастичните подходи са основен и много полезен метод за моделиране на флукуационна динамика на физикохимичните системи. Те описват най-пълно детайлите на явленията и разкриват причините за техните прояви. Основен метод е теорията на стохастичните диференциални уравнения, които са най-доброто в арсенала на съвременната неравновесна термодинамика. В дисертацията е въведена една дефиниция на стохастичните диференциални уравнения, която допълва класическите идеи на Ито и Стратонович и е подходяща за термодинамични приложения. Термодинамичният подход е приложен за описание на квантовата релаксация в една изотемична система. Изведено е квантово уравнение на Фокер-Планк на базата на стохастично обобщение на уравнението на Шрьодингер. Това уравнение на Фокер-Планк е може би най-общото съществуващо описание на квантовата термодинамична релаксация, тъй като е валидно за произволна система. Неговото приложение във фазовото пространство води до преодоляване на основния недостатък на теорията на функциите на Вигнер и при равновесие генерерира едно разумно обобщение на квантовото канонично разпределение на Гибс. В класическия предел квантовото уравнение на Фокер-Планк се редуцира до добре известни резултати на класическата Марковска теория.

Предложеният детайлен извод на динамиката на релаксация в един разреден газ води до получаване на съответно стохастично диференциално уравнение с микроскопски израз за случайната сила. Последното обстоятелство позволява да се получат свойствата на случайната сила, които отлично се съгласуват на най-общите динамични изисквания. По този начин се получат и корелационните характеристики на движението на частиците. Микроскопският израз на случайната сила позволява да се направи и обобщение за случая на кондензирани газове, където се получава, че корелационните функции на случайната сила и скоростта на молекулите демонстрират една и съща зависимост от времето. Това обстоятелство отразява колективния характер на релаксациите, който също определя и осцилиращо-затихващото поведение на корелациите с много характерно асимптотично поведение. Развитият подход е приложен и към флукуациите на хидродинамичната скорост в една течност като от получената функция на паметта се определя и честотната зависимост на вискозитета, която представлява дефиниция на обобщена хидродинамика. Тя дефинира и максимална стойност на вълновите вектори, което е един важен резултат, както за описанието на флукуациите във флуида, така и за капиларно-гравитационните вълни.

Развитата стохастична теория за късането на тънки течни филми отчита влиянието както на ван дер Ваалсовите и електростатичните взаимодействия така и на еластичните свойства на повърхностите на филма. Полученото стохастично диференциално уравнение позволява изчисляване на статистически характеристики на флукуационните вълни като спектър, средно-квадратична амплитуда и корелационна площ като при това е възможно да се проследи детайлно влиянието на физическите параметри на системата. Разгледаните два модела на филми с флуидни фазови граници и на филми с бислойни граници показват съществени различия в поведението си, което е отражение на различната зависимост на еластичните сили от вълновия вектор. Предложеният статистически модел на късане на филмите позволява пресмятане на времето на живот и неговата зависимост от физически величини като концентрацията на електролит, повърхностното напрежение, модула на еластичност, вискозитета, дебелината на филма. Всички те демонстрират скокообразно поведение. Това ново явление се обяснява с дефазиране в еволюиите на дисперсията на флукуационните вълни и броя на некорелираните подобласти.

В случая на изтъняващи филми, една основна характеристика за устойчивостта им е скоростта на изтичане. В настоящата дисертация е моделиран статистически този процес за филми с димпъл, които са представени като случайно разпределени нехомогенности по дебелина. Получените уравнения за изтъняване на филми от двата модела се различават съществено от класическото уравнение на Рейнолдс и се съгласуват със съществуващите експериментални резултати. За тези уравнения е характерна по-слаба зависимост на скоростта на изтъняване от радиуса на филма. Развитата теория е приложена за обяснение на експерименти по адхезия на маслени капки и клетки върху капещ живачен електрод. Разкрит е същественият принос на един стохастичен ефект на Марангони за дифузията на частици към живачния електрод. Представен е и един нов резултат за хидрофобните сили на взаимодействие, които водят до дестабилизация на системата и адхезия на частиците. Изчислената честота на адхезия има Арениусова зависимост от температурата и отлично се съгласува с експерименталните наблюдения. Определени са предекспоненциалният фактор и активиращата енергия, които демонстрират силен компенсационен ефект. Тези теоретични разглеждания и по-специално наличието на крайна пространствена корелация на термичните вълни са приложени за обясняване на зависимостта на скоростта на флокулация на липозоми от техния размер. Наблюдаваният максимум е демонстрация на стохастичната природа на явлението.

В дисертацията е разгледана и резонантната дифузия на молекули в твърди тела. Изведеното от класическата механика на Нютон стохастично диференциално уравнение отчита както взаимодействието на молекулата с твърдото тяло така и влиянието на всички вибрации в системата. Основният резултат, че коефициентът на триене е пряко свързан с портециала на взаимодействие, позволява да се изчисли дифузионният коефициент при познат потенциал. Последният е моделиран с косинусов декуплиран потенциал и така е приложен към дифузията на атоми, димери, линейни полимери и алкани на повърхността на твърди тела и в зеолити. Предложена е обобщена формула за дифузионния коефициент, чрез която е разкрита причината за резонантната зависимост на дифузионния коефициент от геометричните параметри на молекулите. С нейна помощ са изследвани и ефек-

тите на вибрация и ротация на димерите, както и на специфичния спектър на трептения в зеолита върху резонантната дифузия. Демонстрирано е, че поради маскиране на взаимодействието от атомната структура, съществува минимален праг на откриваемост на резонантните ефекти, което обяснява трудността при тяхното детектиране. Направените теоретични разглеждания в дисертацията са най-общи и затова могат да се приложат към произволна пространствено-модулирана структура.

Настоящата дисертация еднозначно свързва действието на мед-заместени зеолити върху каталитичната NO дисоциация с наличието на Cu^+ йони. При това, съществуват два ефекта на Cu^+ върху реакционната скорост. Първият се дължи на електронен трансфер от Cu^+ към NO молекулата водещ до отслабване на връзката между азотния и кислородния атоми. Вторият ефект се проявява при последващото разкъсване на вече единичната N-O връзка под въздействието или на зеолита или на друга NO молекула. И в двата случая скоростоопределящият етап е пренасянето на единичен атом. Изведеното и адаптирано за разглеждания случай обобщено уравнение на Ланжвен позволява да се получи формула за скоростната константа на този процес. Тя отчита както потенциалните взаимодействия в системата, така и ефектите на памет породени от корелацията на вибрациите в зеолита. Тъй като NO дисоциацията показва склоност към няколко различни механизма, тук са разгледани са две кинетични схеми, мономолекулна и бимолекулна. Сравнението на теоретичните пресмятания на скоростната константа с експерименталните резултати дава допълнителна информация за геометричните и енергетични характеристики на активните центрове. Развитият модел има квази-макроскопски характер, тъй като не се изчислява точната геометрия на молекулния комплекс и потенциалите на взаимодействие се приемат *a priori*. Развитата теория, обаче, в съчетание с *ab initio* пресмятания на равновесните конфигурации на адсорбираните молекули и техните сили на взаимодействие със зеолита, би могла теоретично да предскаже скоростната константа на NO дисоциация. Естествено, предложеният модел е по-общ и може да намери приложение след адекватно адаптиране към редица други важни химични трансформации, катализирани в твърди тела.

References

- Aogaki R K Kitazawa K Fueki T Mukaibo 1978 *Electochim Acta* **23** 867
Arvanitidou E D Hoagland 1991 *Phys Rev Lett* **67** 1464
Bell A 1997 *Catal Today* **38** 151
Bergeron V C Radke 1992 *Langmuir* **8** 3020
Berne B G Harp 1970 *Adv Chem Phys* **17** 63
Beutel T J Sarkany G Lei J Yan W Sachtler 1996 *J Phys Chem* **100** 845
Boyd J 1991 *Physica D* **48** 129
Brandt E 1989 *J Phys Condens Matter* **1** 10003
Bultmann T W Vaz E Melo R Sisk T Thompson 1991 *Biochemistry* **30** 5573
Bustamante C S Gurrieri S Smith 1993 *Trends Biotechnol* **11** 23
Caratti G R Ferrando R Spadacini G Tommei 1996 *Phys Rev E* **54** 4708
Cavalcante C M Eic D Ruthven M Occelli 1995 *Zeolites* **15** 293

Cevc G D March 1987 Phospholipid Bilayers: Physical Principles and Models Wiley NY

Chang Y J McCarty 1997 J Catal **165** 1

Chesters A 1991 Trans Inst Chem Eng A **69** 259

Cheung T S Bhargava M Hobday K Foger 1996 J Catal **158** 301

Christenson H 1988 J Disper Sci Technol **9** 171

Christmann K 1991 Introduction to Surface Physical Chemistry Springer Berlin

Crescimanno M 1993 Ann Phys NY **223** 229

Danov K N Denkov D Petsev I Ivanov R Borwankar 1993 Langmuir **9** 1731

Davis R J Schonberg J Rallison 1989 Phys Fluids A **1** 77

Demontis P G Suffritti 1997 Chem Rev **97** 2845

Derjaguin B 1986 Stability Theory of Colloids and Thin Liquid Films Nauka Moscow

Dimitrova M R Tsekov H Matsumura K Furusawa 2000 J Colloid Interface Sci **226** 44

Earnshaw J R McGivern 1989 J Colloid Interface Sci **131** 278

Ehrlich G K Stolt 1980 Annu Rev Phys Chem **31** 603

Ehrlich G 1995 Surf Sci **331** 865

Exerowa D T Kolarov 1964 Ann Univ Sofia Fac Chem **59** 207

Exerowa D P Kruglyakov 1998 Foam and Foam Films Elsevier Amsterdam

Ferrando R R Spadacini G Tommei G Caratti 1993 Physica A **195** 506

Festa R E d'Agliano 1978 Physica A **90** 229

Forster D 1975 Hydrodynamic Fluctuations, Broken Symmetry and Correlations Benjamin MA

Fox R 1986 Phys Rev A **33** 467

Fredrichs V A Schenzle 1991 Phys Rev A **44** 1962

Fyfe C H Gies G Kokotailo B Marler D Cox 1990 J Phys Chem **94** 3718

Gallez D N Costa-Pinto P Bisch 1993 J Colloid Interface Sci **160** 141

Gardiner C 1983 Handbook of Stochastic Methods Springer Berlin

Georgievskii Y E Pollak 1994 Phys Rev E **49** 5098

Georgievskii Y M Kozhushner E Pollak 1995 J Chem Phys **102** 6908

Gisin N I Percival 1992 Phys Lett A **167** 315

Golden K S Goldstein J Lebowitz 1985 Phys Rev Lett **55** 2629

Goldstein S 1951 Quart J Mech Appl Math **4** 129

Gorring R 1973 J Catal **31** 13

de Groot S P Mazur 1962 Nonequilibrium Thermodynamics North-Holland Amsterdam

Grote R J Hynes 1980 J Chem Phys **73** 2715

Guth E 1969 Adv Chem Phys **15** 363

Ferrario M P Grigolini 1979 J Math Phys **20** 2567

Haake F R Reibold 1985 Phys Rev A **32** 2462

Haba Z 1996 Int J Theor Phys **35** 2461

Hall W J Valyon 1992 Catal Lett **15** 311

Helfrich W 1978 Z Naturforsch A **33** 305

Hida T 1980 Brownian Motion Springer Berlin

Hillery M R O'Connell M Scully E Wigner 1984 Phys Rep **106** 123

Horsthemke W R Lefever 1984 Noise Induced Transactions Springer Berlin

Hutter M H Ottinger 1998 J Chem Soc Faraday Trans **94** 1403
Ikeda N S Watanabe 1981 Stochastic Differential Equation and Diffusion Kodansha Tokyo
Illuminati F M Patriarca P Sodano 1994 Physica A **211** 449
Islam A B Chowdhry M Snowden 1995 Adv Colloid Interface Sci **62** 109
Israelachvili J 1991 Intermolecular and Surface Forces Academic New York
Ito K 1951 Nagoya Math J **3** 55
Ivanov I (ed) 1988 Thin Liquid Films Dekker New York
Ivosevic N V Zutic 1997 Croat Chem Acta **70** 167
Ivosevic N J Tomaic V Zutic 1994 Langmuir **10** 2415
Iwamoto M H Hamada 1991 Catal Today **10** 57
Jain R I Ivanov 1980 J Chem Soc Faraday Trans **2** 76
Javanainen J 1992 Phys Rev A **46** 5819
Joye J C Miller G Hirasaki 1992 Langmuir **8** 3082
Joye J G Hirasaki C Miller 1994 Langmuir **10** 3174
Joye J G Hirasaki C Miller 1996 J Colloid Interface Sci **177** 542
Karger J D Ruthven 1992 Diffusion in Zeolites and Other Microporous Solids Wiley NY
Kellog G 1994 Surf Sci Rep **21** 1
Kellog G 1994 Phys Rev Lett **73** 1833
Kharas K D Liu H Robota 1995 Catal Today **26** 129
Kleppmann W R Zeyher 1980 Phys Rev B **22** 6044
Klimisch R J Larson (eds) 1975 The Catalytic Chemistry of Nitrogen Oxides Plenum NY
Klyatskin V V Tatarskii 1973 Usp Fiz Nauk **110** 499
Komura S K Seki 1995 J Phys II **5** 5
Kramer B (ed) 1997 Quantum Processes and Dissipation VCH New York
Kuroda Y A Kotani H Maeda H Moriwaki T Morimato 1992 J Chem Soc Faraday Trans **88** 1583
Langevin D A Sonin 1994 Adv Colloid Interface Sci **51** 1
Lebowitz J E Montroll 1983 The Boltzmann Equation North-Holland Amsterdam
Lee H 1995 Phys Rep **259** 147
Lee M 2000 Phys Rev E **62** 1769
Li D J Slattery 1988 AIChE J **34** 862
Li Y W Hall 1990 J Phys Chem **94** 6145
Li Y W Hall 1991 J Catal **129** 202
Limoge Y J Bocquet 1990 Phys Rev Lett **65** 60
Lin C J Slattery 1982 AIChE J **28** 786
Lindenberg K B West 1984 Phys Rev A **30** 568
Lindenberg K B West 1990 The Nonequilibrium Statistical Mechanics VCH NY
Ljunggren S J Eriksson 1991 J Chem Soc Faraday Trans **87** 153
Maginn E A Bell D Theodorou 1996 J Phys Chem **100** 7155
Malhotra A D Wasan 1987 AIChE J **33** 1533
Manev E A Scheludko D Exerowa 1974 Colloid Polym Sci **252** 586
Manev E C Vassilieff I Ivanov 1976 Colloid Polym Sci **254** 99
Manev E R Tsekov B Radoev 1997 J Disper Sci Tech **18** 769

Massobrio C P Blandin 1993 Phys Rev B **47** 13687
Mazur P D Bedeaux 1992 Langmuir **8** 2947
Meunier J L Lee 1991 Langmuir **7** 1855
Moretti G 1994 Catal Lett **28** 143
Nitsche J J Wei 1991 AIChE J **37** 661
O'Connell R 1996 Int J Quant Chem **58** 569
Pajkossy T L Nyikos 1989 Electrochem Acta **34** 171
Patino J M Delgado J Fernandez 1995 Colloids Surf A **99** 65
Patriarca M 1996 Nuovo Cimento B **111** 61
Prevost M D Gallez 1986 J Chem Phys **84** 4043
Radoev B A Scheludko E Manev 1983 J Colloid Interface Sci **95** 254
Radoev B R Tsekov 1990 Adv Colloid Interface Sci **33** 79
Resibois P M de Leener 1977 Classical Kinetic Theory of Fluids Wiley New York
Romero-Salazar L R Velasco 1997 Physica A **234** 792
Ruckenstein E P Lee 1976 Phys Lett A **56** 423
Ruckenstein E A Sharma 1987 J Colloid Interface Sci **119** 1
Ruckenstein E R Tsekov 1994 J Chem Phys **100** 7696
Ruggiero A B Hudson Biophys. 1989 **55** 1111
Runnebaum R E Maginn 1997 J Phys Chem B **101** 6394
Ryter D 1978 Z Phys B **30** 219
Sayle D M Perrin P Nortier C Catlow 1995 J Chem Soc Chem Comm **9** 945
Sayle D C Catlow J Gale M Perrin P Nortier 1997 J Phys Chem A **101** 3331
Scheludko A 1967 Adv Colloid Interface Sci **1** 391
Scheludko A 1984 Colloid Chemistry Mir Moscow
Schirmacher W 1988 Z Phys Chem **156** 385
Schneider W K Hass R Ramprasad J Adams 1997 J Phys Chem B **101** 4353
Schulze H 1984 Physicochemical Elementary Processes in Flotation Elsevier Amsterdam
Sharma A E Ruckenstein 1986 J Colloid Interface Sci **113** 456
Sharma A E Ruckenstein 1987 Langmuir **3** 760
Shelef M 1992 Catal Lett **15** 305
Shpiro E W Gruenert R Joyner G Baeva 1994 Catal Lett **24** 159
Sonin A A Bonfillon D Langevin 1994 J Colloid Interface Sci **162** 323
Sorensen T (ed) 1979 Dynamics and Instability of Fluid Interfaces Springer Berlin
Stigter D 1991 Biopolymers **31** 169
Stratonovich R 1966 SIAM J Control **4** 362
Stratonovich R 1985 Nonlinear Nonequilibrium Thermodynamics Nauka Moscow
Stratt R 1995 Acc Chem Res **28** 201
Takahashi K 1989 Prog Theor Phys **98** 109
Talu O M Sun D Shah 1998 AIChE J **44** 681
Titulaer U 1978 Physica A **91** 321
Trout B A Chakraborty A Bell 1996 J Phys Chem **100** 17582
Tsekov R 1995 Ann Univ Sofia Fac Chem **88** 57

Tsekov R 1995 J Phys A Math Gen **28** L557
Tsekov R 1997 Ann Univ Sofia Fac Chem **89** 39
Tsekov R 1997 NATO ASI Ser B Phys **360** 419
Tsekov R 1997 J Chem Soc Faraday Trans **93** 1751
Tsekov R 1998 Colloid Surf A **141** 161
Tsekov R 2000 Ann Univ Sofia Fac Chem **88** 67
Tsekov R B Radoev 1992 Adv Colloid Interface Sci **38** 353
Tsekov R B Radoev 1992 J Chem Soc Faraday Trans **88** 251
Tsekov R B Radoev 1992 J Phys Condens Matter **4** L303
Tsekov R B Radoev 1993 J Phys Condens Matter **5** 3397
Tsekov R B Radoev 1993 J Phys Condens Matter **5** 8799
Tsekov R E Ruckenstein 1993 Langmuir **9** 3264
Tsekov R E Ruckenstein 1994 Colloid Surf A **82** 255
Tsekov R E Ruckenstein 1994 J Chem Phys **100** 1450
Tsekov R E Ruckenstein 1994 J Chem Phys **100** 3808
Tsekov R E Ruckenstein 1994 J Chem Phys **101** 7844
Tsekov R E Ruckenstein 1995 Surf Sci **344** 175
Tsekov R H Schulze 1997 Langmuir **13** 5674
Tsekov R P Smirniotis 1998 J Phys Chem B **102** 9385
Tsekov R P Smirniotis 1998 J Phys Chem B **102** 9525
Tsekov R G Vayssilov 1992 Chem Phys Lett **195** 423
Tsekov R G Vayssilov 1992 J Phys Chem **96** 3452
Tsekov R S Kovac V Zutic 1999 Langmuir **15** 5649
Tsekov R P Letocart H Schulze 2000 Langmuir **16** 8206
Usui S S Sasaki F Hasegawa 1986 Colloids Surf **18** 53
Vayssilov G 1993 Adv Colloid Interface Sci **43** 51
Vayssilov G 1995 Adv Colloid Interface Sci **57** 123
Vayssilov G R Tsekov 1991 Surf Sci **255** 355
Vayssilov G R Tsekov 1992 Chem Phys Lett **188** 497
Vaz W J Stumpel D Hallmann A Gambacorta M de Rosa 1987 Eur Biophys J **15** 111
Vesely F G Evans 1990 J Chem Phys **92** 1275
Volkov V V Pokrovsky 1983 J Math Phys **24** 267
Vrij A J Overbeek 1968 J Am Chem Soc **90** 3074
Wang R K Fichthorn 1993 Phys Rev B **48** 18288
Weast R 1987 CRC Handbook of Chemistry and Physics CRC NY
Wichterlova B J Dedecek A Vondrova 1995 J Phys Chem **99** 1065
Wong E M Zakai 1965 Ann Math Stat **36** 1560
Yiantsios S B Higgins 1991 J Colloid Interface Sci **147** 341
Young C N Clark 1981 J Chem Phys **74** 4171
Zhdanov V 1987 Kinet Katal **28** 568
Zimm B 1993 Curr Opin Struct Biology **3** 373